

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
БЕЛЬЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АЛЕКУ РУССО
МОЛДОВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ
ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ
ЯСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ІОАНА КУЗИ, РУМУНІЯ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ
ГЕОРГЕ ЗАНЕ, РУМУНІЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

XXI Міжнародної
науково-практичної конференції
“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу
соціально-економічного розвитку”

Хмельницький, Україна
2021

UNIVERSITATEA DE ADMINISTRARE ȘI DREPT LEONID IUZKOV
DIN HMELNIȚC,
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA,
ORGANIZAȚIA REGIONALĂ DE UNIUNE A ECONOMIȘTILOR DIN
HMELNIȚC,
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI, ROMÂNIA,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI „GH. ZANE”, ROMÂNIA

XXI CONFERINȚA TEORETICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ

“Metode statistice și tehnologiile informaționale de analiză
a dezvoltării social-economice”

20 mai 2021

Materialele Conferinței Științifico-Practice Internaționale

Hmelnițc, Ucraina
2021

LEONID YUZKOV KHMELNYTSKY UNIVERSITY
OF MANAGEMENT AND LAW
ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY
ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA
KHMELNYTSKY REGIONAL ORGANIZATION UNION OF
ECONOMISTS UKRAINE
ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IAȘI, ROMANIA
"GH. ZANE" INSTITUTE OF ECONOMIC AND SOCIAL
RESEARCHES, ROMANIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

"Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development"

May 20, 2021

Collected of scientific materials of the international
scientific-practical conference

Khmelnysky, Ukraine
2021

УДК 311
С 78

*Затверджено Вченою радою
Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова
Протокол № 12 від 26.04.2021 року*

Редактор та укладач: Кулинич Роман Омелянович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

С 78 Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХХІ Міжнародної наук.-практ. конф., 20 травня 2021 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023.– 110 с.

ISBN 978-617-7572-66-3
DOI 10.5281/zenodo.8081079

Збірник містить доповіді ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, 20 травня 2021 року

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та працівників управлінської діяльності.

За точність викладення матеріалу та за достовірність наведених фактів відповідальність покладається на авторів. Наукові праці подаються в авторському викладі. Оргкомітет конференції залишає за собою право на редагування.

УДК 311

© Колектив авторів
© Хмельницький університет
управління та права
імені Леоніда Юзькова, 2023

ISBN 978-617-7572-66-3

ЗМІСТ

Кулинич О.І.	Теорія методів статистичних рівнянь залежностей та комплексних статистичних коефіцієнтів	7
Asandului L.A., Agheorghiesei D.-T., Caunic R.	Indicatori de evaluare a performanței spitalelor publice în România - o abordare din perspectiva contextului actual	27
Garbuz V.N.	Clasamentul internațional al companiilor inovatoare: performanțe și constrângeri	28
Trusevici A., Chiseliov L.	Влияние электронной торговли на потребительский рынок	31
Гвелесіані А.Г.	Оцінка стану наявного житлового фонду в Україні	37
Грицун В.В.	Статистичне вивчення міжнародної фінансової допомоги	41
Dorogaia I.	The Importance of Emotional Intelligence in Organizational Change Management, project experience: MHELM	43
Завада О.П.	Порівняння основних понять статистичного аналізу та технологій дейтамайнінгу	47
Кобилінська Т.В.	Шляхи вдосконалення виробництва статистики зміни клімату	50
Коляда Ю.В., Шатарська І.Ф.	Про взаємозв'язок між чинниками статистичної інформації та ризикостійкістю	55
Короткова Д.С.	Умови проживання домогосподарств	59
Корюгін А.В.	Обліково-аналітичне забезпечення стратегії сталого розвитку підприємства	64
Михайлов В.С., Єфімова В.В.	Великі дані: деякі обмеження до застосування	67
Мовилэ И.В.	Формирование образовательного потенциала мигрантов через создание общеевропейской виртуальной учебной сети	71
Потапкіна Л.В.	Інформаційні технології в економіці	75
Приданникова Ю.Є.	Статистичне моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту	77

Сусленко А.А.	Перспективы и вызовы инновационной деятельности высших учреждений республики Молдова в контексте онлайн-обучения	80
Терещенко Т.В.	Теоретичні аспекти формування економічного потенціалу територіальної громади: синергетичний підхід	85
Трушкіна Н.В.	Модельовання розвитку регіональної логістичної системи	88
Фасолько Т.М., Кушнір О.К.	Напрями зменшення рівня невизначеності в управлінні підприємницьким ризиком	94
Фасолько Т.М., Сем'янчук П.М.	Самоорганізація як умова підвищення ефективності і продуктивності людських ресурсів туристичної індустрії	97
Федорчук О.С.	Значення інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці сучасних правознавців	101
Чайковська І.І.	Модельовання економічних процесів за допомогою нечітких регресійних моделей	103
Кулинич Р.О.	Статистичні методи аналізу взаємозв'язку економічних явищ: порівняльна характеристика	105

О.І. Кулинич

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ТЕОРІЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА КОМПЛЕКСНИХ СТАТИСТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Вступ. Об'єктивну характеристику взаємозв'язку і взаємовпливу економічних явищ можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні методи.

Ці методи перестають бути предметом інтересу у практичній діяльності у тих випадках, коли немає впевненості, у якій мірі вони підходять до вирішення конкретних завдань. В умовах значного прогресу у технології збору й опрацювання статистичних даних кваліфіковане застосування статистичних і математичних методів істотно гальмується якраз недостатнім знанням суті методу та його можливостей в оцінці інформації.

Відмітимо також, що застосування статистичних методів, розроблених професором О.І. Кулиничем, забезпечено розробкою авторських комп'ютерних програм.

Постановка задачі. Принцип правильного вибору методів і способів оцінки впливу чинників на результати соціально-економічного розвитку вимагає значних зусиль, спрямованих на підготовку висновків і пропозицій, на виявлення питань наскільки широко вони поставлені та цілей їх досягнення. Тут потрібно не допустити вибору неправильної мети прикладного використання одержаних розрахунків, тому що одержання, у відповідності зі всіма критеріями точної відповіді на неправильно вибрану функцію буде менш корисним, ніж неповна відповідь, внаслідок правильного вибору рівняння регресії чи залежності. Необхідно підбирати такі статистичні та математичні методи для економетричних розрахунків, на основі яких приймаються управлінські рішення, які б могли точно і адекватно відобразити економічний процес. Тільки у цьому випадку може бути знайдено найкращий логічний шлях для прийняття рішень, пов'язаних з пошуками оптимальних економічних результатів. Важливою вимогою до застосування цих методів є вивчення малочисельних сукупностей підприємств, які б дали змогу забезпечити репрезентативність одержаних висновків. Тому проблемами статистичного аналізу взаємозв'язків суспільних та технічних явищ і процесів, а також вибором найкращого методу для такого вивчення, займається дедалі більше вчених з усього світу.

Результати дослідження. Рівняння залежностей – статистичний метод аналізу причинних взаємозв'язків економічних явищ і процесів. На відміну від математичного методу кореляційного і регресійного аналізу, основою

якого є лінійна алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується на обчисленні коефіцієнтів порівняння, які визначають відношення окремих значень однойменної ознаки до його мінімального або максимального рівня (при збільшенні значень ознаки коефіцієнти порівняння розраховують від мінімального рівня, а при зменшенні - від максимального).

Коефіцієнти порівняння показують ступінь зміни (збільшення чи зменшення) величини ознаки до прийнятої бази порівняння. На основі коефіцієнтів порівняння результативної та чинникової ознаки розраховують параметр рівняння залежності. На відміну від відомих у статистиці коефіцієнтів еластичності параметри рівняння залежності, які визначають методом відхилень, дозволяють врахувати не тільки вплив на результативну ознаку одного чинника, але і сукупну дію багатьох чинників.

Метод статистичних рівнянь залежностей – статистичний метод аналізу причинних взаємозв'язків економічних явищ і процесів. На відміну від математичного методу кореляційного і регресійного аналізу, основою якого є лінійна алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується на обчисленні коефіцієнтів порівняння, які визначають через відношення окремих значень однойменної ознаки до його мінімального або максимального рівня.

Цей метод (метод депоновано Всесоюзним інститутом наукової та технічної інформації 20 травня 1983р. №2700-83 Деп.) відносно молодий, оскільки розроблений у першій половині 80-х років ХХ століття мною, Кулиничем Омеляном Івановичем. Метод за цей період дістав широке міжнародне визнання, оскільки має істотну перевагу - вирішує обернену економічну чи технічну задачу та застосовується поряд з математичним методом кореляційно-регресійного аналізу для вивчення взаємозв'язків у малочисельних та багаточисельних сукупностях. Завдання, які вирішує цей метод відображено у табл. 1 [6].

Таблиця 1

Функції методу статистичних рівнянь залежностей

I. За вихідними даними варіаційних рядів при малочисельній (до 20 одиниць) та багаточисельній сукупності одиниць спостереження:	II. За вихідними даними рядів динаміки:
1) визначення рівня та розміру зміни результативної ознаки при зміні чинника (чинників) на одиницю чи будь-яку величину (планову, нормативну або прогнозовану);	1) визначення розміру зміни соціально-економічного явища при зміні періодів ряду динаміки на одиницю;
2) обчислення рівня та розміру зміни результативної ознаки при відомих значеннях чинника (чинників);	2) встановлення середнього темпу зміни економічного явища в результаті дії чинників для кожного періоду

I. За вихідними даними варіаційних рядів при малочисельній (до 20 одиниць) та багаточисельній сукупності одиниць спостереження:	II. За вихідними даними рядів динаміки:
	(року, кварталу, місяця);
3) визначення рівнів чинника (чинників) та розміру їх зміни при зміні результативної ознаки на одиницю чи будь-яку величину (планову, нормативну або прогнозовану);	3) моделювання динаміки соціально-економічних явищ і процесів;
4) встановлення ступеня інтенсивності використання чинників для забезпечення формування середнього рівня результативної ознаки;	4) обґрунтування прогнозних рівнів соціально-економічних явищ;
5) обчислення частки (ступеня) впливу чинників на результативну ознаку;	5) виявлення тенденції розвитку;
6) побудова функціональних теоретичних моделей розвитку соціально-економічних явищ;	6) оцінка інтенсивності використання чинників, що формують розвиток соціально-економічного явища за кожний період (рік, квартал, місяць, тощо) ряду динаміки;
7) оцінка розміру зміни рівнів чинників для забезпечення заданого (прогнозованого, нормативного або планового) рівня соціально-економічного явища, чи навпаки - рівнів результативного показника при заданих (відомих) значеннях чинників, і визначення при цьому необхідних затрат ресурсів по кожному чиннику у вартісному вираженні.	7) обчислення частки (ступеня) впливу чинників на результативну ознаку.

Використання статистичних рівнянь залежностей для аналізу взаємозв'язків соціально-економічних явищ потребує [7]:

1) якісного аналізу досліджуваних чинникових і результативних ознак, який передбачає наявність логічної залежності між цими ознаками, а також використання прямих ознак, що дають можливість проводити нормативні розрахунки;

2) однорідності досліджуваного явища – виключення з розрахунків значень ознаки (мінімальних чи максимальних) що значно відрізняються (у 2-3 рази) відповідно від величини, наступної за мінімальною або ж, що перевищує максимальну величину;

3) оцінки стійкості зв'язку між явищами, які встановлюються у міру наближення залежності, що досліджується, до визначеного виду рівняння,

вираженого відповідною формою зв'язку (прямою, гіперболою, параболою тощо).

Рівняння залежностей можуть бути виражені різними видами і напрямками зв'язку відповідно до класифікації видів і форм зв'язків між явищами: 1) за характером залежності явищ (функціональний та кореляційний); 2) за напрямком зв'язку (прямий та обернений); 3) за кількістю взаємодіючих чинників (одночинниковий та багаточинниковий); 4) за аналітичним вираженням (лінійний та нелінійний).

Для розрахунку параметрів рівнянь залежностей доцільно скористатися системою формул [5].

1. Одночинниковий лінійний зв'язок

1. Прямий при:

а) збільшенні чинникової та результативної ознак (ЛПЗ №1)

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{x_i - 1}{x_{\min}} \right);$$

б) зменшенні чинникової та результативної ознак (ЛПЗ №2)

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{x_i}{1 - x_{\max}} \right).$$

2. Обернений при:

а) зменшенні чинникової ознаки і збільшенні результативної (ЛОЗ №1)

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{x_i}{1 - x_{\max}} \right);$$

б) збільшенні чинникової ознаки і зменшенні результативної (ЛОЗ №2)

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{x_i - 1}{x_{\min}} \right).$$

2. Одночинниковий криволінійний зв'язок

1. Парабола

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{(x_i \leq x_0); (x_i > x_0) - 1}{x_0} \right)$$

2. Обернена парабола

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{(x_i \leq x_0); (x_i \geq x_0) - 1}{x_0} \right)$$

3. Гіпербола

а) при збільшенні чинникової ознаки

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{1}{x_{\min} x_i} \right)$$

б) при зменшенні чинникової ознаки

$$y_x = y_{\min} \left(1 + bd \frac{1}{x_i x_{\max}} \right)$$

4.Обернена гіпербола

$$y_x = y_{\max} \left(1 - bd \frac{1}{x_{\min} x_i} \right)$$

5.Логічна

$$y_x = \frac{1}{\frac{1}{y_{\min}} - bd \frac{1}{x_{\min} x_i}}$$

6.Обернена логічна

$$y_x = \frac{1}{\frac{1}{y_{\max}} + bd \frac{1}{x_{\min} x_i}}$$

3.Багаточинниковий лінійний зв'язок

1.Прямий при:

а) збільшенні чинникових і результативної ознак

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{x_i}{x_{\min} - 1} + d \frac{z_i}{z_{\min} - 1} \right) \right]$$

б) зменшенні чинникових і результативної ознак

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d \frac{x_i}{1 - x_{\max}} + d \frac{z_i}{1 - z_{\max}} \right) \right]$$

2.Обернений при

а) зменшенні чинникових ознак і збільшенні результативної

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{x_i}{1 - x_{\max}} + d \frac{z_i}{z_{\max}} \right) \right]$$

б) збільшенні чинникових ознак і зменшенні результативної

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d \frac{x_i}{x_{\min} - 1} + d \frac{z_i}{z_{\min} - 1} \right) \right]$$

3.Комбінаційний при:

а) прямій залежності Y від X і оберненій залежності Y від Z :

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{x_i}{x_{\min} - 1} + d \frac{z_i}{1 - z_{\max}} \right) \right]$$

б) оберненій залежності Y від X і прямій залежності Y від Z :

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d \frac{x_i}{1 - x_{\max}} + d \frac{z_i}{z_{\min} - 1} \right) \right]$$

4.Багаточинниковий криволінійний зв'язок

1.Парабола

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d \frac{(x_i \leq x_0); (x_i > x_0)}{x_0} + d \frac{(z_i \leq z_0); (z_i > z_0)}{z_0} \right) \right]$$

2.Обернена парабола

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d_{1-\frac{(X_i \leq X_0)}{X_0}; \frac{(X_i > X_0)}{X_0}-1} + d_{1-\frac{(Z_i \leq Z_0)}{Z_0}; \frac{(Z_i > Z_0)}{Z_0}-1} \right) \right]$$

3. Гіпербола

а) при прямій залежності у від х і z:

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} - \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} - \frac{1}{Z_i}} \right) \right]$$

б) при прямій залежності від у від х і оберненій залежності у від z:

$$y_{xz} = y_{\min} \left[1 + B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} - \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_i} - \frac{1}{Z_{\max}}} \right) \right]$$

4. Обернена гіпербола

$$y_{xz} = y_{\max} \left[1 - B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} - \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} - \frac{1}{Z_i}} \right) \right]$$

5. Логічна

$$y_{xz} = \frac{1}{\frac{1}{y_{\min}} - B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} - \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} - \frac{1}{Z_i}} \right)}$$

6. Обернена логічна

$$y_{xz} = \frac{1}{\frac{1}{y_{\max}} + B \left(d_{\frac{1}{X_{\min}} - \frac{1}{X_i}} + d_{\frac{1}{Z_{\min}} - \frac{1}{Z_i}} \right)}$$

5. Розрахунок розміру відхилень коефіцієнтів порівняння результативної ознаки здійснюється з урахуванням зміни результативної ознаки

а) при збільшенні

$$\frac{y_i}{y_{\min}} - 1;$$

б) при зменшенні

$$1 - \frac{y_i}{y_{\max}}.$$

6. Параметри залежності

а) одночинникової

$$b = \frac{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1 \right)} = \frac{\sum d_y}{\sum d_x};$$

б) багаточинникової

$$B = \frac{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1 \right) + \sum \left(\frac{z_i}{z_{\min}} - 1 \right)} = \frac{\sum d_y}{\sum d_x + \sum d_z}.$$

7. Для розрахунку і оцінки тісноти зв'язку (крім гіперболічної і логічної функцій, де використовуються не коефіцієнти порівняння, а обернені величини) можна застосувати такі формули:

1) одночинникового зв'язку (коефіцієнт кореляції):

$$r_{yx} = \frac{\sum d_x d_y}{\sqrt{\sum d_x^2 \sum d_y^2}};$$

2) одночинникового і багаточинникового зв'язку (індекс кореляції):

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum \left[\left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right) - \left(\frac{y_{x_i}}{y_{x_{\min}}} - 1 \right) \right]^2}{\sum \left(\frac{y_i}{y_{\min}} - 1 \right)^2}} = \sqrt{1 - \frac{\sum (d_{y_i} - d_{y_x})^2}{\sum d_{y_i}^2}}.$$

Коефіцієнт стійкості зв'язку між чинниками і результативними ознаками визначають таким чином [4]:

$$K = 1 - \frac{\sum |d_y - b d_x|}{\sum d_y},$$

де y_x, y_{xz} - рівняння залежності одночинникового і множинного зв'язків; y_i - емпіричні значення результативної ознаки; y_{\min} , і y_{\max} - емпіричні значення результативної ознаки (мінімальної і максимальної); x_{\min} , x_{\max} , z_{\min} , z_{\max} - емпіричні значення чинникових ознак (мінімальні та максимальні); d - знак відхилень; x_0, z_0 - значення чинникової ознаки, що відповідає максимальному значенню результативної ознаки y_{\max} при прямій параболічній залежності, а при оберненій параболічній залежності - мінімальному його значенню y_{\min} ; B - сукупний параметр множинної залежності; b - параметр рівняння залежності для окремого чинника; r_{yx} - коефіцієнт кореляції одночинникового зв'язку; R - індекс кореляції, спільний для усіх видів зв'язку; d_x, d_y - розмір відхилень коефіцієнтів порівняння чинникової та результативної ознаки; d_{y_x} - розмір відхилень коефіцієнтів порівняння теоретичних значень результативної ознаки.

Для проведення нормативних розрахунків рівнів чинників та результативних показників необхідно використовувати такі формули [3]:

I. Нормативні рівні результативної ознаки при відомих (нормативних, планових або заданих) величинах чинників для лінійної залежності (пряма задача):

1. Різниця коефіцієнта порівняння чинникових ознак:

а) при зростанні значень результативної ознаки:

□ лінійна пряма залежність (ЛПЗ №1):

$$d_{x_i} = \frac{X_i}{X_{\min}} - 1;$$

- лінійна обернена залежність (ЛОЗ №1):

$$d_{x_i} = 1 - \frac{X_i}{X_{\max}}$$

- б) при зменшенні значень результативної ознаки:

- лінійна пряма залежність (ЛПЗ №2):

$$d_{x_i} = 1 - \frac{X_i}{X_{\max}}$$

- лінійна обернена залежність (ЛОЗ №2):

$$d_{x_i} = \frac{X_i}{X_{\min}} - 1.$$

- 2. Розмір відхилень коефіцієнтів порівняння:

$$bd_{x_i} = d_{x_i} b_x.$$

- 3. Нормативні рівні результативної ознаки:

- а) при зростанні значень результативної ознаки:

$$Y_H = (1 + b d_{x_H}) Y_{\min};$$

- б) при зменшенні значень результативної ознаки:

$$Y_H = (1 - b d_{x_H}) Y_{\max}.$$

II. Нормативні рівні чинників при нормативній, плановій чи заданій величині результативної ознаки для лінійної залежності (обернена задача):

- 1. Різниця коефіцієнта порівняння результативної ознаки

- а) при зростанні значень результативної ознаки:

$$d_{y_H} = \frac{Y_H}{Y_{\min}} - 1;$$

- б) при зменшенні значень результативної ознаки:

$$d_{y_H} = 1 - \frac{Y_H}{Y_{\max}}.$$

- 2. Нормативні рівні чинників

- а) лінійна пряма залежність:

$$X_H = \left(\frac{d_{y_H}}{b_x} + 1 \right) X_{\min};$$

- б) лінійна обернена залежність:

$$X_H = \left(1 - \frac{d_{y_H}}{b_x} \right) X_{\max}.$$

Розрахунки параметрів статистичних рівнянь залежностей, показників тісноти і стійкості зв'язку при цьому методі аналізу здійснюються у табличній формі. Вони ґрунтуються на такій системі доведень:

1. Вільний член рівняння залежності має реальний економічний зміст. Це мінімальне або максимальне значення результативної ознаки (рис.1) [2].

Рис.8.1. Теоретична лінія залежності

Мінімальне значення ознаки, що вивчається, відображено прямою лінією, яка паралельна осі абсцис, а теоретична лінія лінійного рівняння залежності y_x - нахиленою прямою, кут α між лінією мінімального значення ознаки і теоретичною лінією характеризує тісноту зв'язку.

Точки x_1 і y_1 , які лежать на прямій лінії (рис. 1) задовольняють рівняння:

$$Y_1 = bx_1 + a; \text{ або } Y_1 = bx_1 + Y_{\min};$$

$$Y_2 = bx_2 + a; \text{ або } Y_2 = bx_2 + Y_{\min}.$$

Віднявши перше рівняння від другого, одержимо:

$$Y_2 - Y_1 = bx_2 - bx_1 = b(x_2 - x_1),$$

$$\text{або } Y_2 - Y_{\min} = bx_2 - bx_{\min} = b(x_2 - x_{\min}).$$

Отже, для двох різних точок, які лежать на прямій лінії, різниця між значеннями Y ($Y_2 - Y_1$) завжди дорівнює параметру b помноженому на різницю між відповідними значеннями x ($x_2 - x_1$).

Сума відхилень між емпіричними і теоретичними значеннями результативної ознаки дорівнює 0:

$$\sum \left\{ y_i - [y_{\min} + b(x_i - x_{\min})] \right\} = 0,$$

$$\text{отже } \sum (Y_i - Y_{\min}) = b \sum (x_i - x_{\min}).$$

Звідси параметр b визначається за формулами:

а) за абсолютним відхиленнями

$$b = \frac{\sum (Y_i - Y_{\min})}{\sum (X_i - X_{\min})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці

$$b = \frac{\sum \left(\frac{Y_i}{Y_{\min}} - 1 \right)}{\sum \left(\frac{X_i}{X_{\min}} - 1 \right)}.$$

2. У рівнянні залежності прямої лінії вільний параметр Y_{\min} або Y_{\max} має реальний зміст. Параметр b при одночинниковій лінійній залежності визначають відношенням суми відхилень результативної та чинникової ознак.

Залежно від виду і напрямку зв'язку параметр b визначається за такими формулами [3]:

1) при збільшенні значень чинникової і результативної ознаки:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum(Y_i - Y_{\min})}{\sum(X_i - X_{\min})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum\left(\frac{Y_i}{Y_{\min}} - 1\right)}{\sum\left(\frac{X_i}{X_{\min}} - 1\right)};$$

2) при збільшенні значення чинникової ознаки і зменшенні результативної:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum(Y_i - Y_{\max})}{\sum(X_i - X_{\min})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum\left(1 - \frac{Y_i}{Y_{\max}}\right)}{\sum\left(\frac{X_i}{X_{\min}} - 1\right)};$$

3) при зменшенні значень чинникової ознаки і збільшенні результативної:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum(Y_i - Y_{\min})}{\sum(X_i - X_{\max})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum\left(\frac{Y_i}{Y_{\min}} - 1\right)}{\sum\left(1 - \frac{X_i}{X_{\max}}\right)};$$

4) при зменшенні значень чинникової і результативної ознаки:

а) за абсолютними відхиленнями:

$$b = \frac{\sum(Y_i - Y_{\max})}{\sum(X_i - X_{\max})};$$

б) за відхиленнями коефіцієнтів порівняння від одиниці:

$$b = \frac{\sum \left(1 - \frac{Y_i}{Y_{max}} \right)}{\sum \left(1 - \frac{X_i}{X_{max}} \right)}$$

Теоретичні значення одночинникового лінійного зв'язку, при збільшенні значень чинникової і результативної ознаки, знаходять додаванням до мінімального значення результативної ознаки добутку параметра b на значення окремих відхилень чинникової ознаки від її мінімального рівня [4]:

$$Y_x = Y_{min} + \frac{\sum(y_i - y_{min})}{\sum(x_i - x_{min})} d_{x_i - x_{min}} = Y_{min} + bd_{x_i - x_{min}}$$

При використанні для розрахунків коефіцієнтів порівняння цьому рівнянню відповідає формула рівняння одночинникового лінійного зв'язку

$$Y_x = Y_{min} \left(1 + bd \frac{x_i - x_{min}}{x_{min}} \right)$$

Залежно від виду і напрямку інших форм зв'язку, при використанні для розрахунків коефіцієнтів порівняння, одночинникові рівняння залежності визначають за такими формулами:

а) при збільшенні значень чинникової ознаки і зменшенні результативної:

$$Y_x = Y_{max} \left(1 - bd \frac{x_i - x_{min}}{x_{min}} \right)$$

б) при зменшенні значень чинникової ознаки і збільшенні результативної:

$$Y_x = Y_{min} \left(1 + bd \frac{x_i - x_{max}}{x_{max}} \right)$$

в) при зменшенні значень чинникової і результативної ознаки:

$$Y_x = Y_{max} \left(1 - bd \frac{x_i - x_{max}}{x_{max}} \right)$$

Розрахунок теоретичних значень лінії множинної залежності Y_{xz} визначається аналогічно. Для цієї мети сукупний параметр множинної залежності B визначається як відношення суми відхилень результативної ознаки до суми відхилень коефіцієнтів порівняння всіх чинникових ознак.

Основною властивістю лінійного рівняння є постійність кута нахилу в будь-якій точці графіка. Вільний член лінійного рівняння Y_{min} або Y_{max} називають коефіцієнтом перетину, оскільки він визначає точку перетину прямої з вертикальною віссю Y при $X = 0$.

У способі розрахунку теоретичної лінії, що розглядається, її початок знаходиться на перетині мінімальних значень чинникової та результативної ознак, тобто біля самої нижньої межі кола еліпса розсіювання. Чим більша відстань між цією точкою та її аналогічним значенням, розрахованим

методом найменших квадратів, тим значніше змінюється кут нахилу на графіку, який характеризує тісноту лінійного зв'язку. Відповідно вищим буде і її рівень. Це потребує застосування відповідної шкали оцінки залежностей [2]:

Таблиця 1

Шкала оцінки залежностей	
Критерії оцінки	Коефіцієнт стійкості зв'язку
Нестійкий зв'язок:	
дуже низький	До 0,5
низький	0,5-0,6
помітний	0,6-0,7
Стійкий зв'язок:	
середній	0,7-0,8
високий	0,8-0,9
дуже високий	0,9 і більше

Розрахунок коефіцієнта стійкості зв'язку дозволяє відмежувати залежність між чинниковими і результативними ознаками на стійку і нестійку. Наявність стійкої залежності свідчить про достовірність параметрів рівнянь залежності, що дає можливість використати їх при проведенні нормативних і прогнозних розрахунків.

3. Розрахунок параметрів рівняння залежності при одночинниковому зв'язку дозволяє вивчити зміну розміру відхилень результативної ознаки у залежно від виділеного чинника x , а при багаточинниковому зв'язку – від виділених чинникових ознак.

4. Частку (питому вагу) впливу чинникових ознак на результативну знаходять, при розрахунку множинних рівнянь залежностей, шляхом ділення розміру відхилень однойменних коефіцієнтів порівняння окремих чинників $\left(\frac{x_i}{x_{\min}} - 1\right)$ або $\left(1 - \frac{x_i}{x_{\max}}\right)$ на загальний розмір відхилень коефіцієнтів порівняння всіх чинників, включених до розрахунку (крім множинних комбінаційних рівнянь).

Внаслідок того, що в комбінаційних рівняннях множинної залежності застосовуються різнойменні коефіцієнти порівняння, розрахунок частки впливу чинникових ознак можна використати лише для побудови порівняльних таблиць ступеню інтенсифікації чи зменшення ролі впливу чинників у динаміці або просторі.

5. Значення параметрів і знаків (плюс чи мінус) при них для кожного з чинників однакові як при розрахунку одночинникових, так і множинних рівнянь залежностей. Це дозволяє розділити чинники на ті, які позитивно чи негативно впливають на розвиток результативної ознаки.

6. Сума теоретичних значень результативної ознаки u_x повинна дорівнювати сумі її емпіричних значень y .

7. Сума лінійних відхилень теоретичних значень результативної ознаки від їх емпіричних значень повинна бути мінімальною $\sum |Y_i - Y_x| \rightarrow \min$. Порівняння цих сум покаже, який тип рівняння більш доцільний для характеристики явища, що вивчається.

Сума екстремальних відхилень емпіричних значень результативної ознаки $\sum d_y$ дорівнює сумі її теоретичних відхилень $\sum d_{y_x}$.

9. Формули розрахунку параметрів рівнянь залежностей дозволяють визначати прогностні рівні за межами наявної інформації з обох її сторін, тобто здійснювати прогноз, як у прямому, так і зворотньому напрямку. Зворотній прогноз рівня результативної ознаки проводиться при фіксуванні значень чинникової ознаки нижче мінімального рівня (при збільшенні її значень), або ж вище максимального рівня (при її зменшенні).

10. Критеріями вибору виду рівняння залежності є такі:

- найменша сума лінійних відхилень емпіричних значень результативної ознаки від її теоретичних значень;
- порівняння значень коефіцієнта стійкості зв'язку.

Мінімізація відхилень емпіричних значень результативної ознаки від її теоретичних значень при використанні комп'ютерів відбувається автоматично перебором всіх форм і напрямків одночинникового зв'язку з вибором виду і напрямку зв'язку, який забезпечує мінімум суми відхилень.

Розрахунок коефіцієнта стійкості зв'язку здійснюється за вихідними даними розрахунку параметрів одночинникових і множинних рівнянь залежності.

Значення комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності полягає в тому, що за її допомогою можна виробити шляхи підвищення рівня планування і управління. Використання комплексних статистичних коефіцієнтів для характеристики роботи колективів підприємств чи організацій – необхідна передумова вирішення цього важливого завдання.

Результати соціально-економічного розвитку регіонів та господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій за відповідний період (рік, квартал тощо) характеризується абсолютними, відносними і середніми величинами. У цьому зв'язку розрізняють два види комплексних коефіцієнтів:

- комплексні коефіцієнти абсолютних, відносних і середніх величин статистики і динаміки;
- комплексні коефіцієнти відносних величин динаміки та виконання планових показників.

Перший вид комплексних статистичних коефіцієнтів застосовується для оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів України та господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій за визначений період (місяць, квартал, рік) або ж на певну дату, які характеризуються абсолютними, відносними і середніми величинами. Ефективне господарювання вимагає своєчасної та об'єктивної їх оцінки.

Складність такої оцінки полягає у виявленні результатів взаємодії різних показників, що визначають підсумки роботи колективів.

Для вирішення цього завдання можна застосувати метод відхилень. Вихідним у використанні цього методу є врахування таких моментів:

- встановлення переліку показників соціально-економічного розвитку регіонів та господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій;
- розрахунок комплексного показника для оцінки результатів управлінської та господарсько-фінансової діяльності;
- визначення місця окремого регіону (підприємства чи організації) в їх сукупності.

Комплексний (зведений) показник вагомості відхилень абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності розраховують за формулою [1, 2]:

$$K_B = \sum \frac{x_{\max} - x_i}{x_{\max} - x_{\min}} + \sum \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}},$$

де K_B - комплексний коефіцієнт вагомості відхилень;

x_i - значення показника господарсько-фінансової діяльності;

x_{\min}, x_{\max} - відповідно мінімальне та максимальне значення показника.

Цей розрахунок ґрунтується на такій системі доведень:

1. Якщо $x_i = 0$, то $K_B = 1$, або

$$\frac{x_{\max} - (x_i = 0)}{x_{\max} - x_{\min}} = 1.$$

2. Якщо $x_i = x_{\max}$ то при позитивному значенні зростання показника $K_B=0$, або

$$\frac{x_{\max} - (x_i = x_{\max})}{x_{\max} - x_{\min}} = 0,$$

а при негативному значенні зростання показника $K_B = 1$, або

$$\frac{(x_i = x_{\max}) - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} = 1.$$

3. Якщо $x_i = x_{\min}$, то при позитивному значенні зростання показника $K_B=1$, або

$$\frac{x_{\max} - (x_i = x_{\min})}{x_{\max} - x_{\min}} = 1,$$

при негативному значенні зростання показника $K_B = 0$, або

$$\frac{x_i - (x_i = x_{\min})}{x_{\max} - x_{\min}} = 0.$$

4. Із зменшенням розміру відхилень показника по окремих регіонах (організаціях, підприємствах) від максимального рівня

(при позитивному значенні зростання показника), мінімального рівня (при негативному значенні зростання показника) в сукупності регіонів (підприємств) комплексний коефіцієнт вагомості відхилень зменшується. Чим нижчий цей коефіцієнт, тим вищий рівень ефективності господарювання, що свідчить також про високе місце цього регіону (організації, підприємства) у їх сукупності.

5. При позитивному значенні зростання рівнів показника розрахунок відхилень проводиться від максимального рівня (X_{max}), а при негативному – від мінімальної величини (X_{min}).

Комплексна статистична оцінка рівнів абсолютних, відносних та середніх величин статистики і динаміки передбачає:

- оцінку результатів управлінської та господарсько-фінансової діяльності регіонів, підприємств, установ та організацій;
- оцінку стійкості курсу валют та ефективність їх обміну (купівлі/продажу), яка ґрунтується на протиріччі інтересів банків та приватних осіб.

Важливим аспектом при оцінюванні показників соціально-економічного розвитку регіонів та господарсько-фінансової діяльності підприємств, організацій тощо, є відмежування головних та другорядних показників, оскільки за діючою методикою, всі показники вважаються основними. Одним з шляхів такого коректування пропонується прийняти вимогу піднесення коефіцієнтів вагомості відхилень основних показників до квадрату, оскільки чим нижчий цей коефіцієнт, тим вище місце об'єкта (регіону, галузі економіки, підприємства тощо) за результатами комплексної оцінки показників соціально-економічного розвитку регіонів (господарсько-фінансової діяльності підприємств, установ, організацій). Тоді формула розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень буде такою:

$$K_{\epsilon} = \sum \left(\frac{x_{max} - x_i}{x_{max} - x_{min}} \right)^2 + \sum \left(\frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \right)^2$$

Використання наведеної формули до основних показників моніторингу зменшить розмір комплексного коефіцієнта вагомості відхилень, а по тих показниках роботи, які вважаються менш важливими можна використовувати цю формулу без піднесення до квадрату.

Різновидністю комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності є розрахунки *стійкості* курсу валют, акцій, цінних паперів, а також ефективності їх купівлі і продажу для банків та приватних осіб. Стійкість курсу української гривні до різних валют (долара США, євро, російського рубля тощо) та ефективність продажу різних валют можна визначити як станом на момент часу (дату), так і за якийсь визначений період (тиждень, декаду, місяць).

Другий вид комплексних статистичних коефіцієнтів використовують для оцінки відносних величин динаміки та виконання планових показників господарсько-фінансової діяльності, яка передбачає:

- 1) оцінку виконання планів виробництва (поставок) продукції чи послуг;

- 2) оцінку рівномірності виконання планів виробництва (поставок) продукції чи послуг;
- 3) оцінку відносних величин динаміки та виконання планових показників господарсько-фінансової діяльності;
- 4) оцінку стійкості курсу акцій і цінних паперів.

Особливістю такої оцінки є закладений у методику обчислення комплексного коефіцієнта механізм, що передбачає погіршення рейтингової оцінки за зниження темпу динаміки чи невиконання планових показників.

Розрахунки комплексної оцінки виконання плану показників господарсько-фінансової діяльності ґрунтуються на визначенні відхилень за такими формулами [1, 3]:

$$100 - x_i \leq 100;$$

$$x_{\max} > 100 - x_i > 100.$$

де $x_i \leq 100$, $x_i > 100$ - значення процента виконання планового показника господарсько-фінансової діяльності окремого підприємства (організації), яке відповідно менше ніж 100%, дорівнює 100% та більше ніж 100%; $x_{\max} > 100$ - максимальне значення темпу зростання показника в динаміці та процента виконання плану показника господарсько-фінансової діяльності по сукупності підприємств чи організацій (більше ніж 100%).

Розраховані за цими формулами відхилення показників згруповують у вигляді таблиці.

Комплексний коефіцієнт вагомості відхилень обчислюють за наступною формулою [4]:

$$K_g = \sum \frac{100 - x_i \leq 100}{100} + \sum \left(\frac{x_{\max} > 100 - x_i > 100}{x_{\max} > 100} \right)^2.$$

Розрахунки за цією формулою ґрунтуються на такій системі доведень [2].

1.Із зменшенням розміру відхилення $x_i > 100$ від $x_{\max} > 100$ коефіцієнт вагомості відхилень зменшується.

2.Якщо $x_i = 100$, то $K_g = 0$.

3.Якщо $x_i > 100$, то $K_g = 1$, або $\frac{100 - 0}{100} = 1$.

4.Якщо $x_i > 100 = x_{\max} > 100$, то $K_g = 0$, або $\frac{x_{\max} > 100 - (x_i > 100 = x_{\max} > 100)}{x_{\max} > 100} = 0$.

5.Рівень вагомості окремих відхилень значення темпу зростання показника в динаміці та процента виконання планового показника господарсько-фінансової діяльності, що перевищує 100% ($x_i > 100$), від максимального значення цього показника в сукупності підприємств (організацій) підноситься до квадрату. Цим зменшується вагомість відхилень процента виконання показника, що перевищує 100%, від його максимального

значення в сукупності підприємств (організацій) в порівнянні з вагомістю відхилень, одержаних різницею від 100%.

6. По тих показниках, зростання значень яких має від'ємне значення, застосовують обернені величини виконання планів.

Для розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень усі підприємства за ступенем виконання плану по кожному показнику (виду продукції) окремо (x_i) розділяють на дві групи:

- 1) підприємства, які не виконали план чи виконали його на 100% ($x \leq 100$);
- 2) підприємства, які перевиконали план ($x_i > 100$).

Далі в першій групі підприємств обчислюють відхилення процентів виконання плану від 100 за формулою:

$$100 - x_i \leq 100.$$

У другій групі відхилення визначають як різницю між процентом виконання підприємством певного планового показника (чи поставки певного виду продукції) від максимального значення процента виконання плану по цьому ж показника:

$$x_{\max} > 100 - x_i > 100.$$

Одержані результати в першій групі ділять на 100, в другій – на максимальний процент виконання плану, тобто:

1. $\frac{100 - x_i \leq 100}{100}$;
2. $\left(\frac{x_{\max} > 100 - x_i > 100}{x_{\max} > 100} \right)^2$.

Результати розрахунків оформлюють у вигляді таблиці. Комплексна оцінка виконання планів виробництва (поставок) промислової продукції є різновидом комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності в цілому. Така оцінка ґрунтується на розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень. Чим він нижчий, тим вища рівномірність виконання плану і місце цього підприємства в їх сукупності.

Комплексна оцінка ефективності організаційної та виробничо-господарської діяльності є дієвим засобом управління. Вона передбачає вибір та удосконалення методів конструювання узагальнюючих оцінок, а також їх використання у практичній роботі органів державної статистики, менеджерів та економістів-аналітиків як на державному, так і на регіональному рівні. З метою одержання аналітичної інформації про соціально-економічний розвиток регіонів держави та здійснення впливу місцевих органів виконавчої влади на покращення стану справ в економіці та соціальній сфері Кабінетом Міністрів України 04.02.2004 року затверджено “Методику визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів” [8].

Об'єктами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку є регіони (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а в областях – райони та міста обласного значення. Проведення комплексної оцінки здійснюють на основі даних Державної служби статистики України,

Державної податкової служби України, Мінфіну, Державної інспекції України з питань праці, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК “Нафтогаз України”.

Постановою Кабінету Міністрів України № 113 від 04.02.2004р. визначення місць регіонів запропоновано здійснювати за формулою [8]:

$$R_j = \sum_{i=1}^n \frac{x_{max} - x_{ij}}{x_{max} - x_{min}} + \sum_{i=1}^n \frac{x_{ij} - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

де R_j – сума рейтингів конкретного регіону (області) за кожним з показників;

x_{ij} – значення i -го показника j -го регіону ($i =$ від 1 до n);

x_{max}, x_{min} – максимальне та мінімальне значення показників.

Ця формула є складовою частиною методу комплексних статистичних коефіцієнтів, яка застосовується при розрахунку комплексного коефіцієнта на основі даних абсолютних, відносних і середніх величин статистики і динаміки, згідно з формулою:

$$K_B = \sum \frac{x_{max} - x_i}{x_{max} - x_{min}} + \sum \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

запропонованою проф. О.І. Кулиничем в його роботах [1, 3, 4, 5]. Відмінністю є тут тільки те, що місця регіонів визначають за підсумковим комплексним коефіцієнтом (K_{θ}), а не за середньою величиною рейтингів значень місць регіонів (R_{cp}).

Метод комплексних статистичних коефіцієнтів, розроблений українським вченим-статистиком д.е.н., професором Омеляном Івановичем Кулиничем успішно застосовуються в науково-педагогічній і практичній діяльності. На сьогодні, КМУ встановив єдині підходи до підготовки щорічних звітів від голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про результати діяльності цих органів. Це висвітлено в Постанові КМУ від 21 грудня 2016 р. № 987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій» [10]. На даний момент дію цієї постанови зупинено згідно з Постановою КМУ від 24 червня 2022 р. № 726 «Про реалізацію експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи». Цією ж постановою було зупинено в дії Постанову КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» [9].

При детальному розгляді даних законодавчих документів щодо застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів проф. О.І. Кулинича стає очевидним, що застосування цього методу та підходи до

використання залишилися незмінними, хоча систематично змінювалися системи досліджуваних показників.

Висновки. До статистичних методів, які дозволяють з достатньою достовірністю оцінити взаємозв'язки мікро- і макроекономічних показників та на цій основі прогнозувати й моделювати їх розвиток у майбутньому періоді, потрібно віднести, поряд з математичним методом кореляційно-регресійного аналізу, метод статистичних рівнянь залежностей, який можна застосовувати як для малочисельної, так і багаточисельної сукупності. Метод статистичних рівнянь залежностей є статистичним методом аналізу функціональних та кореляційних взаємозв'язків, який ґрунтується на статистичних коефіцієнтах порівняння. За результатами розгляду прикладних аспектів застосування цього методу здійснено наступні узагальнення.

1. Використання статистичних методів для оцінки взаємозв'язку економічних явищ дає змогу краще зрозуміти господарські явища і процеси, що дозволяє більш достовірно обґрунтовувати управлінські рішення та прогнози.

2. Об'єктивну характеристику взаємозв'язку і взаємовпливу економічних явищ можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні методи.

3. Основними методами для кількісної оцінки взаємозв'язків, прогнозуванні та моделюванні економічних явищ є регресійний і кореляційний аналіз та статистичні рівняння залежностей.

Статистичні рівняння залежностей як метод кількісної оцінки взаємозв'язку соціально-економічних явищ та процесів дозволяє вирішити наступні завдання:

- 1) розрахувати теоретичне значення результативної ознаки при відомих рівнях одного або багатьох чинників;
- 2) встановити розмір зміни чинникових ознак при зміні результативного показника на одиницю;
- 3) визначити рівень та розмір зміни результативної ознаки при зміні одного чи багатьох чинників на одиницю;
- 4) встановити нормативні рівні чинникових ознак, що формують планову, нормативну або будь-яку задану величину результативної ознаки;
- 5) визначити інтенсивність використання чинникових ознак для досягнення середньої величини результативної ознаки співставленням розрахованих оптимальних (нормативних) рівнів чинникових ознак з їх фактичними середніми величинами;
- 6) розрахувати середні темпи приросту чи зменшення результативної ознаки в результаті дії чинників, що вивчаються, для кожного об'єкту дослідження (організації, підприємства тощо);
- 7) побудувати графік взаємозв'язку досліджуваних ознак як одночинникової, так і множинної залежності.

Методика комплексної оцінки господарсько-фінансової діяльності ґрунтується на діючій статистичній звітності без збільшення її обсягу. Вона

може бути використана для комплексної оцінки результатів роботи промислових чи сільськогосподарських підприємств, організацій, установ всіх видів економічної діяльності. У цьому випадку необхідно уточнити перелік показників, що характеризують специфіку господарсько-фінансової діяльності у цих видах економічної діяльності.

Використанні джерела

1. Кулинич О. І. Теорія комплексних статистичних коефіцієнтів / О. І. Кулинич // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності : [зб. наук. праць]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2006. – С. 5 – 11.
2. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [4-те вид. , перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2009. – 311 с.
3. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [3-те вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2006. – 294 с.
4. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. – [2-е вид., доп. і доопр.]. – Кіровоград : ДЦУВ, 1996. – 228 с.
5. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич. – К. : Вища школа, 1992. – 135 с.
6. Кулинич Р. О. Прикладне застосування методу статистичних рівнянь залежностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kulynych.in.ua>
7. Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку : [монографія] / Р. О. Кулинич. – К.: Формат, 2008. – 288 с.
8. Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004р. №113 // Офіційний вісник України. – 2004. – №5. – Ст. 234.
9. Про реалізацію експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 726 // Офіційний вісник України. – 2022. – №53. – Ст. 132.
10. Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 987 // Офіційний вісник України. – 2017. – №1. – Ст. 68.

L.A. Asandului,
Prof.univ.dr.
D.-T. Agheorghiesei,
Prof.univ.dr.
R. Caunic
Drd.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI SPITALELOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA – O ABORDARE DIN PERSPECTIVA CONTEXTULUI ACTUAL

Cuvinte-cheie: indicatori de performanță, unități spitalicești, România.

Autorii acestui articol studiază problematica indicatorilor utilizați în evaluarea performanței unitatilor spitalicești publice. Cercetările în domeniu arată că nu există un cadru de lucru unanim acceptat pentru măsurarea performanței în vederea îmbunătățirii calității, ci doar o adecvare la obiectivele de management și a experiențelor organizațiilor medicale. Aceiași indicatori sunt utilizați frecvent în aprecierea calității serviciilor și în evaluarea performanței furnizorului medical. Cea mai mare parte a indicatorilor de performanță analizați în literatura internațională de specialitate sunt: durata medie de spitalizare, rata mortalității spitalului (within specific disease or condition categories), indicele de complexitate a cazului.

Politicile publice în domeniul sănătății care iau în considerare nevoia imperioasă de sustenabilitate, noi așteptări din partea unui pacient-client tot mai bine informat, presiunea resurselor limitate și nevoia de eficiență, dezvoltarea tehnologică, dar și factori externi neașteptați, cum este și pandemia COVID-19, acesta este cadrul în care funcționează unitățile spitalicești din lumea întreagă, cadru care reclamă însă o schimbare de paradigmă în abordarea indicatorilor de măsurare a performanței acestor organizații.

Cercetarea noastră are ca scop prezentarea, într-o abordare critică, a indicatorilor de performanță utilizați în prezent în practica evaluării unităților spitalicești în România, precum și identificarea de noi dimensiuni care ar trebui luate în considerare în vederea creșterii realismului acestui proces de apreciere a performanței, pentru obținerea unui nivel ridicat al calității serviciului medical și îndeplinirea expectanțelor publice.

V.N. Garbuz

Dr., conf. univ., Catedra de științe economice, Universitatea de Stat
„Alec Russo” din Bălți

CLASAMENTUL INTERNAȚIONAL AL COMPANIILOR INOVATOARE: PERFORMANȚE ȘI CONSTRÂNGERI

În inovație – ca și în viață – unitatea, dimensiunea și abilitatea sunt o combinație puternică de elemente, capabile să conducă la performanța companiilor.

Compania internațională „Boston Consulting Group” (BCG) a realizat la finele anului 2020, clasamentul anual al celor mai inovatoare 50 de companii din lume. Pandemia COVID-19 a demonstrat, fără îndoială, importanța inovației în vremuri tulburi. În timp ce în S.U.A., giganții tehnologici – „Apple”, urmat de „Alphabet”, „Amazon” și „Microsoft” încă monopolizează primele două poziții, mai ales în contextul pandemiei, și unele companii din sectorul farmaceutic sunt incluse anul acesta în Top 50. Compania americană „Pfizer” a dezvoltat un vaccin împreună cu „BioNtech” și a lansat două medicamente împotriva Covid-19, intrând în top 10. Sondajul efectuat de BCG, a identificat, de asemenea, variații regionale puternice în ceea ce privește pregătirea pentru inovare a companiilor, China și SUA fiind în frunte.

La fel ca și în anii precedenți, sectorul tehnologiei și telecomunicațiilor se află în topul clasamentului. În timp ce numele „grele” din domeniul tehnologiei, precum „Apple”, „IBM” sau „Microsoft”, continuă să-și mențină pozițiile în fruntea listei, nume noi s-au impus în fruntea inovației, printre care „Amazon”, „Tesla” și compania chineză de telecomunicații „Huawei”.

Potrivit cercetării realizate de BCG, în Top 10 companii inovatoare se regăsește o companie din domeniul industriei automobilelor („Tesla”) și o companie din domeniul industriei farmaceutice („Pfizer”), restul companiilor sunt din domeniul tehnologiilor informaționale (figura 1).

Figura 1. Clasamentul companiilor inovatoare
Sursa: [2]

În anul 2020, cele mai inovatoare companii din lume, au devenit tot mai mari. Veniturile unei companii „mici” de pe lista BCG din 2020 a celor mai inovatoare 50 de companii, este de 30 miliarde USD - în creștere cu peste 170% față de veniturile înregistrate în anul 2005 (11 miliarde USD).

Din cele 162 de companii care au fost pe lista de top 50 în ultimii 14 ani, aproape 30% au apărut o singură dată - și 57% au apărut de trei ori sau mai puțin. Doar 8 companii au fost prezente în listă în fiecare an: „Alphabet”, „Amazon”, „Apple”, „HP”, „IBM”, „Microsoft”, „Samsung” și „Toyota”.

În perioada în care a demarat a 14-a ediție a raportului BCG's Most Innovative Companies, pandemia COVID-19 încă nu se declanșase. Încă de la începutul anului 2020, a devenit clar faptul că avantajele scării de producere (mică, medie, mare) și imperativul pentru inovația în serie, sunt elemente deosebit de importante, deoarece liderii inovării trebuie să se adapteze la tiparele de schimbare rapidă a ofertei, cererii, comportamentului consumatorului și modelelor de business.

Cercetările efectuate de „BCG” au arătat că companiile care dublează inovația în timpul recesiunilor, folosind oportunitatea de a investi, depășesc crizele pe termen lung.

Inovația este o prioritate de top-management pentru aproape două treimi din companii. Acesta este cel mai scăzut nivel de la criza financiară din 2009 și 2010 - reflectând probabil perspectivele economice incerte pe fondul tensiunilor geopolitice chiar înainte de izbucnirea COVID-19.

Pentru o caracterizare mai profundă a companiilor inovatoare, „BCG” a hotărât să realizeze dezagregarea rezultatelor. Astfel, deosebit câteva categorii de companii inovatoare.

1) „Inovatorii activi” (45% din totalul întreprinderilor inovatoare) sunt de părere că inovația este o prioritate absolută și susțin acest angajament cu investiții semnificative. Cei mai mulți inovatori activi se regăsesc în sectorul financiar și farmaceutic (ambele 56%) - și cea mai mică în bunurile industriale (37%) și en-gros și cu amănuntul (32%).

2) „Inovatorii sceptici” (30% din total) se află la polul opus. Ei nu consideră inovația nici drept o prioritate strategică, nici drept țintă semnificativă de finanțare.

3) „Inovatorii confuzi” (25% din total) se caracterizează printr-un anumit nivel de neconcordanță între importanța strategică declarată a inovației și gradul de finanțare a acesteia.

Potrivit datelor statistice, aproximativ 60% dintre inovatorii activi au înregistrat creșterea vânzărilor în ultimii 3 ani, comparativ cu doar 30% dintre inovatorii sceptici și 47% dintre inovatorii confuzi.

Există diferențe considerabile între inovatorii puternici și cei slabi, ca umare a utilizării inteligenței artificiale (AI) în activitatea companiilor. De asemenea, s-a constatat că inovatorii puternici folosesc din ce în ce mai mult canalele externe de inovare, cum ar fi incubatoarele și parteneriatele cu instituțiile academice. Circa 80% dintre inovatorii puternici au digitalizat intens procesele de inovare, comparativ cu mai puțin de 30% dintre inovatorii slabi.

În timp ce multe companii luptă să facă față simultan mai multor provocări, inovatorii activi acordă prioritate unui număr mic de provocări și, ca urmare, le abordează mai eficient. Strategiile companiilor inovatoare se concentrează pe analize avansate, design digital și platforme tehnologice. Analizele avansate sunt o prioritate absolută pentru companiile din domeniul industrial, care doresc să dezvolte noi propuneri de valoare bazate pe analiza datelor statistice, cum ar fi producătorii de echipamente agricole, orientați către agricultura de precizie.

Reieșind din analiza a peste 1000 de companii mari de pe toate continentele, BCG a formulat o serie de întrebări menite să realizeze un diagnostic al inovației la nivel organizațional. Întrebările, adresate inovatorilor dintr-o lume post-COVID-19, reflectă diferențele tipice care se conturează între inovatorii de vârf (companii de referință) și cei care doresc să adopte managementul inovațional:

- *Ambiția de inovare.* Avem un scop comun de inovare? Am stabilit un obiectiv aspirațional aliniat la strategia corporativă, care să ne adune cele mai bune talente să inventeze modalități mai bune de a servi clienții și societatea?

- *Domenii de inovare.* Strategia noastră de inovare se bazează pe o perspectivă și o previziune profundă a clienților și ne permite să ne adaptăm cu ușurință la oportunități schimbătoare?

- *Managementul inovării.* Ne asigurăm că oamenii și bugetele sunt aliniate cu prioritățile noastre comune de inovare?

- *Managementul performanței.* Indicatorii de măsurare recompensează atât progresul predictibil, cât și inovația de succes? Liderii sunt capabili să promoveze idei noi și sunt capabili să recunoască eșecurile?

- *Organizare și ecosisteme.* Toate elementele ecosistemului nostru mai larg de inovare - de exemplu, unitățile de cercetare și dezvoltare, unitățile digitale și partenerii externi - funcționează perfect?

- *Talent și cultură.* Alocăm cele mai bune resurse pentru realizarea proiectelor ambițioase și inovatoare?

- *Potrivirea ideii pe piață.* Care este ultima idee cu adevărat nouă pe care am dezvoltat-o și care a fost primită cu succes din partea clienților?

- *Metoda pâlniei.* Pâlnia noastră de proiecte cu potențial valoros este în formă de pâlnie sau de cilindru? Învățăm din greșelile din trecut?

- *Managementul portofoliului.* Ne gestionăm portofoliul în mod strategic sau între produse noi, servicii și modele de afaceri? Am reevaluat și reechilibrat prioritățile și portofoliul de activități prin obiectivul COVID-19?

Pentru diagnosticarea nivelului de inovație și performanță a unei companii, formularea răspunsurilor pentru întrebările anterioare nu este suficientă. Pe parcursul unei perioade destul de îndelungate, compania „Apple” s-a clasat pe locul 1 în lista top 50 companii inovatoare. La sfârșitul anilor 1990, compania avea probleme, pierzând în fața platformei Wintel. După întoarcerea lui Steve Jobs în 1997, situația s-a ameliorat. El a lărgit ecosistemul prin angajarea companiei „Microsoft” ca partener, a consolidat guvernanta, concentrându-se asupra proiectelor cu cele mai multe șanse de a genera valoare precum iMac și a sporit ambiția prin definirea de noi domenii pentru inovație (iPod în 2001, iTunes Music Magazin în 2003). Aceste acțiuni au generat resursele și au atras talentul care a

alimentat mașina de inovare în serie a companiei „Apple”, care acum depășește fondatorul său original.

În concluzie, în baza datelor prezentate de BCG, constatăm că un sistem eficient de inovare necesită timp și experiență pentru a fi construit. Învățarea atât din succese, cât și din eșecuri, este esențială. Periodic, orice companie trebuie să reevalueze și să revalideze toate elementele sistemului său de inovație - „mașina care produce mașina” - pentru a se asigura că oferă valoare maximă.

Bibliografia:

1) Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent Editors. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2020. On-line: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

2) RINGEL, M., The Most Innovative Companies 2020, Boston Consulting Group, 2020, on-line: <https://biz-file.com/f/2006/BCG-Most-Innovative-Companies-2020-Jun-2020.pdf>

3) STANCIUC, A., GARBUZ, V., [Inovațiile-factorul cheie pentru succesul în competiția pe piață](#), Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике, Comrat, p. 4-8, on-line: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/4-8_13.pdf

A. Trusevici,

Dr.conf.

L. Chiseliov

Lec. superior

Universitatea de Stat „Alec Russo”, Bălți, Republica Moldova

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Summary: *This article examines the factors of influence of e-commerce on the consumer in modern world. I have identified the motives that drive consumers when they make a purchase. The advantages and disadvantages for modern consumers have been discovered and presented in this article. As a result of the study, data on sales in the e-commerce segment in some leading countries and in our republic were found and studied. The analysis revealed the impact of this type of commerce in the conditions of the COVID-19 pandemic.*

Keywords: *e-commerce, consumer, purchase, online store, goods, services, seller*

Rezumat: Acest articol cercetează influența comerțului electronic asupra consumatorului contemporan. Au fost depistate motivele datorită cărora un cumpărător este tentat să facă o cumpărătură. Sunt indicate beneficiile și neajunsurile comerțului electronic pentru consumator. Sunt indicate datele statistice despre comerțul în internet din țara noastră și alte țări ale lumii. Este analizată evoluția comerțului electronic în situația pandemică.

Cuvintele cheie: comerțul electronic, consumatorul, achiziție, magazin online, bunuri, servicii, vânzător

Целью данной статьи является выявление факторов, которые влияют на поведение потребителей, обусловленных виртуальной средой, от процесса выбора до принятия решения о покупке.

Актуальность темы исследования обусловлена ростом влияния электронной коммерции в 21 веке, особенно за последний год, когда пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб экономике стран всего мира и изменила условия функционирования рынка. За последние два десятилетия потребители стали все больше и больше использовать Интернет в качестве средства для информирования о продуктах или услугах или непосредственно для их покупки. Это связано с быстрым развитием информационных и коммуникационных технологий. И это развитие достигло таких масштабов, что уже каждый из нас хоть раз в жизни приобретал товар или услугу онлайн.

Для того чтобы определить влияние электронной коммерции на потребителя, необходимо понимать, что же представляет из себя электронная коммерция и каковы же ее отличия от оффлайн-коммерции. Электронная коммерция – это предпринимательская деятельность, которая, так или иначе, связана с распространением, рекламированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет [4]. Эта сфера зародилась в США, потом получила развитие в Европе и в конце 90-х годов прошлого века стала активно развиваться в Китае и России. Сейчас электронная коммерция распространена во всем мире и продолжает активно развиваться.

В 21 веке каждый из нас может с легкостью, не выходя из дома, приобрести любой товар, имея доступ к Всемирной паутине. Основными товарами, которые покупатель может приобрести онлайн являются еда, одежда, обувь, аксессуары, канцелярия, книги, мебель, цветы и многое другое. Сейчас нет практически ни одного товара, которого нельзя было бы найти в Интернет-магазинах. Однако на сегодняшний день эта область включает в себя не только большой выбор товаров, но и широкий спектр дистанционных услуг, который постоянно расширяется вследствие все более прогрессивного внедрения экономической деятельности в сети Интернет. Наиболее распространенными Интернет-операциями являются:

- a) электронная торговля – осуществление торговой деятельности через интернет;
- b) электронный банкинг – дистанционное предоставление банковских услуг через Интернет;

с) электронный обмен информацией – комплекс нормативов и мероприятий по стандартизации обмена цифровой информацией в мировом масштабе;

д) электронные деньги – электронное хранение денежной стоимости на каком-либо техническом устройстве;

е) электронное страхование – осуществление страховой деятельности через Интернет [4].

Для того чтобы понять влияние электронной коммерции на потребительский рынок, необходимо изучить динамику развития данного вида коммерции за последние несколько лет.

Фигура 1. Динамика мирового рынка электронной коммерции

Источник: [5].

Проанализировав данную диаграмму, мы видим, что мировой рынок электронной коммерции непрерывно растет. За последние 7 лет оборот рынка электронной коммерции вырос на \$2794 млн. Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, в 2020 году объем электронной коммерции вырос на 19,4% по сравнению с предыдущим годом и составил \$4,13 трлн.

Рынок электронной коммерции достаточно развит как в развитых, так и в развивающихся странах мира. Это хорошо видно из следующей диаграммы:

Фигура 2. Доля продаж электронной коммерции от общего объема розничных продаж. Источник: [5].

Из диаграммы видно, что в тройку мировых лидеров по объему Интернет-торговли входят Китай, США и Великобритания, из которых Китай развивается активнее всего. В результате исследования выяснилось, что Великобритания имеет первенство сразу по трем критериям, насчитывая самую высокую долю Интернет-коммерции в ВВП, имея самый крупный средний чек на Интернет-покупку и вовлекая подавляющее большинство Интернет-пользователей в электронную коммерцию. Самыми крупными Интернет-магазинами мира являются amazon.com (доходы: 34 млрд 204 млн долларов), ebay.com (выручка: 9 млрд 156 млн долларов США), walmart.com (официальный доход на 2015 год: 421 млрд 849 млн долларов.) [7].

Электронная коммерция активно развивается и в нашей стране. По оценке экспертов, Пандемия COVID-19 подстегнула развитие онлайн-торговли в Молдове. Но хотя в последнее время жители республики значительно чаще пользуются услугами магазинов в Интернете, онлайн-рынок в Молдове находится в начале пути, считают специалисты. Эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ полагает, что в нашей стране не практикуется онлайн-коммерция в полном смысле этого слова. По словам Ионицэ, торговля в интернете опирается на электронные платежи, а этот сегмент в Молдове пока развит недостаточно. В то же время Ионицэ отметил, что в последнее время жители Молдовы начали чаще размещать заказы на доставку товаров или получение услуг в Интернете. Экономист считает, что эта тенденция сохранится и после окончания пандемии [6]. Примерами крупных Интернет-магазинов Молдовы являются Bigshop.md (продажа и доставка мебели), Dostavka.md (продажа техники), Pandashop.md. Для того чтобы изучить влияние электронной коммерции на потребителей, необходимо знать преимущества данной сферы для покупателей и общества в целом.

Таблица 1. Недостатки и преимущества электронной коммерции для потребителя. *Источник:* [3].

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> – повсеместность (в любом месте и в любой момент времени пользователь имеет возможность удовлетворить свой спрос на какой-либо товар или услугу); – анонимность (в интернет-пространстве потребитель может быть не назван и не изображен другим потребителям или производителям, если он этого не желает); – широкий выбор товаров и услуг (на сегодняшний день практически нет товара, который нельзя найти и приобрести онлайн); 	<ul style="list-style-type: none"> неумение использовать интернет-услуги (как правило, люди пенсионного возраста не имеют доступа к Интернету и не умеют пользоваться услугами онлайн-магазинов); – невозможность оценить товар так же, как при реальном контакте (это вызывает недоверие потребителей); – проблемы доставки; – возможные трудности и убытки при возврате товара

На основе данных из таблицы, видно, что электронная коммерция имеет, как положительные, так и негативные аспекты, так как на данный вид коммерции влияет множество факторов. Каждый потребитель сам решает для себя, является ли данный вид приобретения товаров и услуг подходящим для него.

На основе вышесказанного, можно понять мотивы, которые движут потребителями.

Поведение потребителей имеет следующие характеристики:

1) относится как к отдельным лицам, так и к группам или организации (потребителем может быть как физическое лицо, так и юридическое);

2) всегда содержит концепцию удовлетворения определенной потребности или желания, личной или организации (как онлайн, так и оффлайн коммерция следует цели удовлетворения потребностей потребителя);

3) всегда включает в себя определенный процесс, который приводит к решению.

По мнению Н. В. Апатовой, мотивы поведения потребителя можно разделить на функциональные и нефункциональные:

К *нефункциональным* относятся:

1) комфортность покупки в Интернет (удобное время обращения для каждого потребителя, отсутствие физических очередей в магазине и ожидания обслуживания, экономия денег в связи с более низкими ценами в онлайн магазинах, что связано с уменьшением затрат продавцом на обслуживание магазинов, чувство комфорта дома);

2) доверие, которое, как правило, строится на впечатлении от сайта магазина, отзывах покупателей, информации о продавце в виде его адреса, контактных телефонов и электронной почты, ожидаемой гарантии конфиденциальности и безопасности персональных данных);

3) желание следовать моде на товар, копировать поведение в социальной реальной или виртуальной группе, «эффекту толпы», при котором образуются информационные каскады – нарастающие потоки однотипной информации, влияющие на решение потребителя [1, стр.21].

К *функциональным* мотивам относятся ценовые и ассортиментные ожидания покупателя, которые отличаются от ожиданий в традиционной торговле. Как правило, цена в Интернет-магазинах ниже, что привлекает внимание потребителей, так как можно приобрести один и тот же товар по более выгодной цене, не выходя из дома, что является несомненно преимуществом во времена пандемии, когда из-за мер безопасности потребителем следует ограничить передвижение по людным места [1, стр.22].

По мнению автора, обе категории мотивов потребителей являются важными, нельзя сделать вывод о том, какая из них влияет на покупателя в большей степени, поэтому производителям следует учитывать все мотивы клиентов для удовлетворения их потребностей и получения максимальной прибыли.

Многие экономисты, в том числе Е.Ю. Депутатова, А.А. Бобров и О.В. Василенко, анализируют поведение потребителей и пытаются понять, что же движет ими при покупке того или иного товара или услуги. Персональные характеристики потребителя определяют его мотивы. К таким характеристикам следует отнести: пол, возраст, образование, род занятий и экономическое положение, стиль жизни, особенности характера и самооценка. Однако несмотря на то, что каждый покупатель уникален, у всех людей есть схожая модель поведения во время осуществления покупки.

Классиком маркетинга Ф. Котлером разработана общая модель поведения потребителя, в которой были выделены этапы воздействия раздражителей, учета психологии и характеристики потребителя, процесса выбора и принятия решения о покупке. На первом этапе действуют маркетинговые раздражители, к которым Ф. Котлер относит товары и услуги, цены, распределение и коммуникации, и прочие раздражители (экономические, технологические, политические и культурные).

Второй этап, связанный с психологией потребителя, включает мотивацию, восприятие, обучение и память, а также культурные, социальные и персональные характеристики. Процесс выбора состоит из осознания проблемы, поиска информации, оценки альтернатив, принятия решения о покупке и поведения потребителя после покупки. Решение о покупке – это выбор товара, выбор торговой марки, выбор продавца, объем покупки, время покупки и способ оплаты [1, стр.24].

Изучив мнения вышеперечисленных экономистов о поведении пользователей Интернет-магазинов, можно составить следующий алгоритм действий при покупке товара онлайн:

1. покупатель видит рекламное объявление того или иного товара или услуги (данный пункт может отсутствовать, если у потребителя есть заранее цель приобрести определенный товар, который он ищет в Интернете);
2. покупатель, просматривая онлайн-каталог, решает выбрать продукт;
3. покупатель сравнивает цены на данный продукт в других магазинах, в том числе оффлайн, читает отзывы, изучает продавца;
4. покупатель оформляет заказ, указывая данные доставки и способ оплаты;
5. покупатель получает и оплачивает товар, при этом он может оставить отзыв о товаре и продавце на сайте магазина;
6. если товар не соответствует требованиям, покупатель возвращает его, получая обратно полную стоимость товара или ее часть.

Исследовав основные аспекты влияния электронной коммерции на потребителей и мотивы, которые ими движут при осуществлении покупок в Интернет-пространстве, можно сделать вывод о том, что уровень влияния данного вида коммерции достаточно высок. Это связано в большей степени с тем, что, по сравнению с традиционной рыночной средой, осуществление покупок онлайн является достаточно быстрым и удобной для всех

потребителей. Поэтому сфера электронной коммерции продолжает активно развиваться как в развитых, так и в развивающихся странах мира, увеличивая объем предоставляемых товаров и услуг и приобретая все больше клиентов. Особенно активно данная рыночная среда начала развиваться во времена пандемии COVID-19, когда данный вид коммерции некоторое время являлся единственным безопасным для здоровья способом приобретения необходимых товаров и услуг.

Библиография:

1. Апатова Н., Особенности поведения потребителей в Интернете. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2020. № 3 (51). С. 19–29, ISBN 5388-4576
2. Крайнов А., Влияние электронной коммерции на экономику, 2013, [цитировано 29.03.2021]. Доступно: <http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2013-3/4-krainov.pdf>
3. Соловей М., Кривонос Д., Роль электронной коммерции в международной торговле, 2016, № 3.1 (5.1). — С. 134-138, [цитировано 30.03.2021]. Доступно: <https://moluch.ru/th/5/archive/31/985/>
4. «Электронная коммерция» доступно: <https://www.calltouch.ru/glossary/elektronnaya-kommertsiya/>
5. «Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия» доступно: <https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/global-noe-razvitie-e-commerce-ssha-kitay-rossiya/>
6. «Насколько Молдова готова к электронной коммерции» доступно: <https://ru.sputnik.md/economics/20200601/30430001/naskolko-moldova-gotova-k-elektronnoy-kommertsii-cto-govorit-ekspert.htm>
7. «Самые крупные интернет-магазины мира» доступно: <https://xage.ru/samye-krupnye-internet-magaziny-mira/>

А.Г. Гвелесіані

К.е.н., с.н.с., пров. наук. співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України

ОЦІНКА СТАНУ НАЯВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ

Комфортне, зручне та надійне житло є одним з найважливіших соціальних ознак розвитку суспільств, незамінною характеристикою якості життя, адже житлові умови безпосередньо впливають на різні аспекти життя:

психологічний стан, здоров'я, працездатність, соціальну безпеку людини, що особливо гостро відчувається в умовах запровадження карантинних обмежень у зв'язку з пандемією covid-19. Важливим чинником впливу на якість та комфортність житла є моральна і фізична застарілість житлового фонду та неспроможність чинного житлового господарства реагувати на соціально-економічну трансформацію суспільства.

Загальна площа житлового фонду України, за даними Держстату станом на 1 січня 2020 р., складала 1011 млн м², з яких 621,3 млн м² складав міський житловий фонд, 390,1 млн м² – сільський [1]. В країні налічувалося 9,2 млн житлових будинків, з яких 3,3 млн од. у міських поселеннях, 5,8 млн од. - у сільській місцевості. Станом на 01.01.2019 р. загальна кількість багатоквартирних будинків в Україні становила 180,5 тис. од. Основна частина житлового фонду знаходиться у приватній власності (98%), 1,8 % – у комунальній і 0,2% – у державній власності. Загальна кількість ветхих житлових будинків в 2019 р. склала 46,1 тис. од. площею 3,3 млн м², аварійних – 17,1 тис.од. площею 1,1 млн м². Загальна чисельність населення, що проживає у ветхому та аварійному житловому фонді, становить 68,4 тис. осіб.

Дані про розподіл житлового фонду за роками забудови доступні станом на 01.01.2011 р. (табл. 1). 82% житлових будинків було побудовано до 1980 року, термін їх експлуатації становить 40 років і більше, таким чином, 82% житла в Україні вичерпали значну частину свого експлуатаційного ресурсу та потребують капітального ремонту, реконструкції або модернізації.

Таблиця 1. Житловий фонд України за роками забудови [2].

Період побудови	Термін експлуатації	Розподіл за роками забудови, %
До 1919	Більше 100	4,6
1919-1945	76-100	11,8
1946-1960	61-75	25,1
1961-1970	51-60	24,1
1971-1980	41-50	16,2
1981-1990	31-40	10,8
1991 та пізніше	Менше 30	7,4

Актуальну інформацію щодо часу будівництва житла, у якому проживають домогосподарства України, надаються вибіркоvim обстеженням умов життя домогосподарств. У 2020 р. 63,1% домогосподарств проживали в житлі, збудованому до 1980р. [3]. Серед домогосподарств у містах їх частка складала 59,7%, серед сільських домогосподарств – 70,3%. У відносно новому житлі, збудованому в 1991р. і пізніше, мешкало 11,7% домогосподарств. Серед міських домогосподарств їх частка складала 11,8%, серед сільських домогосподарств – 11,5%.

Незважаючи на тривалий термін експлуатації значної кількості житлових будинків, 42% домогосподарств повідомили, що капітальний ремонт їх житла жодного разу не проводився [3]. Серед домогосподарств великих міст про відсутність капітального ремонту заявили 60%, та 25% - домогосподарств у сільській місцевості. Частка домогосподарств, які проживають у житлі без капітального ремонту зростає залежно від часу будівництва житла. Серед домогосподарств, які проживають у будинках збудованих у 40-х роках та раніше, про відсутність капітального ремонту житла засвідчили 16% домогосподарств, у 50-х роках – 21,3%, у 60-х роках – 36,2%, у 70-х роках – 39,9%, у 80-х роках – 51,7%, у 90-х роках – 60,5%, після 2000 року – капітальний ремонт не проводився у жодному домогосподарстві.

Ситуація у сфері житлового фонду ускладнюється тим, що значна частина житлових будинків – 62 % – це будинки 5 і 6 класів капітальності, термін служби яких становить менше 70 років [2] (табл. 2). Орієнтовна періодичність проведення капітального ремонту стін в таких будинках – 15-30 років. В той же час, умовою для виконання у будинку капітального ремонту є наявність несправності якихось елементів і систем будинку, а тривалість ефективної експлуатації його елементів. Згідно [4] періодичність таких ремонтів становить 6...9 років, відповідно до визначеного переліку робіт .

Таблиця 2. Розподіл житлового фонду за класами капітальності [2, 4]

Клас	Основні характеристики	Термін служби, років	Орієнтовна періодичність проведення капітального ремонту стін, років	Частка в житловому фонді, %
1	Будівлі кам'яні, особливо капітальні, стіни цегляні, товщиною в 2,5–3,5 цеглини або цегляні з залізобетонним чи металевим каркасом, перекриття залізобетонні та бетонні; будівлі великопанельні з залізобетонним перекриттям	150	50	1
2	Будівлі з цегляними стінами, товщиною 1,5–2,5 цеглини, перекриття залізобетонні, бетонні чи дерев'яні; великоблочні будівлі з залізобетонним перекриттям	125	40	3

Клас	Основні характеристики	Термін служби, років	Орієнтовна періодичність проведення капітального ремонту стін, років	Частка в житловому фонді, %
3	Будівлі з стінами полегшеної кладки з цегли, монолітного шлакобетону, легких шлакоблоків, черепашника, перекриття залізобетонні, бетонні чи дерев'яні	100	30	7
4	Будівлі з стінами змішаними, дерев'яними, рубленими чи брущатими	100	30	27
5	Будівлі сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманні	70	15-30	32
6	Будівлі каркасно-комишитові та інші полегшені	50-30	15	30

Тривалий термін експлуатації наявних житлових будинків, значна частка будинків 5 і 6 класів капітальності робить особливо нагальною необхідність здійснення капітальних ремонтів з метою оновлення житлового фонду та продовження терміну його служби.

Відсутність належного утримання, ремонту та реконструкції житла, призводить до прискорення темпів його старіння, під впливом природніх факторів конструктивні елементи й інженерне устаткування постійно зношуються; знижуються їхні механічні, експлуатаційні якості, втрачається його первісна вартість, знижується інвестиційна привабливість, що, врешті, призводить до передчасного виводу з експлуатації у зв'язку із аварійністю. Своєчасне проведення капітальних ремонтів призводить до уповільнення наростання фізичного зносу житлових будинків та подовження термінів його ефективного використання. Питання оновлення житлових будинків має вирішуватися за рахунок коштів співвласників спільного майна, джерел фінансування, які визначені Бюджетним кодексом України та інших джерел, не заборонених законодавством, на умовах співфінансування.

Список використаної літератури

1. Житловий фонд за регіонами у 2019 р. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

2. Житловий фонд України за 2010 р. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України, 2011. 376 с. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

3. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році. Статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2020. 88 с. С.31-33 URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

4. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17 травня 2005 р. «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text>

УДК: 311.4

В.В. Грицун

Аспірантка, Національна академія статистики, обліку та аудиту

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Сучасна комплексна економічна статистика являє собою набір економіко-статистичних даних, які відображають послідовну і цілісну картину економічної діяльності для політичних, комерційних та інших аналітичних цілей. При аналізі історичного аспекту виникнення та розвитку статистичної практики нами показано, що її зародження відбулося приблизно до того часу, коли виникла держава. Є відомості про елементарне рахунку (перепису) населення і земель, що проводилося кілька тисячоліть назад. З утворенням централізованої держави і особливо з її розвитком область застосування статистики значно розширилася.

Для визначення місця України на міжнародній арені важливим є статистичне забезпечення управління економікою та розроблення науково-обґрунтованої системи статистичних показників, зіставних з міжнародною статистичною інформацією. Тому пріоритетними напрямками державної політики у сфері економіки є запровадження статистичних процедур на основі методології, класифікацій та реєстрів, гармонізованих зі стандартами ЄС і міжнародними стандартами [1, с. 160].

Підходи вчених до трактування ролі статистичних методів аналізу для успішного управління економікою. Перелічено основні математичні та статистичні методи і дано їх коротку характеристику. Встановлено, що в якості узагальнюючого показника ефективності і технологічного рівня

підприємств досліджуваних галузей промисловості обрано показник рентабельності.

Побудова економіко-математичної моделі рентабельності продукції окремих галузей промисловості дозволило виявити виробничі резерви підвищення ефективності підприємств. Для машинобудування – це зниження фондомісткості продукції за використаними фондами (амортизаційним відрахуванням). Для металургії – це зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції. Для виробництва хімічної продукції – зниження матеріаломісткості.

При виборі статистичних методів дослідження суспільно-економічних явищ необхідно враховувати їх взаємопов'язаність і взаємообумовленість. Виходячи з отриманих результатів, першочерговим завданням для розробки управлінських рішень з ефективного розвитку переробних підприємств повинно стати збільшення ступеня переробки сировини і матеріалів (з метою підвищення технологічного рівня продукції), підвищення продуктивності основних виробничих фондів і нарощування випуску продукції кінцевого споживання. На думку О. Кулинича та Р. Кулинича, об'єктивну оцінку стану та розвитку суспільно-економічних явищ і процесів можна забезпечити тільки застосуванням правильно підібраних статистичних та математичних методів. Ці методи перестають бути предметом інтересу у практичній діяльності у тих випадках, коли немає впевненості, якою мірою їх можна застосувати для вирішення конкретних завдань. В умовах значного прогресу в технології збирання й опрацювання статистичних даних кваліфіковане застосування статистичних та математичних методів істотно гальмується якраз недостатнім знанням методів та їх можливостей в оцінці інформації [4, с. 416].

Встановлено, що статистичне забезпечення ефективного розвитку підприємств України у масштабах окремої галузі цілком може бути реалізовано за даними офіційної статистики, а саме: статистичними спостереженнями за обсягами реалізованої промислової продукції і операційними витратами з реалізованої продукції. Наголошено на тому, що на сьогоднішній день обсяг і структуру даних, які представлено на офіційному сайті статистики України, вважаємо недостатніми для повноцінного інформаційного забезпечення процесів управління промисловими підприємствами.

Література

1. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика. К: КНЕУ, 2015. 408 с.
2. Іванова М. В. Статистичне забезпечення управління ефективним розвитком промислових підприємств // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2016. № 1 (3). С. 72–76.
3. Кущенко О. І., Мамонтова О. Г. Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські зв'язки // Вісник ХНУ імені В.

Н.Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 2014. № 1144. С. 36–40.

4. Кущенко О. І. Статистична оцінка зовнішнього ринку України. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. Collective monograph. Vol. 2. «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. С. 416–434.

5. Пшеничний О. Ю. Аналіз методів дослідження статистичних процесів та можливості їх застосування до прогнозування розвитку / О. Ю. Пшеничний // Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. С. 92–97.

6. Цал-Цалко Ю. С. Статистичне дослідження впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємств / Ю. С. Цал-Цалко // Статистика України. 2013. №4. С. 75–81.

I. Dorogaia

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of “Management”,
Academy of Economic Studies of Moldova

THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, PROJECT EXPERIENCE: MHELM

Relevance of the research topic: Currently, an important competitive advantage of an organization is the ability to quickly adapt to a changing external environment, which is directly related to *change management*.

This ability is based on a range of organizational competencies and skills that both employees and managers of companies possess. One of these features is the complex of qualities that encompasses the concept of *emotional intelligence*.

The increased interest in the concept of emotional intelligence is evidenced by multiple studies. So, experts note that about 90% of successful professionals have developed emotional intelligence, about 58% of specialties require developed emotional intelligence, back in 2017, people with developed emotional intelligence earned \$ 29,000 more than those with less developed emotional intelligence. [1]

According to the professional social network LinkedIn, emotional intelligence (EQ) is among the top 5 skills in demand in 2020 according to the world's leading companies. Research from Talentsmart found that success, efficiency, and productivity in the workplace are nearly 60% related to emotional intelligence.[2]

The purpose of the work is: identifying the relationship between emotional intelligence and the process of perceiving organizational change.

Given the specifics of a systematic approach to determining organizational changes, we can confidently note the importance of the individual component in this process. So, in order for organizational changes to be implemented according to the conceived scheme, it is necessary to manage the company not only from the standpoint of orders, instructions, instructions, that is, bureaucratic components, but also to focus on the personal potential of employees, their psycho-emotional state, to identify readiness for changes, predisposition to crisis phenomena and many other points that ensure the success of the process. This relationship can be schematically represented as follows (Figure).

Figure: The relationship between the levels of changes in organizational development (compiled by the author based on research results)

Individual change is inextricably linked to emotional intelligence. Thus, having a developed EQ, a person quickly realizes the need for changes, finds the advantages of this process and positively affects the group, the team with which he interacts, and as a result, and the entire organization. Naturally, a lot depends on what level of management in the organization is held by this or that person. If this is a manager, a top-level manager, then success will mainly depend on his reaction to changes, his approach to carrying out the change process.

Thus, the development of emotional intelligence in senior managers is a necessary requirement and the key to the successful operation of the organization. To this end, 7 universities of the Republic of Moldova were united in a consortium to develop leadership skills, perceive approaches to change and develop new strategies and principles for sustainable development. This association was due to the MHELM project, (Moldova Higher Education Leadership and Management, No. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).[3]

Leading purpose of MHELM project: “Strengthen the governance, strategic planning and management in Moldovan universities in order to support the sector reform through increases in leadership and management capacity and capability”[3].

This project involves the development and implementation of a training program for management personnel and potential managers through the deepening of their knowledge in the field of modern approaches to management, in particular,

change management. In this context, issues of emotional intelligence take on special significance.

Why is emotional intelligence necessary for the management staff of Moldovan universities? The answer is obvious:

- ✓ cope with pressure and stress from work;
- ✓ effectively manage yourself and others during negotiations;
- ✓ earn the respect of others;
- ✓ motivate the team;
- ✓ resolve conflicts,
- ✓ successfully implement organizational change.

Emotional intelligence is the ability to recognize and manage your own and others' emotions. If IQ measures a person's intellectual, logical and analytical abilities, then EQ is personal and social skills. And if usually the main emphasis is placed on the concept of IQ when moving up the levels of management, today it is necessary to develop the so-called "soft skills", which include EQ.

The concept of emotional (social) intelligence emerged as a reaction to the frequent failure of traditional intelligence tests to predict a person's success in career and life. An explanation was found for this, which was that successful people are capable of effectively interacting with others based on emotional connections, and of effectively managing their own emotions, while the accepted concept of intelligence did not include these aspects, and intelligence tests did not evaluate these abilities. According to S. J. Stein and Howard Buck, emotional intelligence, in contrast to the familiar to all the concept of intelligence, "is the ability to correctly interpret the situation and influence it, to intuitively grasp what other people want and need, to know their strengths and weaknesses, not giving in to stress and being charming." [4]

In the development of approaches to emotional intelligence, there are several approaches and, accordingly, models. The most famous of them:

- Golemann mixed model;
- The Mayer-Salovey-Caruso Model of Emotional Intelligence (Ability Model);
- Reuven Bar-On's Social and Emotional Intelligence (ESI) Model. [4]

The listed models are based on a combination of factors such as: self-esteem, social awareness, empathy, self-expression, independence, stress resistance, social responsibility and others. Also in this context, Claude Steiner highlights the concept of emotional literacy.

Emotional literacy consists of "the ability to understand your emotions, the ability to listen to others and empathize with their emotions, and the ability to express emotions effectively. To be emotionally literate, you need to be able to process emotions in ways that improve your personal strength and improve the quality of life around you. Emotional literacy improves relationships, creates the possibility of love between people, makes collaboration possible, and facilitates the development of a sense of community" [5]. Steiner breaks down emotional literacy into 5 parts:

- Awareness of your feelings,

- Having a sense of empathy,
- The ability to manage your emotions,
- Defeating emotional problems,
- Overall: emotional interactivity. [5]

In addition, all of the above authors call for the development of emotional intelligence.

Next, we will present the *ways of development of emotional intelligence*.

The first step to success is the analysis of the strengths and weaknesses of the personality, the identification of growth zones (for example, using the technique of personal SWOT- analysis). *The second stage* is practical training. You need to capture and analyze emotions: your own, colleagues, clients, partners, management. The main task is to "catch" an emotion and understand what caused it, to determine the most effective response to this state. It is most convenient to record observations in a diary. Experts recommend analyzing your own emotions every 2-3 hours, assessing them. Write down your own feelings in a diary, the reasons for this state - for example, irritating factors. [1,2,5] Considering these areas, university managers should develop their abilities, focusing on various techniques and tools for the development of emotional intelligence (mind mapping, Gantt charting, various time management techniques, and much more), which were studied during the MHELM project trainings.

Conclusion: acceptance of organizational changes largely depends on the type of personality, in addition, the reaction and further actions directly depend on the level of emotional intelligence of each individual employee, and ultimately, on the overall perception. By developing their skills in the field of leadership, emotional intelligence and perception of change, university managers in the Republic of Moldova will be able to increase not only personal effectiveness, but also bring the ability to quickly perceive innovations to the higher education system, thus contributing to a more attractive educational system.

Bibliography:

1. Преимущества эмоционального интеллекта в бизнесе и как повышать свой EQ, https://www.eduget.com/news/preimushhestva_emocionalnogo_intellekta_v_biznese_i_kak_povyshat_svoj_eq-2561
2. LinkedIn назвала 5 самых важных soft skills 2020 года <https://incrusia.ru/news/linkedin-2020-soft-skills/>
3. <https://mhelm.utm.md/>
4. <https://4brain.ru/emotion/modeli.php>
5. Клод Штайнер. Эмоциональная грамотность: интеллект с сердцем. Киев: ТОВ «НВП «Интерсервис», 2016, 303с. ISBN 978-617-696-466-7

О. П. Завада

Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЕЙТАМАЙНІНГУ

На сьогоднішній існує два основних підходи до аналізу економічної інформації: статистичний підхід, який ґрунтується на перевірці гіпотез і технологія Data Mining — автоматичний пошук неочевидних закономірностей. Оскільки формулювання гіпотези є найскладнішим завданням, то деякі автори [1] вважають, що перевага Data Mining в порівнянні з іншими методами аналізу даних є очевидною. В [2] наводиться перелік задач (класифікація, кластеризація, асоціація, прогнозування тощо), які варто розв'язувати методами та технологіями Data Mining. Всі ці задачі можна проте розв'язати й методами класичної математичної статистики. Математична статистика починаючи з кінця XIX століття була основним інструментом аналізу даних. Проте потреба в опрацюванні великих масивів привела до появи нових алгоритмів аналізу економічної інформації. Поступово термін “математична статистика” почав витіснятися з ужитку поняттям дейтамайнінгу [3]. Вважається, що інструменти Data Mining є більш простими в користуванні, а отримані результати більш зрозумілими [4]. Вважається також, що використовувати ці нові методи можна без належної математичної підготовки, і на основі отриманих результатів приймати ефективні управлінські рішення.

Проте переваги того чи іншого методу як правило відбуваються за рахунок деяких втрат. І ці втрати варто усвідомлювати. Варто також зазначити, що на даний час порівняльний аналіз методів класичної математичної статистики в публікаціях практично відсутній. Відзначається лише той факт, що методи Data Mining автоматично генерують і перевіряють гіпотези, в результаті чого отримуються раніше неочікувані залежності.

Тому виникає потреба в дослідженні таких питань:

- як узгоджується термінологія дейтамайнінгу з термінологією класичної математичної статистики та теорії ймовірностей?

- у яких ситуаціях більш доцільно застосовувати Data Mining, а в яких класичні статистичні методи?

Вхідною інформацією більшості алгоритмів Data Mining є таблиця, у якій рядками є транзакції, тобто події, що відбулися одночасно. При цьому подією найчастіше є поява деякого набору даних. В теорії Data Mining та у відповідних програмних системах [5] вводиться числова характеристика Підтримка (Support) набору даних. Вона обчислюється як відношення кількості сприятливих транзакцій до кількості усіх транзакцій:

$$Support(\text{набір}) = \frac{\text{кількість транзакцій, які мають цей набір}}{\text{кількість усіх транзакцій}} \quad (1)$$

Формула (1) є класичною формулою для розрахунку ймовірності появи набору. Проте теорія та практика дейтамайнінгу терміну “ймовірність” не використовують.

Важливою характеристикою статистичного аналізу є міра взаємозалежності двох подій. В Data Mining з цією метою введено таке поняття кореляції:

$$Correlation(\text{набір1}, \text{набір2}) = \frac{Support(\text{одночасна поява обох наборів})}{\sqrt{Support(\text{набір1})} \cdot \sqrt{Support(\text{набір2})}} \quad (2)$$

Величина (2) приймає значення від 0 до 1, більшому її значенню справді відповідає більша тіснота зв'язку. Проте називати (2) кореляцією некоректно, оскільки вона коефіцієнтом кореляції не є. Використовуючи формулу (2) варто мати цей факт на увазі.

Теорія дейтамайнінгу для оцінювання залежності подій використовує також показники Lift та Leverage, які розраховуються за формулами

$$Lift(\text{набір1}, \text{набір2}) = \frac{Support(\text{обида набори})}{Support(\text{набір1}) \cdot Support(\text{набір2})} \quad (3)$$

$$Leverage(\text{набір1}, \text{набір2}) = Support(\text{обидва набори}) - Support(\text{набір1}) \cdot Support(\text{набір2}) \quad (4)$$

Сенс використання останніх формул ґрунтується на тому, що ймовірність спільної появи двох повністю незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій. Тому (3) та (4) є мірами взаємозалежності наборів. На жаль, далеко не всі програмні системи Data Mining [5] ці формули використовують. Більш точною характеристикою взаємозалежності мав би бути розрахунок χ^2 - критерію, проте технологія Data Mining такого засобу не розглядає.

Однією із найважливіших числових характеристик залежності одного набору від іншого є умовна ймовірність появи набору2 при умові, що транзакція вже містить набір1:

$$Confidence(\text{if } A \text{ then } B) = \frac{Support(A,B)}{Support(A)} \quad (5)$$

Цей термін як теорія дейтамайнінгу, так і програмні системи на українську мову перекладають як “вірогідність”, “достовірність”, “впевненість”, але аж ніяк не як “умовна ймовірність (Conditional Probability)”.

Зазначимо, що набори в транзакціях можуть мати різну структуру. Якщо перераховуються товари в одній купівлі, то порядок цих товарів не є суттєвим, а однакові товари не повторюються. Класична математика у цьому випадку вживає термін “множина”. Якщо ж транзакція включає оцінки з різних іспитів, то ці оцінки повторюватися можуть і їхній порядок вже є суттєвим. Ця математична структура називається “вектор”. Проте системи дейтамайнінгу вживають терміни відповідно response (змінні-відгуки) та categorical (категоріальні змінні).

Така розбіжність в термінології створює враження, що математична статистика та дейтамайнінг – це різні науки, які не поєднуються між собою.

Ще однією особливістю технології Data Mining є те, що ця технологія свідомо не перевіряє умов застосування того чи іншого математичного апарату. Наприклад метод дейтамайнінгу під назвою “наївний байєсівський класифікатор” припускає, що усі досліджувані змінні вже не корелюють між собою. В той же час класична математична статистика рекомендує перед застосуванням кожного з методів такі залежності усувати.

Висновки. Технології дейтамайнінгу засновані на ідеї повного перегляду вхідної інформації. В результаті справді отримуються достатньо точні висновки. Програмістами розроблено низку алгоритмів, які відсікають завідомо непридатні варіанти, що на практиці дає змогу застосовувати Data Mining до дуже великих обсягів вхідної інформації.

Проте термінологія Data Mining (як в посібниках, так і в програмних системах) часто суперечить класичній термінології математичної статистики та теорії ймовірностей. Крім того, дейтамайнінг ніде не рекомендує попередньо перевіряти умови застосування тієї чи іншої формули. Звичайно ігнорування складного математичного апарату полегшує роботу дослідника. Проте варто усвідомлювати неповноцінність такого підходу.

Методи Data Mining варто розглядати як нові методи в математичній статистиці. Варто і можливо привести їхню термінологію у відповідність.

При застосуванні методів класичної математичної статистики аналітик на першому етапі професійно досліджує предметну область, висуває гіпотези, а на другому етапі користується перевагами комп'ютера. При застосуванні ж дейтамайнінгу спершу автоматично отримуються різні залежності. Проте на другому етапі дослідник повинен змістовно виконати аналіз отриманих результатів. При можливості варто поєднувати обидві технології аналізу даних.

Список використаної літератури

1. Марченко О. О., Россада Т. В. Актуальні проблеми Data Mining: навч. посібник / О. О. Марченко, Т. В. Россада // — Київ. — 2017. — 150 с.
2. Верес О. М., Оливко Р. М. Класифікація методів аналізу Великих даних / О. М. Верес, Р. М. Оливко // Інформаційні системи та мережі, 2017. – №872 [28]. – С. 84-92.
3. Ковальчук Ю. О. Пошук, отримання й аналіз даних в освіті / Ю. О. Ковальчук // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Том 50. - № 6. - С. 152-164.
4. Петренко А. І. GRID та інтелектуальна обробка даних Data Mining / А. І. Петренко // Системні дослідження та інформаційні технології, 2008. - № 4. - С. 97-110.
5. Statistica Help. Association Rules Applied to Consumer Preferences [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://documentation.statsoft.com>.

Т.В. Кобилинська

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, ДУ «Житомирська політехніка»

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СТАТИСТИКИ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Зміна клімату представляє собою одну з найсерйозніших загроз для суспільства, економіки і навколишнього природного середовища світу й України зокрема. Скорочення викидів парникових газів і запобігання подальшому потеплінню мають вирішальне значення для вирішення проблем як зміни клімату, так і адаптації до цих змін. У 1992 році більшість країн світу приєдналися до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (РКЗК ООН), щоб спільно вивчати можливі варіанти обмеження зростання середньої глобальної температури і зміни клімату. У червні 2012 року на Конференції зі сталого розвитку Ріо+20 було підкреслено, що адаптація до зміни клімату є одним із глобальних пріоритетів, невідкладним і нагальним завданням. Крім того, Цілі сталого розвитку закликають [1, 2] до вжиття термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату і його наслідками, а також до заохочення створення механізмів для зміцнення потенціалу в частині ефективного планування й управління у сфері зміни клімату. У зв'язку з цим загострюється потреба у збиранні нової якісної інформації, необхідної для аналізу зміни клімату, та у підвищенні вимог до вже існуючих статистичних даних.

Сфера статистики, пов'язаної зі змінами клімату, що включає екологічні, соціальні та економічні дані про:

- викиди небезпечних речовин в атмосферне повітря:
 - викиди парникових газів;
 - причини викидів;
- драйвери:
 - антропогенні причини зміни клімату, які стосуються джерел викидів;
- наслідки зміни клімату:
 - вплив зміни клімату на людські системи;
 - вплив зміни клімату на природні системи;
- пом'якшення наслідків змін клімату:
 - зусилля людей щодо уникнення наслідків;
- адаптація до змін клімату:
 - зусилля з адаптації до наслідків.

Як відомо, зміна клімату пов'язана з широким колом питань і розробка кліматичної політики може потребувати відповіді на нові, часто непередбачувані ситуації або спрямовуватися на вирішення складних проблем, таких як забезпечення скорочення викидів при збереженні потужного економічного зростання. Потреби користувачів у статистиці, пов'язаній зі зміною клімату, відрізняються за їх групами й іноді можуть бути дуже різноманітними. Конференції ООН зі статистики зміни клімату в

Осло [3] та Сеулі [4] у 2008 році підтвердили розуміння того, що НСС повинні розглядати зміну клімату як комплексну статистичну проблему та розвивати інструментарій її дослідження.

Дані щодо статистики зміни клімату потребують дослідження та деталізації. Також слід наголосити, що:

1) засоби масової інформації та громадськість часто потребують інформацію, що якісно оброблена і легко зрозуміла для пересічного громадянина. Загалом користувачі потребують своєчасної, точної та достовірної інформації, яка забезпечує послідовну картину розвитку подій;

2) потреби в даних для розробки кліматичної політики та потреби міжнародних організацій часто відображаються в міжнародних кліматичних домовленостях, протоколах та механізмах моніторингу;

3) особи, які приймають рішення, в тому числі й екологічні, вимагають комплексних даних, але зазвичай у вигляді відповідей на конкретні політичні питання. Аналогічно, громадянське суспільство та неурядові організації потребують даних для моніторингу й оцінки подій у конкретному секторі своїх інтересів;

4) виробники інформації з питань зміни клімату, можливо, бажать пов'язати свої дані з офіційною статистикою для надання більш вичерпної кліматичної інформації; наукове співтовариство та аналітики потребують доступу до деталізованих даних.

У деяких випадках їх потреби можна найкраще забезпечити доступом до мікро-даних. І хоча дослідники не завжди потребують наборів даних, однак вони, як правило, вітають підтримку статистики у пошуку відповідей на свої дослідницькі питання, і НСС повинні мати достатній потенціал для керівництва дослідниками в їх роботі. Оскільки зміна клімату – явище довгострокове, цим користувачам потрібні і тривалі часові ряди, і часті вибіркові обстеження. Згрупуємо основних користувачів даних із питань зміни клімату:

- широка громадськість (блок 1);
- фахівці з кліматичної політики та особи, які приймають рішення (блоки 2 та 3);
- дослідники, науковці та експерти (блоки 4 та 5).

Усіх цих користувачів можна додатково об'єднати у такі категорії:

- 1) які знають, чого хочуть;
- 2) яким потрібні конкретні дані, а також вказівки щодо визначення того, що їм потрібно;
- 3) які мають широкі загальні потреби.

Найкращим прикладом останньої категорії є широка громадськість, яка хоче, щоб основна інформація була доступною, зрозумілою та простою у використанні. Національна статистична система (далі НСС) повинна використовувати різні підходи до спілкування з кожним типом користувача.

Найскладнішим користувачем є розробники політики в сфері екології та зміни клімату, адже їм потрібні відповіді на питання а не набори статистичних даних та баз. Оцінюючи вплив на зміну клімату, користувачі

даних в особі громадськості потребують аналізу наслідків, наприклад економічних втрат і вигод, доступності продуктів харчування та води, бідності та міграції, які недостатньо розроблені в національних статистичних системах. Відсутність такого аналізу частково спричинена складністю виявлення причинно-наслідкових зв'язків, а частково – труднощами у доступі до досить детальних даних. Хоча оцінювання впливу кліматичних змін та їх причин не є завданням НСС, вона має покращити доступ до даних, необхідних для інших користувачів, які зможуть професійно проаналізувати ці явища. Для цього користувачі, як правило, потребують даних про вплив кліматичних змін на:

- ✓ стан довкілля, біорізноманіття та природні ресурси;
- ✓ бідність, соціальні умови та справедливість, житлові умови;
- ✓ зміни доступу до послуг та ресурсів через погодні події;
- ✓ вплив на здоров'я від надзвичайних погодних умов, зниження якості повітря та чутливих до клімату захворювань;
- ✓ витрати на адаптацію до наслідків зміну клімату для промисловості та суспільства

Кліматична політика стає все більш орієнтованою на соціально-економічні наслідки зміни клімату. Національні повідомлення та звіти згідно з РКЗК ООН мають містити документування спостережуваних та очікуваних наслідків зміни клімату. Ці відомості базуються на екологічних даних та статистиці. Особи, які приймають рішення, також зацікавлені в якісній інформації про можливі позитивні та негативні наслідки зміни клімату. Вони хочуть знати, наприклад, чи може кліматична політика привести до економічного зростання, створення зелених робочих місць та розвитку галузей, які найбільше пов'язані з відновлюваною енергетикою. Офіційна статистика може стати кориснішою для аналізу впливу кліматичних змін, якщо буде пов'язана з біофізичною інформацією про клімат. При цьому її дослідники та виробники поза статистичною системою мають бути поінформовані про процедури доступу до офіційної статистики, щоб скористатися можливостями обміну даними. Оцінюючи статистику та дані мітигації як запобігання зміні клімату необхідно зазначити, що в цілому показники та змінні, необхідні для вимірювання зміни клімату та адаптації до цих змін залежать від конкретних потреб користувачів. Як правило представляє інтерес інформація за такими напрямками:

- субсидії; наприклад, для розвитку зелених технологій та скорочення використання викопних видів палива;
- обороти та зайнятість у зелених секторах (наприклад, галузі промисловості, що використовують відновлювані джерела енергії, електротранспорт тощо);
- дослідження та розробки: фінансування досліджень та розробок, пов'язаних із зеленим сектором або пом'якшенням клімату;
- енергоефективність: використання енергії на одиницю людської діяльності;

- відновлювана енергетика: використання відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, гідро-, геотермальної та біомаси);
- співвідношення викидів до обороту / валової доданої вартості для економічних секторів задля оцінки найбільшого потенціалу зростання та потенціалу скорочення викидів;
- екологічні податки, включаючи податки на енергію, транспорт, забруднення та ресурси;
- витрати на охорону навколишнього середовища в частині діяльності, пов'язаної з кліматом; наприклад, витрати на боротьбу з прибережною ерозією, загалом витрати на мітигацію;
- управління землекористуванням: зменшення й уникнення вирубки лісів, управління лісами, лісонасадження та лісовідновлення; пом'якшення більш опосередкованих причин зміни клімату, таких як зростання чисельності населення, урбанізація та діяльність галузей, які впливають на збільшення викидів.

Політика щодо пом'якшення наслідків зміни клімату спрямована на зменшення викидів ПГ, збільшення запасів вуглецю, перехід на поновлювані джерела енергії та підвищення енергоефективності. Цікавим є також кількісна оцінка впливу політики та регуляторних заходів на пом'якшення наслідків змін клімату. Наприклад, в ЄС екологічна політика вимагає, зокрема, моніторингу скорочення викидів у системі торгівлі викидами та скорочення кількості транспортних засобів, що відповідають новим стандартам ефективності викидів, а також розробки облікових запасів викидів у атмосферу та кращих даних про витрати на охорону навколишнього середовища [5]. Система ЄС щодо енергетичної та кліматичної політики фокусується на трьох головних цілях: 1) на 20% скорочення викидів ПГ; 2) на 20% зростання обсягу енергії, що надходить з відновлюваних джерел енергії; 3) на 20% підвищення енергоефективності стаціонарних джерел забруднення. Усі ці заходи потребують їх обрахунку з використанням якісної надійної статистики [6]. Моніторинг прогресу в рамках програми «Європа 2020» вимагає не лише відстеження викидів, а й оцінки впливу кліматичної політики на економічне зростання та навпаки. Цей тип аналізу політики передбачає поєднання кліматичних, енергетичних та економічних показників із виходом за рамки офіційних цілей. Особливо це стосується поглиблених досліджень галузевих тенденцій, де статистика часто є недоступною або, якщо вона є, – не завжди порівнянною. Крім того, для моніторингу реалізації розвитку енергетичних технологій у рамках Європейської стратегії енергетичної безпеки знадобиться ряд показників пом'якшення наслідків зміни клімату, що заохочує технологічний перехід до нових та інноваційних технологій наступного покоління, наприклад серед яких: виробництво біопалива другого покоління; розумні мережі; розумні міста; зберігання електроенергії та електромобільність; збирання та зберігання вуглецю; опалення й охолодження. ЄС у 2030 році перегляне цілі кліматичної та енергетичної політики, пов'язані з оптимізацією процесів зміни клімату. Користувачі, які приймають політичні рішення, також

вимагають фінансової статистики для моніторингу, наприклад, фінансової підтримки та рівня передачі технологій країнам, що розвиваються, податків на викиди вуглецю, торгівлі квотами на викиди та інших механізмів фінансування діяльності з пом'якшення зміни клімату. Також необхідно контролювати поглинання та зберігання вуглецю (тобто викиди, поглинання та зберігання CO₂ від промислових та енергетичних джерел). Інформація про торгівлю викидами в ЄС є прикладом даних щодо мітигації, які наразі фіксуються національними урядами, але вони не є обов'язковими для збирання як частина офіційної статистики. Надійні дані щодо використання економічних інструментів мають бути включені до складу статистики урядових фінансів та національних рахунків. Головними користувачами даних щодо пом'якшення наслідків зміни клімату є профільні фахівці та науковці, адже їх розробки сприяють розробці заходів та проведенню досліджень у цій галузі. Аналіз ефективності заходів щодо мітигації часто потребує об'єднання даних різних статистичних галузей.

Отже, НСС повинні відігравати активну роль у наданні відповідних даних або створенні статистичних даних зі своїх баз даних. Звичайно ж, не всі необхідні статистичні дані мають достатній рівень деталізації, щоб можна було проаналізувати дії, які особливо впливають на пом'якшення наслідків зміни клімату. Тому дослідникам та іншим користувачам варто вивчати дані НСС та пов'язувати їх з іншими джерелами даних, наприклад з інформацією про заходи щодо мітигації.

Список використаних джерел:

1. Інформаційне забезпечення моніторингу ЦСР, метадані URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> 149. Supporting countries to achieve the SDGs URL:<http://www.unece.org/info/about-unece/mission/unece-and-the-sdgs.html>
2. Supporting countries to achieve the SDGs URL:<http://www.unece.org/info/about-unece/mission/unece-and-the-sdgs.html>
3. Conference on Climate Change and Official Statistics Oslo, Norway 14 – 16 April 2008 https://unstats.un.org/unsd/climate_change/default.htm
4. Conference on Climate Change, Development and Official Statistics in the Asia-Pacific Region Seoul, the Republic of Korea 11-12 December 2008 https://unstats.un.org/unsd/climate_change/korea/
5. Climate change and European Official Statistics, by Cesare Constantino and Angelica Tudini in Statistika Vol. 93 (2) 2013
6. Eurostat publishes information on all Europe 2020 indicators: ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators

Ю.В. Коляда,
Доктор економічних наук, професор
І.Ф. Шатарська
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЧИННИКАМИ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА РИЗИКОСТІЙКІСТЮ

Анотація. Для двох чинників аналізу статистичних даних економіки, що характеризуються як точкові, а саме – коефіцієнта вагомості відхилень і комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів – побудовано межі їхньої змінюваності, що відповідає інтервальному оцінюванню.

Вступ. Однією з важливих проблем сучасного аналізу економічних систем постає якомога більш достовірне оцінювання еволюції регіонів і держави в цілому, враховуючи їхню структуру, специфіку функціонування та умови нерівномірного розвитку тощо. Інтегральний спосіб оцінювання динаміки економічного стану регіонів, довільної адміністративної одиниці має включати можливість апостеріорного порівняння розвитку процесів.

Серед робіт зазначеної тематики відмітимо праці [1-3], де наведено достатньо повний перелік літературних джерел.

Мета статті полягає в тому, щоб вказати на існуючий взаємний зв'язок і взаємовплив між різними, на перший погляд, способами обробки (нормалізації) статистичної інформації.

Виклад основного матеріалу. Для нелінійного економічного аналізу характерно переходити від абсолютних величин до нормалізованих – їх відносного вираження.

Для прикладу, розрахунок індексу людського розвитку, складниками якого є тривалість життя людини, роки її навчання і валовий національний дохід на душу населення, передбачає застосування до кожного чинника формули, яка являє собою дріб:

$$\frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}},$$

де x – фактичне значення показника,

x_{max}, x_{min} – максимальне і мінімальне його значення.

Також це притаманно теорії економічного ризику, де економіка розглядається як динамічна система, і у відносному вираженні числова міра ризику може визначатись за допомогою коефіцієнтів варіації чи семі варіації.

Зосередимо увагу на деяких застосуваннях відносних показників певних відхилень, які в теорії прийняття рішень використовуються як різні види нормалізації статистичної інформації.

Одним із підходів до комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів в Україні [3] є визначення відносних відхилень показників

розвитку певного регіону від їх найкращих значень в інших регіонах за такою формулою:

$$R_j = \sum_i \frac{X_{max} - X_{ij}}{X_{max} - X_{min}} + \sum_i \frac{X_{ij} - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}. \quad (1)$$

де R_j – сума рейтингів конкретного регіону за кожним із показників,

X_{ij} – значення i -го показника j -го регіону,

X_{max} , X_{min} – максимальне і мінімальне значення відповідних показників.

Перший доданок цієї рівності структурно відповідає формулі нормалізації Севіджа

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} = \frac{\max_i f_{ij}^k - f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k},$$

а другий – природній нормалізації

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} = \frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}.$$

Саме для неї має місце така подвійна нерівність:

$$\frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k} \leq \bar{f}_{ij}^{(k)} \leq \frac{f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}, \quad (2)$$

яка дає можливість оцінювати нормалізований показник, як знизу, так і згори, тобто має місце інтервальне оцінювання, що краще відповідає реаліям економіки.

Крім того, можна отримати ще і таку оцінку знизу

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} \geq \frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k + \min_i f_{ij}^k}, \quad (3)$$

яка менше виразу зліва подвійної нерівності (2). Отже, маємо ланцюжок оцінок, зручний для практичного застосування.

У працях [1, 2] досить ефективно використовується коефіцієнт вагомості відхилень довільного показника, структура якого відповідає природній нормалізації:

$$K_e = \sum_i \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}, \quad (4)$$

де x_i – значення певного досліджуваного показника для підприємства (регіону),

x_{max} , x_{min} – максимальне і мінімальне значення цього показника.

Після тотожних перетворень цього дробу маємо вираз:

$$\frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{x_i - x_{min} + x_{max} - x_{max}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{x_i + x_{max}}{x_{max} - x_{min}} - \frac{x_{max} + x_{min}}{x_{max} - x_{min}}.$$

Тоді коефіцієнт вагомості набуває такого виду:

$$K_e = \sum_i \frac{x_i + x_{max}}{x_{max} - x_{min}} - \sum_i \frac{x_{min} + x_{max}}{x_{max} - x_{min}}$$

Але вираз дробу другого доданку цієї алгебраїчної суми нагадує формулу для оцінки міри ризику [5], не будучи залежним від індексу $i=1, 2, \dots, n$.

$$Risk = \frac{x_{max} - x_{min}}{(x_{max} + x_{min})/2}. \quad (4)$$

Оскільки має місце рівність

$$\frac{x_{max} + x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{2}{Risk},$$

то можна записати

$$K_g = \sum_i \frac{x_i + x_{max}}{x_{max} - x_{min}} - \frac{2n}{Risk}. \quad (5)$$

З іншого боку має місце і таке перетворення

$$\frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{x_i - x_{min} + x_{max} - x_{max}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{x_i - x_{max}}{x_{max} - x_{min}} + \frac{x_{max} - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{x_i - x_{max}}{x_{max} - x_{min}} + 1,$$

на підставі якого для коефіцієнту вагомості відхилень буде виконуватися таке співвідношення

$$K_g = \sum_i \frac{x_i - x_{max}}{x_{max} - x_{min}} + n. \quad (6)$$

Отже, має місце подвійна нерівність:

$$\sum_i \frac{x_i - x_{max}}{x_{max} - x_{min}} \leq K_B \leq \sum_i \frac{x_i + x_{max}}{x_{max} - x_{min}}, \quad (7)$$

яка окреслює інтервальну оцінку цього коефіцієнту.

Крім того, можна наближено оцінити величину міри ризику на підставі розмаху вибірки $R = x_{max} - x_{min}$, а саме

$$Risk \leq \frac{2}{1 + \frac{x_{min}}{x_{max}}}. \quad (8)$$

Оскільки оцінку міри ризику можна записати, як $Risk = \frac{2(1 - \frac{x_{min}}{x_{max}})}{1 + \frac{x_{min}}{x_{max}}}$, то

виконується нерівність

$$Risk \geq 1 - \frac{x_{min}}{x_{max}}. \quad (9)$$

Слід зауважити, що в контексті розглянутого вище знаходиться пропозиція оцінювання ризикостійкості стратегії прийняття рішень [5]. використовувати показник Херста H на підставі того ж розмаху вибірки R , величина якого характеризує наявність або відсутність *персистентності* – стійкості значень певного економічного показника:

$$\frac{R}{S} = \left(\frac{\tau}{2}\right)^H, \quad (11)$$

де S – стандартне відхилення часового ряду:

$0,5 \leq H \leq 1$ – є наявна персистентність – стійкість значень присутня;

$0 \leq H < 0,5$ – є наявна антиперсистентність – стійкості значень немає.

$$H \geq \frac{\log_2(x_{max}^{(k)} - x_{min}^{(k)}) - \log_2(x_{max}^{(k)} + x_{min}^{(k)}) - \log_2 S + \log_2 x_{min}^{(k)} + 1}{\log_2 \tau - 1}. \quad (12)$$

Під стійкістю об'єкту господарювання вбачається його здатність зберігати організацію та виконувати своє призначення, протистояти негативним впливам ризикованих чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, перебуваючи при цьому у стані динамічної рівноваги [4].

Характерною рисою стійких систем є їхня здатність впливати на навколишнє середовище, що супроводжується формуванням додаткових ресурсних потоків.

Це поняття можна розширити і на більш складні економіко-соціальні системи, розрізняючи при цьому:

- *постійну ризикостійкість* – збереження набутих системних якостей, яка формується на етапі створення об'єкту господарювання, визначається ресурсною базою, галузевими та регіональними умовами, змінюючись у перспективі відповідно до досягнення стратегічних цілей;

- *набуту ризикостійкість* – забезпечення можливості адаптації до нових умов, що залежить від тактичних та оперативних управлінських заходів, реалізованих у процесі діяльності, специфіки агресивності зовнішнього економічного середовища, яка визначає профіль економічного ризику.

Успішне функціонування довільного об'єкту господарювання, прийняття стратегічних рішень пов'язане із ризиком. Управління ризикостійкістю передбачає, окрім мінімізації негативних впливів можливих загроз, створення передумов для стійкого розвитку навіть за умов ризику, а не уникнення останнього, що в принципі просто неможливо. А погіршення якісних і зниження кількісних показників діяльності економічної системи і є результатом зниження такої стійкості та порушення стану рівноваги.

Висновки. У статті проведено інтервальне оцінювання двох важливих, але точкових, показників економічного аналізу статистичних даних – коефіцієнта вагомості відхилень і комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів, що краще відповідає реаліям господарювання.

Вказано на зв'язок отриманих результатів із ризикостійкістю економічної системи.

Література

1. Кулинич Р.О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку: монографія / Р.О. Кулинич. – К.: Формат, 2008. – 208с.
2. Кулинич О.І. Статистичне моделювання і прогнозування для обґрунтування соціально-економічного розвитку / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. [2-е видання, доп.]. – Хмельницький: ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. – 57с.

3. Харазішвілі Ю.М. Моделювання ефективності та інноваційності соціально-економічного розвитку Черновицької області /zbirnyk.bukuniver.edu.ua, 2011.

4. Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства. – «Актуальні проблеми економіки» № 3/ 2008.

5. Ю.В. Коляда, І.Ф. Шатарська «Апроксимація числової міри зв'язку між ризиком та інерційністю економічної системи» / збірник матеріалів Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», Одеса, 24-26 травня 2017 р., ст.199-203.

Д.С. Короткова

Провідний економіст Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В.Птухи НАН України

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

В Україні вкоренилися низькі стандарти умов проживання населення (далі – УПН) – недостатня забезпеченість житловим простором та незадовільна якість житлових приміщень. В той же час, підвищення рівня комфортності помешкань відбувається надзвичайно низькими темпами. Враховуючи сучасну ситуацію щодо розвитку житлових умов, фінансової спроможності та налаштованості населення на їх покращення власними силами, а також виходячи з оцінки перспективних змін в рівні доходів та уявленнях суспільства щодо стандартів житла, можна припустити, що розвиток житлових умов в найближчі десятиліття не вийде на новий рівень, а збереже ті занизькі темпи, які спостерігалися в останнє десятиліття [1, с. 4]. Дослідження УПН та обґрунтування напрямів житлової політики стають дедалі більш актуальними.

УПН є важливою складовою рівня життя населення, вони формують певне комфортне середовище, забезпечуючи найбільш базові потреби людей як на індивідуальному рівні, так і на рівні територіальних громад. УПН – комплекс параметрів середовища проживання населення, які відображаються на стані і перспективах розвитку території, а ,отже, формують відповідні рівень та якість життя її мешканців [3, с. 63].

Програма ООН з населених пунктів (Хабітат) розглядає УПН в площині прав людини, вводить поняття «достатнього житла» і чітко формулює його умови, а саме: гарантованість проживання; наявність послуг, матеріалів, зручностей та інфраструктури; доступність купівлі чи оренди; придатність

житла для проживання; фізична доступність; місцезнаходження; адекватність з точки зору культури [1, с. 11-12].

Моніторинг УПН пропонується здійснювати на основі низки показників [2, с. 104-105]: забезпеченість житлом; якісні характеристики житла, що відображають наявність базового набору зручностей; рівень розвитку та доступність закладів соціальної інфраструктури; суб'єктивні оцінки місцевого населення, що враховують рівні задоволеності сферами, перерахованими вище, а також життям у населеному пункті.

Виділяють чотири рівні УПН: глобальний, національний, регіональний і локальний [3, с. 56]. УПН - об'єктивно-суб'єктивна категорія, тому у її концептуальному оцінюванні розрізняють напрями: об'єктивний зосереджує увагу на кількісному оцінюванні складових на основі статистичних показників; суб'єктивний, який формується на основі окремих складових УПН респондентами [3, с. 64].

Оцінювання УПН на рівні територіальних громад здійснюють за допомогою статистичних показників – індексів: економічної сприятливості; розвитку соціальної сфери; екологічної сприятливості; соціокультурного (духовного) розвитку [3, п. 2.1.2]. Основними чинниками формування УПН в Україні розглядаються: економічні передумови; демографічна складова; природно-кліматичні та екологічні умови; розвиток інфраструктури; вплив технологій будівництва на житлові умови; суб'єктивні фактори [1, розд. 2].

Одними з основних характеристик УПН є забезпеченість житлом і рівень його благоустрою. Забезпеченість житлом характеризується розміром загальної (житлової) площі, що припадає на одного мешканця. Джерелами інформації щодо забезпеченості житлом є дані вибіркового обстеження домогосподарств, дані державної статистики житлово-комунального господарства, а також моніторинги УПН окремих верств (сільського населення, пенсіонерів тощо). Рівні забезпеченості населення житлом порівнюються як в просторі, так і в часі, для чого використовується індексний метод.

За даними Держстату України [4], у 2020 р. переважна більшість домогосподарств (97,6%) мали окреме житло: 46,4% окрему квартиру, 49,2% - індивідуальний будинок і 2,0% - частину індивідуального будинку. Разом із тим 0,3% домогосподарств все ще мешкали у комунальних квартирах та 2,1% - у гуртожитках. У власному житлі проживали 94,5% домогосподарств, 0,4% – у державному, 0,3% - відомчому, а 4,8% – наймали його у фізичних осіб. У селах майже всі домогосподарства (99,6%) мали власне житло, у містах – 91,9%. Найбільша частина домогосподарств мали двокімнатне або трикімнатне житло (32,7% та 35,3% відповідно), 20,6% домогосподарств проживали в чотирьох і більше кімнатах, 11,4% – в одній кімнаті. Частка домогосподарств сільських територіальних громад, які проживають в трьох і більше кімнатах, у 1,46 разів більша, ніж серед домогосподарств міських поселень.

В Україні за даними 2020 р. середній розмір житлової площі на одну особу становив 16,7 м²: 15,6 м² – у містах та 18,8 м² – у селах. Суттєва частка

домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. Житлова площа 35,3% домогосподарств нижче санітарної норми (13,65 м² на одну особу): у великих містах – 45,7%, у малих – 30,6%, у сільській місцевості – 27,0% домогосподарств. Зокрема, житлова площа 7,0% домогосподарств становила менше 7,5 м² на одну особу, 4,5% - від 7,5 до 9,0 м², 23,8% - від 9,0 до 13,65 м², 29,1% – від 13,66 до 20,0 м², 10,6% - від 20,0 до 25,0 м² і у 25,0% домогосподарств – більше 25,0 м². Особливої уваги заслуговує українська специфіка: на 35,6% сільських домогосподарств припадає понад 25 м² житлової площі, що скоріш за все пов'язано з тим, що серед сільських домогосподарств домінуючим типом є домогосподарства однаків у літньому віці.

За даними опитування, у перенаселеному житлі проживає 49,3% населення України. У міських поселеннях частка таких осіб становить 53,2% (у великих містах – 59,6%, у малих містах – 44,3%), у селах – 41,8%. У Європейському Союзі у 2019 р. цей показник складав 17,0% (у містах), при цьому характеризується істотною диференціацією [5]. Наприклад, в Німеччині він складав 12,7%, Іспанії – 6,4%, Франції – 14,7%, а найменший – на Кіпрі та Мальті (1,4% та 4,0% відповідно). В той же час у Словаччині – 36,1%, Польщі – 39,0%, а найвищий рівень у Болгарії – 49,7% та Румунії – 47,2%.

Основною причиною високого рівня перенаселення житла в Україні слід визнати неспроможність значної частини населення купувати та утримувати житло, яке відповідало б встановленим вимогам. Незважаючи на позитивну динаміку щодо забезпеченості житловою площею та кількістю кімнат в середньому на особу, Україна має значно вищі у порівнянні з країнами ЄС рівні перенаселеності житлових приміщень, особливо коли йдеться про сім'ї з двома та більше дітьми. Частка домогосподарств з дітьми віком до 18 років, які проживають у перенаселеному житлі, становить 69,6%, (у великих містах – 79,2%, у малих – 62,8%, у сільській місцевості – 63,2%).

У житлі, збудованому до 1960 р., проживає 17,3% домогосподарств: 15,2% міських та 21,5% сільських. Житловий фонд 71,0% домогосподарств був збудований у 60-х–80-х роках (73,0% – міських домогосподарств та 67,0% – сільських). У відносно новому житлі, збудованому в 1991 р. і пізніше, мешкає 11,7% домогосподарств. Серед домогосподарств, які мешкають у житлі, збудованому до 1970 р., 29% повідомили, що капітальний ремонт їх житла жодного разу не проводився.

Не менш важливою характеристикою УПН є показник благоустрою житла. Житло 35,6% домогосподарств обладнане центральним опаленням, а 48,0% - мають індивідуальну систему опалення. Централізованим газопостачанням користуються 80,5% домогосподарств, балонним газом – 10,3%. Електричні бойлери у своєму житлі мають 36,8% домогосподарств, газові двоконтурні котли – 23,9%, газові колонки – 10,3%, гаряче водопостачання – 52,6% домогосподарств. Водопроводом і каналізацією обладнано житло відповідно 85,6% та 85,2% домогосподарств, ванну або душ мають 82,3% домогосподарств. Рівень благоустрою житла міських

домогосподарств вищий, ніж сільських від 4,8 в. п. (газові колонки) до 30,7 в. п. (водопровод), 31,1 в. п. (каналізація), 33,2 в. п. (ванна або душ), та 52,5 в. п. (центральне опалення), крім індивідуальної системи опалення, газових двоконтурни котлів та балонного газу.

Рівень благоустрою житла домогосподарств із дітьми дещо кращий, ніж без дітей. Частка домогосподарств із дітьми, які проживають у містах, за окремими видами благоустрою від 1,9 в. п. (індивідуальна система опалення) і 2,0 в. п. (водопровод, каналізація) до 4,3 в. п. (гаряче водопостачання) і 5,7 в. п. (електричні бойлери) вища, ніж серед домогосподарств без дітей, у сільській місцевості – відповідно від 6,4 в. п. (централізоване газопостачанням) до 20,9 в. п. (водопровод), 23,3 в. п. (каналізація) і 23,8 в. п. (ванна або душ).

За підсумками опитування 59,7% домогосподарств задоволені в цілому або дуже задоволені своїми житловими умовами. У великих містах такі оцінки повідомили 67,2% домогосподарств, у малих – 59,4%, у сільській місцевості – 50,9%. У цілому по країні 13,4% домогосподарств (10,8% у містах та 18,9% у сільській місцевості) незадоволені або дуже незадоволені своїми житловими умовами. Не дуже задоволені своїм житлом 26,9% домогосподарств.

Ступінь задоволення житловими умовами домогосподарств із дітьми дещо вищий, ніж у домогосподарствах без дітей. Задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами 60,5% домогосподарств із дітьми проти 59,2% – без дітей.

Задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами 61,9% домогосподарств з однією дитиною, 56,4% - з двома дітьми і 52,0% - з трьома і більше дітей. Разом із тим 19,6% багатодітних домогосподарств незадоволені або дуже незадоволені своїм житлом.

Розвиток інфраструктури територіальних громад та засобів комунікації є необхідною передумовою підвищення якості УПН, забезпечення високого рівня задоволення потреб, пов'язаних з розвитком особистості та забезпеченням комфортного існування. Специфіка інфраструктури як єдиного комплексу полягає у тому, що усі її складові пов'язані між собою та взаємозалежні, і лише їх гармонійне функціонування здатне створити необхідні умови для забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Комфортність проживання у конкретному населеному пункті формується сукупністю елементів соціальної, транспортної, рекреаційної інфраструктури та засобів комунікації, що в кінцевому підсумку визначає його привабливість/непривабливість для подальшого проживання населення та впливає на прийняття рішення щодо переїзду на постійне місце проживання до нього. Крім того, забезпечується збереження людності, а відтак і мережі населених пунктів сільської місцевості та малих міст, стримування відтоку до великих міст.

В Україні існує істотна диференціація населення за УПН як на індивідуальному рівні, так і на рівні територіальних громад: чим менше розмір населеного пункту, тим менше можливостей у населення до

задоволення базових потреб та потреб вищих рівнів. Сільські населені пункти поступаються міським і за доступністю інфраструктурних об'єктів, і за якістю послуг, що надаються (транспортне обслуговування, технічний стан автомобільних доріг з твердим покриттям, наявність і стабільність якісного зв'язку, особливо Інтернет-зв'язку, медичні послуги, рівень та якість освіти, забезпеченість дитячими дошкільними закладами тощо).

Таким чином, перед новоствореними територіальними громадами постає багато нагальних питань, вирішення яких потребує часу та чималих коштів. З моменту початку децентралізації влади вже виділено доволі великі суми з державного бюджету та ще планується виділяти, але з часом територіальним громадам необхідно буде самим знаходити кошти та фінансувати власні потреби. Процеси децентралізації влади та створення територіальних громад націлені передусім на зростання якості життя населення та створення комфортних УПН в кожному населеному пункті, забезпечення доступності закладів та якісних послуг соціальної сфери населенню незалежно від місцевості проживання.

Література

1. Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання. / Л. М. Черенько та ін.; Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. Київ, 2020. 258 с.
2. Лешенок У. С., Лукович Т. В. Система індикаторів умов проживання населення на місцевому рівні: принципи формування та використання. Демографія та соціальна економіка. 2021. № 1 (43). С. 101-116.
3. Покляцький С. А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження. Київ: Наукова думка, 2016. 184 с.
4. Соціально – демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році. Social and Demographic Characteristics of Households of Ukraine (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Статистичний збірник. Київ: Держстат України, 2020. 88 с.
5. Eurostat. Overcrowding rate by degree of urbanisation - total population - EU-SILC survey. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_lvho05d.

А.В. Корюгін

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Діяльністю, що забезпечує досягнення довгострокових цілей та вирішення довгострокових завдань на основі активізації наявного потенціалу розвитку та врахування впливу мінливого зовнішнього середовища є аналітичне забезпечення управління підприємством стратегії сталого розвитку. Система обліково-аналітичного забезпечення відіграє одну з ключових ролей у функціонуванні системи управління, забезпечуючи взаємодію їх між собою.

Враховуються і її ключові завдання: забезпечення випереджального економічного, соціального, демографічного і духовного розвитку та узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистемою, ефективність структури поточних витрат, ефективною маркетинговою, ресурсною, управлінською діяльністю.

Виокремлення в бухгалтерському обліку складової обліку сталого розвитку мотивовано потребою вимірювати успішність роботи підприємств не тільки за фінансовими, але і соціальними та екологічними показниками (рис. 1), і переважно здійснюється як інтегральна оцінка всіх видів капіталу.

Рисунок 1. Складові обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємства.

Джерело: складено автором

Обліково-аналітичний супровід сталого розвитку підприємництва визначається як система збору, обробки та передачі фінансової та нефінансової інформації, визначена в рамках потреб стратегії сталого розвитку відповідно до нормативного забезпечення, яка необхідна управлінському персоналу різних рівнів управління для контролю, планування, вимірювання та оцінювання отриманих результатів, передбачених стратегіями сталого розвитку підприємства.

Стратегія сталого розвитку представлена сукупністю інформаційного (планові, облікові та позаоблікові джерела) та методичного забезпечення (методи і методики аналізу) діяльності підприємства та галузі, формується як інтегрована система, що включає бухгалтерський (фінансовий, управлінський, стратегічний) облік, аналіз і стратегічний аудит діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення виробництва, зниження витрат і підвищення ефективності використання природних, людських, енергетичних ресурсів. Взаємодія елементів обліково-аналітичної системи формує обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком (рис. 2).

Рис. 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком. Джерело: складено автором за [1; 2]

Таким чином, в системі обліково-аналітичного забезпечення управління сталого розвитку формується фінансова та нефінансова інформація, що є основним джерелом даних, що використовуються під час прийняття управлінських рішень стратегічного характеру.

Система обліково-аналітичного забезпечення з урахування мети

реалізації стратегії сталого розвитку підприємства та векторів її руху передбачає мету забезпечення якісного саморозвитку і становлення підприємства та задоволення потреб підприємства та споживачів продукції на сьогоднішній час та з перспективою на майбутні покоління, а також досягнення сталого розвитку, що забезпечує збалансоване вирішення проблем економічного, соціального, екологічного характеру та проблем збереження та зростання потужності сукупності потенціалу підприємств.

Формування теорії і методології відповідного рівня організації бухгалтерського обліку є основою облікового-аналітичного супроводу стратегії сталого розвитку. Зважаючи на це, як вказують дослідники, «на нижчих рівнях забезпечується лише якісна оцінка виробничого та фінансового капіталів, а на вищих – соціального, людського, інформаційного, екологічного та інших складових сучасної капіталізації підприємства» [2]. Таким чином, на сталий розвиток має вплив інформаційне забезпечення насамперед завдяки аналітично-оціночним процедурам ідентифікації й виміру фінансового і соціально-екологічного капіталів.

Отже, доведено, що необхідне виокремлення складової обліку сталого розвитку, і це зумовлено потребою вимірювати результати, планувати ресурси традиційно за фінансовими, і згідно нових викликів – за соціальними та екологічними показниками. Тому дані обліку є базовими при обґрунтуванні фінансової складової стратегії і її відповідності реальним потребам.

Основний зміст обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком підприємництва полягає у наданні інформації для управління, з використанням усіх елементів обліково-аналітичного арсеналу, про здатність підприємств та галузі розвиватись відповідно до власних інтересів і вимог суспільства. Взаємодія елементів обліково-аналітичної системи формує обліково-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком, а проведення аналізу сприяє наданню релевантних, актуальних аналітичних даних.

Список літератури

1. Правдюк Н. Л. Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2019. № 4. С. 130-143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_4_17
2. Хомяченкова Н. А. Методика многокритериальной классификации промышленных предприятий по группам устойчивого развития. *Вестник Тверского государственного университета. Прикладная математика*. 2010. № 19. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodikamnogokriterialnoyklassifikatsii>

В.С. Михайлов,
Д.е.н., проф., к.філос.н.
В.В. Єфімова
Ст. наук. сп.
НДЦ гуманітарних проблем ЗС України

ВЕЛИКІ ДАНІ: ДЕЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Як відомо, великі дані (англ. Big Data,) – визначення структурованих і неструктурованих даних дуже великих обсягів і значного різноманіття, які ефективно оброблюються горизонтально масштабованими програмними інструментами, що з'явилися на початку ХХІ століття і альтернативних традиційним системам управління базами даних й рішень класу “Business Intelligence”.

У широкому сенсі про “великі дані” говорять як про соціально-економічний феномен, пов'язаний із появою технологічних можливостей аналізувати величезні масиви даних в деяких проблемних областях, а також трансформаційні наслідки різного спрямування, що впливають із такого аналізу.

В якості визначальних характеристик для великих даних традиційно виділяють “три v”: обсяг (англ. volume, у сенсі величини фізичного обсягу даних); швидкість (velocity, по суті як швидкості приросту цих даних, так і необхідності високошвидкісної обробки та отримання результатів); різноманіття (variety, в плані можливості одночасної обробки різних типів структурованих і напівструктурованих даних). У подальшому були запропоновані й інші інтерпретації цих ознак.

На думку деяких експертів зі статистики МВФ [1], статистичні агентства можуть здійснювати внесок, робити висновки і отримувати прибуток від проектів та робіт, які вже ведуться у співтоваристві країн, що займається великими даними. Буде важливо не тільки використовувати, а й робити внесок у розвиток існуючих мереж великих даних, таких як, наприклад, Глобальна робоча група ООН з великих даних. Надійні структури управління великими даними, які сприяють міжнародній та національній співпраці, повинні, відповідно до поглядів цих експертів, уникати дублювання і забезпечувати ефективну взаємодію.

Разом з тим, як йдеться у матеріалах Статистичної комісії ООН [2], тільки в обмеженій кількості країн діють конкретні базові положення з питань дотримання недоторканності приватного життя при використанні великих даних, хоча більшість респондентів, хто відповіли на запропонований опитувальник, вказали на базові положення із зазначених питань, що діють стосовно традиційних видів статистики, та застосовувались на практиці і до появи великих даних. При цьому, значна кількість опитаних наголосили на важливості подальшого дотримання принципів недоторканності приватного життя і конфіденційності при використанні

великих даних, навіть із перевищенням “формальних вимог законів” з огляду на значущість цих принципів для громадськості загалом.

Варто сказати, що критика Big Data здійснюється за двома основними напрямками: технічний (критика процедур реєстрації та збору даних, вивчення проблем первинного аналізу та пошуку кореляцій, а також інтерпретації знайдених закономірностей) і етичний (проблема порушення приватності, відстеження поведінки людей по їх “цифрових слідах”, закритість процедур Big Data, а також “цифрова нерівність”).

На наш погляд, доречно звернути увагу щодо міркувань до застосування великих даних з погляду фахівців і авторитетних дослідників із різних галузей знань, з метою висвітлення деяких потенційних обмежень щодо застосування великих даних у сфері статистики та інших науках.

Так, своє бачення проблематики і обмежень щодо використання великих даних висловив, зокрема, Н. Талеб. Насім Ніколас Талеб – американський статистик, математик, трейдер та есеїст ліванського походження. Він у своїх працях в першу чергу розглядає проблеми випадковості та імовірності. Талеб є автором низки бестселерів, його книга “Чорний лебідь” [3], яка видана у 2007 році, перед настанням світової економічної кризи 2008-2009 рр., була включена в огляді “The Sunday Times” до переліку найвпливовіших книг, написаних після Другої світової війни.

Варто звернути увагу на те, що за Талебом, “опціональність дослідника” полягає в тому, що фахівець може відбирати потрібні дані, ті, які підтверджують його засновки, а решту ігнорувати. Він (дослідник) може зупинитись й зафіксувати результат у будь-який зручний момент. Крім того, він може знайти й статистичні взаємозв’язки та створити ілюзію результату. У даних є одна властивість: у великих масивах даних виникають великі відхилення, найчастіше “це шум (у термінах К. Шеннона – *авт.*), а не сигнал”. Графічно Талеб ілюструє таке бачення наступним рисунком (рис. 1) [4].

Опосередковано, на нашу думку, це ставить певні питання щодо меж використання технологій Big Data, які, як вже йшлося, отримали доволі широке розповсюдження останнім часом у різних сферах діяльності суспільства, у тому числі й у прикладних статистичних дослідженнях, які репрезентовані чисельними публікаціями останніх років. Наша точка зору полягає в тому, що такі технології можуть лише набувати допоміжної ролі в статистиці, поряд із хмарними технологіями, засобами візуалізації статистичних даних тощо. Також, на наш погляд, у багатьох випадках у сфері статистики, а також прикладної соціології, варто використовувати достатньо прості, елементарні статистичні характеристики, такі як, наприклад, середнє значення, мода, медіана, коефіцієнти асиметрії, ексцесу, коефіцієнти кореляції, детермінації, статистичні індекси тощо. За допомогою застосування таких “класичних” характеристик часто можна отримати більш ґрунтовні умовиводи, порівняно із аналізом надто великих за обсягом числових характеристик, великої кількості часових рядів з багаторічним числом спостережень, що фактично підпадають під сферу застосування

великих даних, використання потужних і розлогих математичних моделей, які реалізовані на платформах останнього покоління комп'ютерної техніки, включаючи динамічну візуалізацію, презентації на кшталт слайд-шоу тощо.

Рис. 1. Трагедія великих даних. Чим більше змінних, тим більше взаємозв'язків... Шум росте швидше, ніж сигнал; він нелінійний (опуклий) стосовно даних [4, с. 370].

У цьому контексті також варто згадати думку, яку свого часу висловив дослідник інформаційного суспільства й відомий французький філософ Ж. Бодрійяр: “інформації стає все більше, а смислу все менше” [5].

Разом з тим, за останні роки технології великих даних знайшли своє доволі широке застосування у таких сферах, як, наприклад, маркетинг, Інтернет речей, соціальні медіа, мобільний зв'язок та відеореєстрація (відстеження потоків користувачів загалом та окремих індивідів), правоохоронна та розвідувальна діяльність тощо.

Широко відомі, зокрема, прецеденти застосування технології Big Data в процесі боротьби із пандемією COVID-19 в КНР та інших країнах світу. Ці технології вже використовуються у сучасному Китаї та для автоматизованого формування “системи соціальних рейтингів” (“системи соціального кредиту”) громадян, що не є демократичними діями із позицій традиційної західної демократії [6]. Тобто, до великих даних надто багато питань, як суто методологічного і практичного спрямування, так і етичного, морального, світоглядного та інших аспектів щодо їх використання на практиці.

Як вважає український статистик В. Саріогло [7], основними проблемами використання таких даних є труднощі у встановленні реального ступеня охоплення цільових сукупностей, можливість суттєвих зміщень

оцінок показників на основі “великих даних”, доступність останніх, необхідність збереження й обробки дуже великих обсягів даних, ризику, пов’язані з можливістю маніпуляцій з даними тощо.

Наприкінці слід зазначити, що відомий сучасний ізраїльський історик Ю.Н. Харарі у своїй книзі-бестселері “21 урок для 21 століття” [8] стосовно широкого застосування Big Data застерігає, що цифрова диктатура – не єдина небезпека, що чатує на нас. Без мережі соціальної безпеки й малої частки економічної рівності свобода втрачає сенс. Одночасно зі знищенням свободи, “алгоритми великих даних” можуть створити суспільства з найбільшою нерівністю в історії. Усі багатства і влада можуть зосередитись в руках жменьки еліти, тоді як більшість людей страждатиме не від експлуатації, а від чогось значно гіршого – непотрібності.

Список використаної літератури

1. Большие данные: потенциал, проблемы и применение в статистике / Записка для обсуждения МВФ. – МВФ, 2017. – 48 с.
2. Доклад Глобальной рабочей группы по вопросам использования больших данных для подготовки официальной статистики – ООН, Нью Йорк, 2015.
3. Талеб Н. Н. Чорний лебідь. Про (не) ймовірне у реальному житті / Насім Ніколас Талеб; пер. з англ. Микола Климчук. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2017. – 392 с.
4. Талеб Н. Н. Антикрихтість. Про (не) вразливе у реальному житті / пер. з англ. Микола Климчук. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2019. – 400 с.
5. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. [пер. с фр. О.А. Печенина]. – Тула: Тульский полиграфист, 2013. – 204 с.
6. Димитрова Л.М., Михайлов В.С. Соціальне управління в Китаї: зустріч двох традицій // Вісник КІБІТ. – К.: Вид-во “КІБІТ”. - №3 (37). – 2018 р. – С. 46-51.
7. Саріогло В.Г. “Великі дані” як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи // Статистика України, 2016, № 4. – С. 12-19.
8. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття / Ювал Ной Харарі; пер. з англ. О. Дем’янчука; доповн. авт. – К.: Форс Україна, 2020. – 416 с.

И.В. Мовилэ

Доктор habilitation экономических наук, конференциар, Бельцкий
государственный университет имени Алеку Руссо, Молдова

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МИГРАНТОВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ СЕТИ

The processes of globalization and inequality in the development of countries, as well as the existent political and military conflicts, have intensified the migration flows from problematic regions to more developed European countries. Thus, it has led to the situation when the demographic situation in many European countries has been leveled due to the high birth rate among migrants against the background of declining birth rates and increasing levels of population aging.

Studies of the migration policies in various countries are conducted independently of each other, which is not enough to form a pan-European strategy for the education of migrants in host countries. In the migration policies of the countries, there is no mechanism for generalizing the curricula of various educational programmes in different countries. It can be solved in the framework of this project through the creation of European Virtual Training Network for Migrants.

Процессы глобализации и неравенство в развитии стран, а также политические и военные конфликты, усилили миграционные потоки населения из проблемных регионов проживания в более развитые страны Европы. На фоне снижения рождаемости и повышения уровня старения населения во многих европейских странах, складывается ситуация, когда демографическая ситуация выравнивается за счет высокой рождаемости в среде мигрантов. Однако не всегда миграция имеет положительные социально-экономические последствия в принимающих странах, с одной стороны, и не всегда миграционная политика принимающих стран создает необходимые условия для социальной адаптации мигрантов, возможности эффективной интеграции мигрантов в принимающее сообщество, с другой стороны. Некоторые упущения в миграционной политике принимающих стран и стереотипы, принятые в отношении мигрантов не позволяют отношениям развиваться плодотворно, искать взаимовыгодные моменты совместного проживания на территории принимающей стороны.

В этих условиях, мигранты не мотивированы к развитию личных качеств и эффективной адаптации к новому месту жительства, не всегда ищут работу на новом месте, не повышают образовательный уровень, с тем, чтобы интегрировать свои знания и способности на благополучие и развитие экономического и социального потенциала «новой родины». Если миграционная политика не предусматривает возможности, легально устроится на работу, то мигранты предпочитают получать различные виды

социальной помощи, не отдавая ничего взамен. Понятно, такие действия вызывают социальное недовольство коренного населения, что порождает различного рода проблемы.

По данным Отдела народонаселения Департамента ООН в 2020 году количество международных мигрантов во всем мире достигло 281 млн. человек по сравнению со 221 млн. человек в 2010 году (https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/imr2020_10_key_messages_ru_1.pdf). В этот период число лиц, добровольно и вынужденно переместившихся через международные границы, спасаясь от конфликтов, преследований, нарушений прав человека удвоились 17 до 34 млн. человек или около 16% от общего числа международных мигрантов. Большинство беженцев в мире находятся в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом, беженцы и лица ищущие убежища составляют: 3% всех международных мигрантов в странах с высоким уровнем дохода; 25% в странах со средним уровнем дохода и 50% в странах с низким уровнем дохода. Динамика численности мигрантов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Международные мигранты, 1970 – 2019 гг.
Источник: Доклад о миграции в мире 2020, с. 26.

Необходимо отметить, что США остаются главным местом проживания международных мигрантов: в 2020 году их число в этой стране составляло 51 млн. чел., что составляет 18% от общего числа мигрантов в мире. На втором месте находится Германия по количеству международных мигрантов в мире (около 16 млн. чел.), за ней следуют Саудовская Аравия (13 млн. чел.), Российская Федерация (12 млн. чел.) и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (9 млн. чел.). При этом, международные мигранты, как правило, находятся в трудоспособном возрасте. Распределение по регионам международных мигрантов представлено на рис. 2.

Рис.2. Международные мигранты по основным регионам проживания, 2005-2019 гг. (в млн. чел.)

Источник: Доклад о миграции в мире 2020, с. 29.

Учитывая сложившуюся ситуацию и под воздействием требований различных народных течений, правительства некоторых европейских стран уменьшает суммы традиционных социальных программ для мигрантов, сокращается поддержка сфер образования и медицины, что повышает уровень безработицы, а также недовольство в среде мигрантов. Отсутствие возможности получить достойное образование, отсутствие у молодых мигрантов возможности найти работу по специальности, а также дискриминация работников-мигрантов приводит не только к снижению профессионального уровня мигрантов, но и снижению конкурентоспособности предприятия, на котором они работают. Вместе с тем, мигранты, и особенно, дети-мигранты обладают потенциалом развития, который впоследствии может принести свой вклад в экономику принимающей страны. По данным CIDOB and the Migration Policy Group, дети, родившиеся за границей, составляют 10-17% всех учащихся в таких странах как Австралия, Канада и Новая Зеландия, 5-7% в Италии и большинстве стран Северной Европы. Эти страны имеют большое количество учеников первого и второго поколений, составляя от 20 до 30% всех учеников. (<http://www.mipex.eu/education>).

Специалисты выделяют следующие проблемы образования мигрантов в принимающих странах:

- Образование представляет собой слабое место в политике большинства европейских стран;
- Политика в области образования, более ориентирована на страны с большим числом учащихся-иммигрантов;

- Политики в области образования очень медленно адаптируются к потребностям учащихся-иммигрантов, и с 2010 года 25 стран не вносят существенных изменений;

- Страны с небольшим количеством мигрантов предлагают только специальные проекты для нескольких групп и школ (Центральная и Юго-Восточная Европа).

Несмотря на проблемы, наметилась также положительная тенденция политики образования мигрантов в некоторых европейских странах. Так, страны Северной Европы используют индивидуальный подход для всех учеников. Австралия, Канада, Новая Зеландия разработали сильную целевую политику в области образования посредством мультикультурализма, США требуют общего внимания к уязвимым расовым и социальным группам. Более развитые политики в Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Республика Корея, Португалия лучше обслуживают относительно небольшое число учащихся иммигрантов этих стран. Вместе с тем, проблема образования мигрантов в принимающих странах полностью не решена. Миграционные потоки увеличиваются, а политика во многих странах остается без изменения.

Вывод: во многих европейских странах отсутствует совместная работа по решению существующей проблемы, многие страны действуют самостоятельно, в то время как для решения необходимы централизованные меры во всех странах. Исследования миграционной политики различных стран проводятся обособленно, что недостаточно для формирования общеевропейской стратегии образования мигрантов в принимающих странах. В миграционных политиках стран в области образования отсутствует механизм обобщения учебных программ различных направлений различных стран. Что возможно решить в рамках проекта через создание общеевропейской виртуальной учебной сети для мигрантов.

Библиография

1. Доклад о миграции в мире 2020. Международная организация по миграции. 550 с. ISBN 978-92-9068-880-8. Доступен: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf

2. Мовилэ, Ирина, *Трудовая миграция и ее влияние на конкурентоспособность рынка рабочей силы*. În: *Инфраструктура ринку. Науковий журнал* 2018, Випуск 23, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса, Україна, р. 234-239, ISSN 2519-2868.

3. Мовилэ, Ирина, *Рынок труда Молдовы и конкурентоспособность рабочей силы: макроэкономический анализ*. În: *Экономика, Социология и Право* 2017, nr. 3 (март), Научно-информационный центр «Институт стратегических исследований», Москва, Россия, р. 47-50, ISSN 1995-9648.

4. Основные показатели международной миграции на 2020 год. Доступен: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/imr2020_10_key_messages_ru_1.pdf

Л.В. Потапкіна

Викладач спеціальних дисциплін, Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Інформаційні технології – це спеціальні засоби, що дозволяють фахівцям займатися збиранням, обробкою, аналізом, перерахунком та виводом даних. Особливе місце серед інформаційно-комунікаційних технологій нині належить табличним процесорам, що використовуються більшістю підприємств. Тому вміння працювати з цими програмами і залучати їх до розв’язання поточних завдань є основною вимогою до випускників ВНЗ.

У навчальних планах з деяких фахових дисциплін пропонується використання різноманітного програмного забезпечення для навчання студентів, що передбачають розв’язування різноманітних задач з аналізу та обрахунку даних, починаючи з основних функцій, що найбільш часто використовуються, таких як: сортування, фільтрація, підсумкові виведення даних, відбір необхідних із загального переліку даних та ін. Але основне завдання цих дисциплін – забезпечити вміння студентів використовувати набуті знання для розв’язування професійних задач, а не лише тих, що пропонуються під час навчання.

Практика викладання інформатики дозволила представити загальний підхід до використання ІКТ у вивченні економічних дисциплін. Як показує досвід, уміння грамотно користуватися сучасними ІКТ підвищує рейтинг сучасного фахівця будь-якого профілю. Тому нами у навчальний процес студентів економічних спеціальностей впроваджуються завдання з виконанням мультимедіа проекту (бізнес-планів, ділових проектів, звітів та ін.). Студентам пропонуємо підготувати доповідь, що супроводжується мультимедіа презентацією, що включає використання якісної графіки, анімації, звуку.

Презентації, котрі супроводжуються красивими зображеннями або анімацією, є візуально привабливішими, ніж статичний текст, і вони можуть підтримувати належний емоційний рівень, доповнюючий матеріал, що представляється, сприяючи підвищенню ефективності навчання.

Однією з найбільш важливих програм, що використовується в професійній діяльності та під час навчання, є програма, що належить до класу програм систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-

комунікаційних технологій і входить до пакету Microsoft Office, є табличний процесор Microsoft Excell.

Прикладом використання цієї програми, що забезпечує інноваційну організацію економічних процесів є алгоритм розв'язання складної економічної задачі, що зазвичай вирішується аналітичним чином без здійснення розрахунків за допомогою програмного забезпечення. Це задача, що вивчається в системі економічних дисциплін і має назву «Складання міжгалузевого балансу».

За допомогою таких прикладів демонструємо студентам, наскільки швидше виконувати складні економічні задачі, що базуються на формуванні та здійсненні обчислень з масивами. Можна лише уявити скільки часу та місця в зошиті зайняв би розв'язок цієї задачі, якщо в табличному процесорі ми використали понад 148 стрічок.

Основна мета викладання інформатичних дисциплін – формування в майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок роботи не лише в сфері функціонування та використання комп'ютерних інформаційних систем, а й виклад основних ідей, пов'язаних з використанням інформаційних систем для організації інноваційних економічних процесів. У межах дисциплін розглядаються теоретичні основи інформаційних технологій управління й практичні питання їх застосування для автоматизації процесів обробки управлінської інформації.

Прийнято відокремлювати такі інформаційні технології, що здатні розв'язувати прикладні задачі, пов'язані з обробкою текстів (текстові редактори – WordPad MS Windows, ClarisWorks MacOS, Lexicon (Лексикон) MS DOS, NotePad (Блокнот) MS Windows, SimpleText (ПростоТекст) MacOS, Edit MS DOSAmiPro, Muld Edit, Microsoft Word MS Windows і MacOS, Tex-Edit MacOS, «Слово и Дело» MS DOS), робота із великою кількістю табличних даних (табличні процесори – Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro і SuperCalc), робота із базами даних (системи управління базами даних – MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access), створення презентацій (Microsoft Power Point, Movie Maker), системи штучного інтелекту (системи підтримки прийняття рішень – ExpertChoice, PLEXSYS, VisualIFPS/Plus, AdvancedScout), системи управління проектами (Microsoft Project).

Основним джерелом для інформування менеджерів і фахівців усіх рівнів є стан ресурсів на об'єкті управління, виробничо-господарська та інша діяльність і первинна інформація, що в процесі обробки узагальнюється, укладається у вихідні форми, а потім передається користувачам на екрани їхніх ПК. Природно, пріоритет у прийнятті рішень належить людині – менеджеру, який володіє стратегічним мисленням і здібностями передбачати появу нових подій. Однак один з недоліків людського інтелекту полягає в тому, що він не пристосований для виконання великого обсягу обчислень у процесі аналізу складних процесів і систем, що складаються з ланцюжків взаємозв'язків. Як відомо, організації, що надають товари й послуги, належать до класу складних соціотехнічних систем, що не тільки змінюються

в часі, а й мають функціональну потребу здійснювати вибір шляху свого розвитку. Тому на ефективність управління істотно впливає обмеженість можливостей людини в роботі з комплексною та змінною в часі інформацією.

УДК 311

Ю.Є. Приданникова

Заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РІВНЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Відповідно до Національної економічної стратегії на період до 2030 року підвищення рівня добробуту населення є головною метою державної політики [1].

Матеріальний добробут населення є результатом взаємовпливу суспільно-економічних явищ і процесів, які комплексно характеризують рівень і якість життя населення та стан розвитку економіки в умовах визначених місця і часу з погляду можливості прийняття коректних управлінських рішень для реалізації соціальної та економічної політики [2–4].

Відповідно до сформованої системи статистичних показників економічного зростання та матеріального добробуту населення країни, що містить 114 показників (83 показники-стимулятори та 31 показник-дестимулятор) здійснено комплексну статистичну оцінку досягнутого рівня економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України за 2018 р. за групами показників рівня та якості життя населення, а також реального сектору та надання послуг. Стандартизацію та рейтингування значень досліджуваних показників здійснено за допомогою методу комплексних статистичних коефіцієнтів [5–8].

Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів за вихідними даними для регіонів України у 2018 р. на основі запропонованої системи показників дозволило обчислити комплексні коефіцієнти економічного зростання (K_{e_e}) та матеріального добробуту населення ($K_{e_{md}}$), а також підсумковий комплексний коефіцієнт як їх суму ($K_{e_{e+md}}=K_{e_e}+K_{e_{md}}$) [9–11].

Визначено, що на рівень показника $K_{e,md}$ більшою мірою впливає $K_{e,e}$, ніж $K_{e,md}$. Оскільки формування матеріального добробуту здійснюється на основі стану справ в економіці, то таке співвідношення коефіцієнтів у контексті дослідження характеризує достатність окремого регіону (рис. 1).

Рис. 1. Структура значень $K_{e,md}$ регіонів України у 2018 р. (відсортовано за значенням $K_{e,e}$ у порядку покращення рейтингу регіонів даного показника)
Джерело: розраховано і побудовано автором.

З метою встановлення рівня взаємозв'язку досліджуваних сфер (нестійкий/стійкий) розроблено формулу $K_{e,md}$ та застосовано шкалу оцінки залежностей методу статистичних рівнянь залежностей (стійким взаємозв'язок вважається за рівня $K \geq 0,7$):

$$K_{e,md} = 1 - \frac{K_{e,md}}{n},$$

де $K_{e,md}$ – коефіцієнт взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення, значення якого змінюються від нуля до одиниці, при чому чим ближче значення до одиниці, тим вищим є рівень розвитку взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення окремого регіону; $K_{e,md}$ – комплексний коефіцієнт вагомості відхилень, визначений на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів сумарно за сферами оцінювання (комплексна оцінка економіки та матеріального добробуту населення); n – кількість показників, включених в розрахунок.

За значенням розрахованих коефіцієнтів стійкий зв'язок середнього рівня зафіксовано лише в м. Києві, що свідчить про необхідність вирівнювання регіонального розвитку в Україні. Отримані результати стали основою для розробки науково-методичних положень статистичного моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей на основі вихідних

даних за 2018 р. – значень досягнутого рівня економіки (K_e) і матеріального добробуту населення ($K_{мд}$).

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей дозволило визначити наявність стійкого прямого лінійного зв'язку між досягнутими рівнями економіки K_e та матеріального добробуту населення $K_{мд}$ та сформулювати відповідну статистичну модель їх взаємозв'язку:

$$y_x = 0,6081 \left(1 - 0,6088d_{1 - \frac{x_i}{x_{\max}}} \right)$$

На основі отриманої моделі визначено необхідну зміну чинника K_e для кожного регіону України з метою досягнення нормативного рівня матеріального добробуту $K_{мд}$. Такий підхід дозволив визначити фіксоване кількісне індикативне значення K_e , де за умови його досягнення очікується нормативний рівень $K_{мд}$ для статистичного забезпечення управління в галузі державної політики стосовно економічного зростання та матеріального добробуту населення.

Список використаної літератури

1. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : постанова КМУ від 03.03.2021 № 179 // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text> (дата звернення: 08.05.2021).
2. Парфенцева Н. О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: розвиток і впровадження : монографія. Київ : ВПД «Формат», 2009. 600 с.
3. Deaton A. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton : Princeton University Press, 2013. 360 p.
4. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : монографія. Київ : Знання, 2007. 311 с.
5. Кулинич О. І. Економетрія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Хмельницький : Поділля, 2003. 215 с.
6. Кулинич Р. О. Програмне забезпечення статистичних методів : персональний сайт Кулинич Р. О. URL: <http://www.kulynych.in.ua/software-statistical-methods> (дата звернення: 08.05.2021).
7. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики : підручник. 7-ме вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2015. 239 с.
8. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт Державної служби статистики України. URL: <http://ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 08.05.2021).
9. Кулинич Р. О., Приданникова Ю. Є. Комплексна статистична оцінка взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення. *Tradiție Și Inovare În Cercetarea Științifică Ediția a VIII-A : Materialele Colloquia Professorum din 12 octombrie 2018*. Bălți : Universitatea de Stat “Alecru Russo” din Bălți, 2019. P. 168–172.
10. Приданникова Ю. Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв'язків суспільно-економічних явищ і процесів.

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017, № 3. С. 16–25.

11. Приданникова Ю. Є. Статистичне моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей. *Нові джерела та методи поширення даних у статистиці* : зб. текстів доповідей за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, м. Київ, 04 грудня 2020 р. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2020. С. 127–132.

А.А. Сусленко

Д.э.н, Бельцкий Государственный Университет им. «Алеку Руссо»

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Abstract: this paper is a scientific approach in elucidating the most important issues, challenges and perspectives on the innovation activity of universities in the Republic of Moldova. In the context of the transition to online education, with the intensification of the pandemic crisis, universities were quickly forced to adapt to new regulations and requirements imposed by the transition to online education, a form of education unknown to Moldovan academics, and difficult to transpose in practice. Thus, in the context of restrictions and new regulations, it was necessary to move quickly from traditional, classroom, to online education. With multiple problems, ambiguities and obstacles, this process was successfully carried out, contributing decisively to the modeling of the education system in the Republic of Moldova. Innovation development was a priority, and made possible the transition to the new requirements imposed on the Moldovan higher education system by the new regulations. The research methodology focused on the use of several methods such as: analysis, synthesis, indication, deduction, scientific abstraction, comparative analysis.

Key Words: higher education institutions, innovation development, innovations, online education, innovation potential.

Университет является учреждением, в котором преобладает академическая среда, основанная на инновационной культуре, это место, где рождаются идеи, где создаются новые формы деятельности в обществе, где применяются новые методы обучения. Университет не может существовать без инноваций. С древних времен и до настоящего времени университеты остаются истинными векторами инноваций, которые способствуют развития

общества, подпитываемыми компетентными преподавателями, жаждущими знаний и исследователями, заинтересованными в исследовательской деятельности.

В 21 веке был создан новый университет под названием - «Устойчивый университет», который, в свою очередь, отличается от других университетов:

- *университет ориентированный на будущее* - это университет, который фокусируется на глобальных целях развития общества, с одной стороны, но также и на приоритеты высшего образования, с другой стороны. Таким образом, устойчивый университет ориентирован на будущее, чтобы улучшить доступ поколений к ресурсам, доступным в настоящее время.

- *университет с общественной ответственностью* - это университет, который стремится проявить социальную ответственность как по отношению к студентам, преподавателям и своим сотрудникам, так и по отношению ко всем заинтересованным сторонам.

- *глобальный университет* - это университет, предлагающий качественное образование и конкурентоспособный для студентов по всему миру. Этот университет стимулирует мобильность и предлагает студентам возможность получить качественное образование.

- *гибкий университет* - это университет, который постоянно адаптируется, внедряет новые формы международного сотрудничества, новые принципы работы со студентами, новые способы обучения и накопления человеческого капитала внутри университета.

Далее, схематически отображены факторы инновационного развития университетов.

Рисунок 1. Факторы инновационного развития вуза

Источник: разработано автором

Анализируя инновационные университеты мира, согласно исследованию, проведенному во всем мире по данным Reuters, в 100 лучших

университетов с развитым инновационным потенциалом входят высшие учебные заведения в таких странах, как: США, Германия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Китай, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Канада, Сингапур, Израиль, Дания.

На рисунке 2, схематично отображены страны и количество инновационных университетов в них, согласно исследованию, проведенному Reuters в 2019 году.

Рисунок 2. Страны с самым высоким инновационным потенциалом в мире, топ-100 Источник: разработано по данным исследования Reuters 2019, доступно <https://www.reuters.com/innovative-universities-2019>

Анализируя рис. 2, можно сделать вывод, что большинство инновационных университетов в мире находятся в США, страны, где инновации являются родиной, а культура инноваций укоренена в университетской среде. США гордится 46 инновационными университетами. Германия гордится своими 9 инновационными университетами, которые делают ее известной в мире, владея престижными инновационными университетами, которые есть в стране и которые, согласно исследованию, занимают второе место в мире. За Германией следует Франция, которая может гордиться 8 инновационными университетами в стране, занимая третье место в мире.

Далее на рисунке 3., представим 10 самых инновационных университетов мира по данным исследования Reuters, 2019.

Основываясь на данных, представленных на рисунке 3, мы можем видеть, что во всем мире самым инновационным университетом является Стэнфордский Университет, который имеет 728 патентов, показатель успешности 40,8% и коммерческое влияние 75,2. На втором месте находится Массачусетский Технологический Институт, который имеет 1414 патентов, показатель успешности 44,8% и коммерческое влияние 168,2. Гарвардский Университет занял третье место с 1101 патентом, показателем успеха 32% и

коммерческим влиянием 94,3. Таким образом, 8 из 10 инновационных университетов мира находятся в США.

Анализируя университетскую среду в Молдове и всю систему высшего образования в стране, можем отметить, что в Молдове доверие к системе образования в последние годы неуклонно снижается. Эту негативную тенденцию также демонстрируют официальные статистические данные, где позиции Молдовы в сфере образования, высшего образования, исследований и разработок, в последние годы снижаются.

Рисунок 3. Топ-10 университетов с наибольшим инновационным потенциалом в мире

Источник: разработано по данным исследования Reuters 2019, доступно <https://www.reuters.com/innovative-universities-2019>

Официальная статистика показывает, что в Молдове наблюдается значительное сокращение количества учебных заведений, преподавателей и студентов» [7]. Рассматривая ретроспективу статистики развития высших учебных заведений в стране, а также преподавателей и студентов, мы можем отметить, что в 2010-2011 учебном году, до 2017-2018 учебного года, общее количество высших учебных заведений в Молдове снизилась на 17,4% (без изменений в количестве государственных вузов 19 вузов всего за анализируемый период).

С другой стороны, также наблюдалось сокращение количества учителей, где также наблюдается отрицательная тенденция, проявляющаяся в сокращении на 25,5% в высших учебных заведениях Молдовы [5]. В том же контексте, количество студентов в течение последних 9 лет непрерывно сокращалось, обучающихся в высших учебных заведениях уменьшилось на 9,2 тысячи (12,3%) по сравнению с 2018 годом и на 39,2% по сравнению с 2010-2011 годами. Также произошло сокращение соотношения студентов и преподавателей по всей системе. Таким образом, если в 2011-2012 годах у одного профессора было 17 студентов, то в 2019 году их количество достигло 12, что создает серьезные проблемы для управленческой команды вуза, которая должна определять оптимальные решения для повышения привлекательности вузов, привлечения студентов [5].

Анализируя возрастные группы молодых людей, поступающих в высшие учебные заведения, мы можем отметить, что самый низкий уровень охвата образованием характерен для возрастной группы 19-23 лет, у которой было 24,7% охвата высшим образованием за 2019 год. В этом контексте необходимы ощутимые меры в системах управления высшими учебными заведениями, которые будут отражены в конкретных мероприятиях, применяемых в университетах, которые способны повысить привлекательность, компетентность и устойчивость университетской среды.

В заключение отметим, что необходимо переосмыслить существующую модель образования в Молдове, чтобы соответствовать требованиям инновационным изменениям. Все эти проблемы и решения, которые мы предлагаем, могут помочь системе образования Молдовы стать более конкурентоспособной, более устойчивой и указать выпускникам безопасный путь к успешной карьере.

Библиография

1. Amarfii-Railean, N., Suslenco, A., *Modernizarea învățământului superior prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale în condițiile revoluției industriale 4.0*. In: Studia Universitatis- Moldaviae științe exacte și economice, Nr.2 (118), 2018, p. 151-156. ISSN 1857-2053. Disponibil: http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/22.p.151-156_112.pdf

2. Мовилэ, Ирина, *Оценка инновационного потенциала и анализ динамики инновационной активности университетов Республики Молдова*. În: Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація, II Всеукраїнська наукова-практ. конф. 14 грудня 2017, Полтава, ПУЕТ, 2017, p. 506-511, ISBN 978-966-184-296-9.

3. Мовилэ, И., Сусленко, А., *Оценка инновационной активности преподавателей и студентов в контексте формирования конкурентоспособности университета*. În: Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов, Выпуск 3 (35), часть 5, Переяслав-Хмельницкий, The Institute for Social Transformation „ISCIENCE”, 2018, p. 62-67, ISSN 2524-0986.

4. Suslenco, A., *Обучающая среда Moodle как инструмент формирования конкурентоспособности специалистов в университетах Молдовы*. In: „Актуальные научные исследования в современном мире”, 2019, nr. 6(50), p. 104-108. ISSN 2524-0986. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41279862>

5. SUSLENCO, A., *Creativitatea și inovarea- piloni ai sustenabilității universităților din Republica Moldova*. In: Inovația – factor al dezvoltării social-economice, Cahul, Universitatea „B.P. Hașdeu”, 2016, p.128-133. ISBN 978-9975-88-012-1. Disponibil: <https://old.usch.md/wp-content/uploads/2015/11/Conf-3-martie-2016.pdf>

6. Национальное бюро статистики. Доступен: www.statistica.md, (21.01.2021)

7. The most innovative universities, 2019. Доступен: <https://www.reuters.com/innovative-universities>, (24.02.2021)

8. Webometrics ranking of world universities, 2020. Доступен: <https://www.webometrics.info/en>, (28.01.2021)

Т.В. Терещенко

Кандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління та економіки, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Формування економічного потенціалу територіальної громади вимагає використання системного підходу. Адже економічний потенціал будь-якої території виступає складною цілісністю різнорідних елементів, взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою. Саме системний підхід дозволяє рельєфно оцінити, обґрунтувати структуру, логіку побудови, кожен окремий елемент економічного потенціалу певної території, зв'язки між ними, а також у повній мірі вивчити ключові аспекти, чинники та передумови його формування.

Зауважимо, що у рамках системної методології використовують синергетичні підходи, які дозволяють розглядати економічний потенціал територіальної громади як систему, що здатна до самоорганізації та структурування. У цьому контексті, на нашу думку, доцільно виокремити такі підходи як: елементний (розгляд економічного потенціалу як сукупності елементів системи); структурно-комунікаційний (дослідження зв'язків між

елементами системи та системи із зовнішнім середовищем, іншими системами); функціональний (ідентифікація функцій системи); цільовий (визначення дерева цілей системи); ресурсний (систематизація реальних та номінальних ресурсів, що формують потенціал); історичний (вивчення етапів формування, зміни та визначення перспектив розвитку потенціалу).

Синергетика дозволяє пояснити складність та багатоманітність суспільних відносин та процесів, які відбуваються у територіальній громаді, а також обґрунтувати зміст та логіку побудови її економічного потенціалу. Предметом вивчення синергетики виступають процеси організації, самоорганізації, структурування, співробітництва, співучасті, взаємодії у межах такого складного об'єкту дослідження як економічний потенціал територіальної громади, що оцінюється нами як складна відкрита система.

Формування економічного потенціалу території повинно відбуватися з урахуванням системних принципів синергетичної концепції. А саме:

1) самоорганізації (за цим принципом економічний потенціал розглядається з точки зору процесного підходу, тобто як сукупність процесів, у ході яких створюється, підтримується, відтворюється чи вдосконалюється його структура, відповідне ресурсне наповнення і які спрямовані на збереження його цілісності);

2) самовідтворення (за цим принципом забезпечується певний рівень параметрів економічного потенціалу, що залежить від характеру та сили впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища території);

3) підпорядкування (у відповідності до цього принципу формування економічного потенціалу відбувається під впливом необхідності його упорядкування, належного структурування, що, зі свого боку, залежить від наявних умов розвитку самої території, а також цілей, пріоритетів, потреб відповідної громади);

4) відкритості (формування економічного потенціалу конкретної громади відбувається під впливом зовнішніх чинників прямої та опосередкованої дії, серед яких, для прикладу, можуть бути рівень децентралізації влади, регіональна економічна політика, повноваження місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, бюджетна, податкова політика держави, державна політика зайнятості, рівень інвестиційної привабливості регіону, геополітичне розташування відповідної території, наближеність до об'єктів інфраструктури тощо);

5) резонансного впливу (дія цього принципу переконливо доводить, що для формування економічного потенціалу території, а від так – забезпечення економічного розвитку та підвищення рівня добробуту її громади важливою є не стільки сила впливу (наприклад, значні фінансові або інші ресурси), скільки стратегічно (тактично) вивірена точка впливу та відповідний алгоритм поведінки (тобто, вчасно прийняте рішення, правильно визначені пріоритети або цільові сфери навіть за обмежених ресурсів можуть сприяти отриманню значних результатів (досягнень));

6) нестійкості (на процес формування економічного потенціалу можуть впливати навіть незначні обставини або чинники, які можуть суттєво визначати його стан та рівень розвитку);

7) постійних флуктуацій (за цим принципом на економічний потенціал у тому або іншому ступені постійно впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники, які спричиняють слабкі відхилення параметрів потенціалу від очікуваного, планового стану, – так звані флуктуації. Особливо відчутним такий вплив є в кризових ситуаціях, в періоди нестійкого розвитку території та відповідного економічного потенціалу як складної відкритої системи);

8) біфуркації розвитку (цей принцип означає те, що на певних етапах розвитку території структуру та параметри її економічного потенціалу необхідно змінювати, оскільки вони не відповідають вимогам часу, і спрямовувати за обраною (з числа альтернатив) траєкторією);

9) поліваріантності розвитку (пов'язаний з тим, що економічний потенціал, його структуру та процес формування можна описувати за різними сценаріями (оптимістичний, реалістичний або песимістичний), реалізація конкретного сценарію буде залежати від дії та характеру впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища території).

10) динамічної ієрархічності (формування економічного потенціалу відбувається під впливом чинників, які формуються на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях і пов'язані між собою);

11) нелінійності (процес формування та розвитку економічного потенціалу територіальної громади є складним, часто суперечливим або, навіть, непослідовним, він залежить від дії цілої низки різноманітних чинників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища і може мати неочікувані результати. При цьому варто наголосити, що інколи і негативні впливи на формування економічного потенціалу, несприятливі умови його розвитку можуть бути конструктивними і сприяти його подальшому зміцненню).

Формування цілісного, потужного економічного потенціалу території дозволяє отримати синергетичний ефект, результатом якого виступають економічне зростання території, створення робочих місць, підвищення рівня добробуту громади, розбудова інфраструктури тощо. При цьому підкреслимо, що можливість отримання синергетичного ефекту при формуванні економічного потенціалу території та забезпеченні економічного розвитку громади ми вбачаємо, перш за все, за рахунок налагодження ефективної взаємодії, активної співпраці місцевої влади, бізнесу та громадськості. У цілому, основними ознаками системного економічного розвитку території, як результату реалізації її економічного потенціалу, мають стати: забезпечення реалізації двох домінуючих цілей – економічне зростання та збереження існуючих і створення нових робочих місць; довготривале спрямування цілей розвитку території та масштабування їхнього впливу на усіх членів територіальної громади (а не лише безпосереднім учасникам змін: власникам, керівникам або працівникам

бізнес-структур); створення органами місцевого самоврядування сприятливих умов для розвитку підприємницької активності; синергетичний характер процесу економічного розвитку території (за рахунок спільних зусиль місцевої влади, представників бізнесу та громадськості).

Н.В. Трушкіна

К.е.н., старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Економічне зростання логістичної системи розглядається як довготривалий стійкий розвиток, що визначається збільшенням масштабів виробництва. Реальне економічне зростання даної системи, в першу чергу, обумовлене безпосередньо її виробничими потужностями та основними чинниками виробництва – ресурсами живої та матеріалізованої праці.

Математичні моделі економічного зростання^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} відображають логічну модель, яка характеризує економічне зростання як процес поєднання основних чинників виробництва. Суть факторних моделей економічного зростання полягає у визначенні кількісних зв'язків поміж обсягами та динамікою виробництва та обсягами й динамікою чинників виробництва.

¹ Бокс Дж., Дженкінс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. Пер. с англ. Москва: Мир, 1974. Вып. 1. 405 с.

² Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 367 с.

³ Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. Київ: КНЕУ, 2001. 170 с.

⁴ Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование. Донецк: ДонНУ, 2008. 304 с.

⁵ Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку: монографія. Київ: Формат, 2008. 288 с.

⁶ Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4. С. 283-295.

⁷ Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики: підручник. 7-е вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2015. 239 с.

Найбільш поширеною формою моделей економічного зростання є дворесурсні та багаторесурсні виробничі функції наступного виду:
дворесурсна

$$\hat{y}_t = AK^\alpha L^\beta \quad (1)$$

багаторесурсна

$$\hat{y}_t = AK^\alpha L^\beta e^{\gamma t} \quad (2)$$

$$\hat{y}_t = AK^\alpha L^\beta e^{\gamma x t} \quad (3)$$

де

\hat{y}_t – обсяги виробництва;

K – обсяги капітальних інвестицій;

L – середньорічна чисельність працівників

x – чинник науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності;

t – чинник часу;

α, β – параметри економічної ефективності використання чинників виробництва в забезпеченні економічного зростання; коефіцієнти еластичності;

γ – темпи приросту обсягів виробництва у результаті впливу неідентифікованих чинників (вплив науково-технічного прогресу, інноваційної діяльності, інституційних, інвестиційно-фінансових, логістичних, екологічних, інформаційних чинників^{1, 2, 3, 4, 5, 6} тощо).

Апробація моделей економічного зростання регіональної логістичної системи (на прикладі Причорноморського економічного району) здійснюється на

¹ Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. Інноваційний розвиток транспортно-логістичної системи в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. *Інституціональна модель інноваційної економіки*: колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, О. В. Прокопенко, В. А. Омеляненка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 114-130.

² Trushkina N. Financial ensuring mechanism of management innovative development of the transport-logistics system. *Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph* / Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 227-236.

³ Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. Передумови формування та перспективи розвитку транспортно-логістичного кластера в Причорноморському економічному районі. *Причорноморські економічні студії*. 2019. Вип. 46. Ч. 2. С. 16-24. <https://doi.org/10.32843/bses.46-25>.

⁴ Ivanov S., Dzwigol H., Trushkina N. Proposals for the Formation of a Transport and Logistics Cluster as an Institution of Regional Development (on the Example of Donetsk Economic Region). *Economic Herald of the Donbas*. 2019. No.4(58). P. 51-60. [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4\(58\)-51-60](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4(58)-51-60).

⁵ Трушкіна Н. В. Прогнозування розвитку регіональної транспортно-логістичної системи Причорноморського економічного району. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Вип. 51. С. 155-165. <https://doi.org/10.32843/bses.51-25>.

⁶ Trushkina N., Dzwigol H., Kwilinski A. Cluster model of organizing logistics in the region (on the example of the economic district “Podillya”). *Journal of European Economy*. 2021. Vol. 20. No. 1. P. 127-145. <https://doi.org/10.35774/jee2021.01.127>.

підґрунті показників зміни обсягів виробництва та чинників виробництва за 2012-2018 рр., які наведено в *табл. 1*.

Двофакторна модель виробничої функції має такий вигляд:

$$\hat{y}_t = 530.185 \cdot K^{0.091} \cdot L^{-0.378}; \quad (4)$$

$$D_{y,K,L} = 0.661; \quad \varepsilon_{\text{відн.}} = 1.6\%; \quad F_p = 9.8;$$

$$F_\alpha \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 0.1 \\ V_1 = 1 \\ V_2 = 5 \end{array} \right\} = 3.9; \quad F_p > F_\alpha$$

Таблиця 1 – Зміна обсягів відправлення вантажів логістичною системою Причорноморського економічного району та основних чинників економічного розвитку за 2012-2018 рр.

Роки	Обсяги відправлення вантажів залізничним, автомобільним транспортом і морськими портами (<i>y</i>), <i>млн т</i>	Капітальні інвестиції (у фактичних цінах) (<i>K</i>), <i>млн грн</i>	Середньооблікова кількість штатних працівників (<i>L</i>), <i>тис. осіб</i>
2012	198,06	4043,1	101,3
2013	197,04	2912,8	96,3
2014	198,30	3333,4	94,3
2015	205,87	3614,8	90,7
2016	201,28	4586,4	92,1
2017	206,73	5390,0	91,4
2018	219,76	5519,8	91,2

Складено й розраховано за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України та Головних управлінь статистики у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

Статистична достовірність та точність моделі забезпечують об'єктивність змістовних висновків щодо оцінки впливу чинників виробництва. Наприклад, значення параметру $\alpha = 0,091$ свідчить, що кожний відсоток збільшення капітальних інвестицій супроводжується зростанням обсягів виробництва на 0,091%. За весь період з 2012 р. по 2018 р. склався досить низький рівень ефективності капітальних інвестицій. На нашу думку, це пов'язано, в першу чергу, з тим, що близько 90% щорічного обсягу інвестицій вкладалися в ті об'єкти або процеси, які мають досить тривалий рівень окупності, або ж не пов'язані безпосередньо з розширенням виробничих потужностей логістичної системи. В умовах, які склалися протягом 2014-2018 рр. і обумовлені суттєвим розривом транспортного сполучення та зв'язків з Росією, такий низький рівень ефективності може бути пов'язано як з невеликими обсягами капітальних інвестицій, так і з втратою значних обсягів перевезень.

Коефіцієнт еластичності при чиннику, який визначає ефективність витрат живої праці $\beta = -0,378$, тобто визначає, на перший погляд, зворотній зв'язок. Але з урахуванням того, що чинник L (середньорічна чисельність штатних працівників) має спадну тенденцію, його змістовна інтерпретація буде наступною: кожний відсоток зниження чисельності супроводжується зростанням обсягів виробництва на $0,378\%$, тобто це зростання обумовлено зростанням продуктивності праці. Але в цілому ($\alpha + |\beta| = 0.091 + 0.378 = 0.469 < 1$) свідчить, що по логістичній системі склався деінтенсивний темп економічного зростання.

Ідентифікована двофакторна модель економічного зростання (4) може бути використана для прогнозних оцінок обсягів виробництва на короткостроковий термін упередження (до 2023 р.) за умови, по-перше, збереження рівнів ефективності використання ресурсів виробництва, які склалися за 2012-2018 рр. ($\alpha = 0,091$; $\beta = -0,378$), то, по-друге, тенденції зміни безпосередньо самих ресурсів виробництва.

Прогнозні оцінки та оптимальні моделі їх апроксимації наведено в табл. 2. За прогнозними оцінками через п'ять років (станом на 2023 р.) обсяги відправлення вантажів логістичною системою можуть зрости до 223,7 млн т, тобто лише на $1,8\%$. Така оцінка перспектив розвитку є досить песимістичною, – практично система може вступити в період стагнації а аж ніяк не розвитку. Для виявлення причин та умов подолання такої песимістичної перспективи необхідно додатково визначити, за рахунок яких чинників забезпечується економічне зростання.

Таблиця 2 – Прогнозні оцінки чинників виробництва та моделі їх визначення на 2021-2023 рр.

Чинники виробництва	Модель прогнозування, відносна похибка апроксимації ($\varepsilon_{відн.}$)	Факт 2018 р.	Прогнозні оцінки за роками		
			2021	2022	2023
Капітальні інвестиції (K), млн грн	Інтегрована авторегресійна модель Бокса-Дженкінса; $\varepsilon_{відн.} = 5.7\%$	5519,8	7198,4	7730,9	8263,4
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств у сфері транспорту й складського господарства (L), тис. осіб	Інтегрована авторегресійна модель Бокса-Дженкінса; $\varepsilon_{відн.} = 1.5\%$	91,2	88,0	87,0	86,1
Обсяги відправлення	Модель виробничої	219,76	218,9	221,4	223,7

Чинники виробництва	Модель прогнозування, відносна похибка апроксимації ($\varepsilon_{відн.}$)	Факт 2018 р.	Прогнозні оцінки за роками		
			2021	2022	2023
вантажів логістичною системою (\hat{y}_t), млн т	функції: $\hat{y}_t = 530.185 \cdot K^{0.091} \cdot L^{-0.378}$				

Складено й розраховано автором.

На підґрунті ідентифікованої моделі можна розкласти економічне зростання на складові, – у результаті ефективності чинників виробництва (\bar{T}_{KL}) та за рахунок масштабу виробництва, який акумулює вплив усіх неврахованих у моделі чинників ($T_{масшт.}$)¹:

$$\bar{T}_{KL} = \sqrt{(\alpha+\beta)} T_K^\alpha \cdot T_L^\beta \quad (5)$$

$$\bar{T}_y = \bar{T}_{KL} \cdot \bar{T}_{масшт.}; \quad \bar{T}_{масшт.} = \frac{\bar{T}'_y}{\bar{T}_{KL}} \quad (6)$$

$$\bar{T}'_y = \frac{y_{2018}}{y_{2012}} = \frac{219.76}{198.06} = 1.11 \text{ або } 111.0\%$$

$$T_K = \frac{5519.8}{4043.1} = 1.36524; T_L = \frac{91.2}{101.3} = 0.9;$$

$$\bar{T}_{KL} = \sqrt{-0.296} \sqrt{1.36524^{0.091} \cdot 0.9^{-0.387}} = \sqrt{-0.296} \sqrt{1.07154} = 0.977;$$

$$\bar{T}_{масшт.} = \frac{1.11}{0.977} = 1.136 \text{ або } 113.6\%$$

Отже, наведені розрахунки підтверджують висновки щодо неефективності використання основних чинників виробництва. Середній темп падіння обсягів перевезення вантажів по всій регіональній логістичній системі за 2012-2018 рр. за рахунок зниження ефективності використання основних факторів виробництва складає 97,7%. Таким чином, основні чинники зростання зовсім не пов'язані з цими чинниками, – вони забезпечують приріст обсягів перевезення вантажів на 13,6%.

Аналіз оцінки впливу основних чинників виробництва та їх ефективності дає можливість для розробки стратегічних напрямів розвитку логістичної системи, але з урахуванням визначених закономірностей. Необхідно здійснювати більш деталізований аналіз безпосередньо неідентифікованих чинників, які в цілому визначають ефект масштабу, серед них як було вище зазначено, і чинники, що пов'язані з втіленням сучасних інноваційно-технічних, екологічно чистих, цифрових технологій, оцінкою можливостей виходу на міжнародні ринки, формуванням якісно нових маркетингових стратегій і кластерної моделі логістичної діяльності в Причорноморському економічному районі.

¹ Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование. Донецк: ДонНУ, 2008. С. 299-303.

У подальших дослідженнях планується обґрунтувати й розробити концептуальні положення формування регіональних логістичних систем економічних районів України з використанням кластерного підходу.

Список використаної літератури:

1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. Пер. с англ. Москва: Мир, 1974. Вып. 1. 405 с.
2. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 367 с.
3. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. Київ: КНЕУ, 2001. 170 с.
4. Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование. Донецк: ДонНУ, 2008. 304 с.
5. Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку: монографія. Київ: Формат, 2008. 288 с.
6. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4. С. 283-295.
7. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики: підручник. 7-е вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2015. 239 с.
8. Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Інноваційний розвиток транспортно-логістичної системи в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. *Інституціональна модель інноваційної економіки*: колективна монографія / за ред. В.І. Ляшенка, О.В. Прокопенко, В.А. Омеляненка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 114-130.
9. Trushkina N. Financial ensuring mechanism of management innovative development of the transport-logistics system. *Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph* / Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 227-236.
10. Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В. Передумови формування та перспективи розвитку транспортно-логістичного кластера в Причорноморському економічному районі. *Причорноморські економічні студії*. 2019. Вип. 46. Ч. 2. С. 16-24. <https://doi.org/10.32843/bses.46-25>.
11. Ivanov S., Dzwigol H., Trushkina N. Proposals for the Formation of a Transport and Logistics Cluster as an Institution of Regional Development (on the Example of Donetsk Economic Region). *Economic Herald of the Donbas*. 2019. No. 4(58). P. 51-60. [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4\(58\)-51-60](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4(58)-51-60).
12. Трушкіна Н.В. Прогнозування розвитку регіональної транспортно-логістичної системи Причорноморського економічного району. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Вип. 51. С. 155-165. <https://doi.org/10.32843/bses.51-25>.
13. Trushkina N., Dzwigol H., Kwilinski A. Cluster model of organizing logistics in the region (on the example of the economic district “Podillya”).

Т.М. Фасолько,

К.е.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова

О.К. Кушнір

К.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ

Підприємницькі ризики на рівні з іншими своїми життєвими різновидами несуть ту чи іншу загрозу діяльності й існуванню людини. В різні історичні періоди види і причини ризиків були різними, з часом окремі з них зникали, інші трансформувалися під дією специфіки господарювання, деякі залишилися, змінивши тільки свою первісну оболонку. Ринкові умови і постійні трансформації не позбавляють проблематику ризику актуальності серед наукових кіл і підприємницьких структур. Кожен господарюючий суб'єкт прагне уникнути й мінімізувати потрапляння в зону ризику й невизначеності, а науковці беруть за мету дослідити новітні тенденції та періодичні закономірності у сфері ризикології й економічно-господарської невизначеності.

Сфера підприємництва характеризується перманентним прийняттям господарських рішень за умов ризику й невизначеності. На нашу думку, невизначеність – це незрозумілість ситуації, це перебування на роздоріжжі прийняття рішень через невідомий кінцевий результат. Невизначеність супроводжується як відсутністю знань та інформації про певні явища і процеси, так і надмірною інформативністю, що дезінформує підприємця й ускладнює процес прийняття рішень. Ризик – це ймовірність недоотримання очікуваного результату або втрату вкладених грошових, матеріальних і нематеріальних ресурсів і зусиль у процесі ведення господарської діяльності й прийняття рішень. Між ризиком і невизначеністю існує пряма залежність (рис. 1.). Ілюстративний матеріал є гіпотетично-наочним доказом нашого твердження. Ризик є ймовірнісною категорією в залежності від ступеня невизначеності. Проте зі зростанням останнього – величина ризикових втрат може змінюватися як у бік збільшення, так і в бік скорочення. Саме тому подана нами крива має неправильну хвилеподібну форму [4]:

Рис. 1. Взаємозв'язок між ризиком і невизначеністю

Окрім ймовірнісного характеру, ризик прямо пов'язаний із загрозою втрат вкладених ресурсів, загрозою недоотримання бажаного фінансового результату або попадання у зону збитків, загрозою втрати клієнтів і ринків збуту, загрозою бути втягненим у підприємницьку аферу, загрозою втрати економічної самостійності, загрозою банкрутства й ліквідації. Відтак розробка і дієвість заходів нівелювання й мінімізації підприємницьких ризиків та ефективні способи управління ними є актуальними і цікавими для економічної науки і практики.

Вцілому діяльність господарюючого суб'єкта залежить від багатьох людей, які представляють постачальників, підрядників, партнерів, посередників і споживачів. Їхня поведінка як і будь-яка поведінка людини не може бути передбаченою до кінця. Поведінку не можливо чітко запрограмувати. Щоби управляти ризиком – потрібно з'ясувати з якою проблемою має справу господарюючий суб'єкт. Саме тому потребою дня в руслі ризикології стає ідентифікація ризиків. Зазначмо, що повна, своєчасна і правильна ідентифікація підприємницького ризику дасть можливість господарюючому суб'єкту розробити дієві заходи управління. Добре прораховані підприємницькі кроки і зважені дії дозволять господарюючому суб'єкту прийняти правильне рішення з найменшими втратами та найбільшими фінансовими вигодами. На нашу думку, уникнення невизначености й настання ризикових ситуацій є кваліфікована експертна оцінка, що базується на індивідуальному та колективному підходах.

Індивідуальний підхід повинен ґрунтуватися на таких діях як:

а) поточне комплексне оцінювання господарських операцій та прогнозування їхнього виконання в майбутньому зі всіма змінами, оновленнями, пролонгацією, невизначеністю та ризикованістю;

б) порівнювання результатів поточного оцінювання різними експертами. Виявлення подібних висновків і групування за цим критерієм;

в) проведення консультаційних робіт і розробка остаточних основних та другорядно-допоміжних антиризикових заходів, що максимально реально відображають й охоплюють найбільш обґрунтовані та аргументовані висновки і пропозиції експертів. Колективні експертні оцінки дозволяють з'ясувати джерела і причини виникнення ризикових ситуацій, а також окреслити коло ймовірних ризиків за ступенем ймовірности настання,

величиною і рівнем загрози втрат. Зменшення ймовірності ризику є позитивним явищем для підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Наслідки мінімізації ризику

Як показано на рисунку – крива собівартості продукції піддається зміні форми кривої ризику. Зменшення ймовірності настання підприємницьких ризиків і скорочення їхньої кількості прямо впливає на зменшення втрат і витрат, а як наслідок – поступове зниження величини собівартості. Відтак, за незмінної ціни, відбувається пролонгація зони прибутків господарюючого суб'єкту. Коли ймовірність настання підприємницьких ризиків починає збільшуватися і зростає їхня кількість – витрати і втрати поступово збільшуються, а крива собівартості продукції також змінює свою форму і господарюючий суб'єкт поволі із зони прибутків переходить до зони збитків. Натомість, збільшення ймовірності ризику є негативним явищем для підприємства.

Можна, стверджувати, що можливості уникнення невизначеності й ризиків повинні супроводжуватися способами їхнього зменшення. Мінімізація ризиків передбачає скорочення втрат і витрат, підсилює упевненість у веденні господарської діяльності оскільки фірма перебуває у зоні прибутків та має можливості зміцнення свого фінансового стану. Отже, запропоновані шляхи уникнення невизначеності й ризиків та окреслені способи зменшення ризиків господарської діяльності підприємства допоможуть успішніше та впевненіше приймати ділові рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Готь Т.Б. Ризик-менеджмент: сутнісні характеристики і фінансові аспекти. – URL: <http://libfor.com/index.php?newsid=2281> (дата звернення: 19.10.2019)
2. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу. К.: Зв'язок, 2000. 152 с.

3. Гранатуров В.М., Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. 164 с.

4. Fasolko T., Semyanchuk P., Fedorchuk O. The ways of reducing the level of uncertainty and the activities risks of business entities // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph /ed. Dr.oec. prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. prof. Viktoriia Riashchenko. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. p. 156-165. ISBN 978-9984-774-28-2 (PDF), ISBN 978-9984-774-27-5 (print)

Т.М. Фасолько,

К.е.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Л.Юзькова

П.М. Сем'янчук

К.е.н., доцент кафедри економіки, управління та туризму, Хмельницький інститут МАУП

САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Висвітлення основних та базових аспектів самоорганізації, самомотивації і самоконтролю особистості та їхнього впливу на ефективність роботи працівника й розвиток людських ресурсів туристичної індустрії є одним з важливих науково-практичних завдань, що потребують перманентного дослідження в рамках даної сфери господарювання. Аргументація важливості самоорганізації особистості обґрунтовується тим беззаперечним фактом, що дозволяє пришвидшити адаптацію працівника до нових змін у господарській діяльності туристичного підприємства. Підвищення рівня виробничої активності персоналу туристичної компанії, підвищення його продуктивності й відповідальності залежить від умілої зовнішньої організації та самоорганізації, мотивації і самомотивації, контролю і самоконтролю. Відтак, дієва самоорганізація, самомотивація і самоконтроль працівника туристичної фірми прямо впливають на ефективність діяльності туристичної агенції, якісне управління персоналом,

покращення показників економіки праці, зокрема, й туристичного підприємства, загалом.

Актуальність дослідження проблем самоорганізації, самомотивації та самоконтролю впливає з самої сутності людини оптимізувати свій робочий час і своє життя. Багато наукової та художньої літератури, художніх і документальних кінострічок свідомо чи підсвідомо, з основним фокусом чи побічно піднімають це питання. Яскравими прикладами, за нашим особистим сприйняттям, є аналіз науково-дослідних праць, літературних та кінематографічних героїв і персонажів з їхніми поглядами, вчинками і переконаннями стосовно організації, мотивації та контролю власної та чужої праці.

Базові засади самоорганізації, самомотивації та самоконтролю особистості та їхній вплив на ефективність роботи працівника і розвиток людських ресурсів у своїх працях досліджували такі вчені як: О.Золотарьова, В.Лугова, С.Голубєв, Л.Пірог, Т.Новаченко, Н.Ясько, Н.Юрик, З.Юринець, О.Макара та інші. Наш предмет дослідження звужується до самоорганізації, самомотивації та самоконтролю працівника в туристичній сфері.

Вкрай важливим у життєдіяльності людини, загалом, і працівника туристичної агенції, зокрема, є активізація власної самоорганізації. Власне метою самоорганізації людини і працівника туристичної галузі є оволодіння базовою методологією та ґрунтовною методикою цілісної організації свого власного життя і своєї професійної туристичної діяльності, удосконалити, розширити та поглибити розвиток набутих навиків та закріплених умінь упродовж свого життя шляхом якісного самонавчання, організації морального самовиховання, посилення особистого самоконтролю тощо. Варто зазначити, що самоорганізація людини та працівника сфери туризму може містити у собі такі компоненти і властивості як:

- а) теоретична і практична здатність до власного самоаналізу;
- б) теоретичне і практичне вміння самоконтролю;
- в) теоретична і практична здібність до саморегуляції;
- г) теоретичне і практичне вміння прогнозувати й передбачати;
- ґ) впевнена цілеспрямованість;
- д) особиста самостійність;
- е) власна тверда рішучість;
- є) конкретна наполегливість;
- ж) непохитна мужність;
- з) перманентна енергійність;
- и) невичерпна ініціативність;
- і) цілковите самовладання;
- ї) обачна стриманість;
- й) раціональна і мудра самокритичність;
- к) витримана самодисципліна;
- л) обґрунтоване терпіння.

Посиленню самоорганізації працівника, зокрема, й людини, загалом, допоможе самоменеджмент особистості. Теорія і практика самоменеджменту

персоналу індустрії туризму зосереджує свої зусилля на тому, щоб навчити працівників даної сфери спільно діяти і тим самим досягти синергізму в роботі. Самоменеджмент персоналу туристичної компанії цілком справедливо передбачає особисту чесність і професійну довіру в усіх ділових відносинах. Бізнесова етика в туризмі може стати золотим правилом, що дозволить сформувати ефективну корпоративну й організаційну культуру. Остання, у свою чергу, повинна сприяти мотиваційному й результативному саморозвитку працівників туристичних підприємств і реалізувати їхнє цілком природне бажання стати рівноправними членами своєї туристичної компанії.

Основою самоорганізації працівників сфери туризму є самоосвіта. Варто зазначити, що самостійне розширення і поглиблення знань, як на своїй безпосередній ділянці роботи так і в суміжних або ж зовсім несумісних галузях, дозволить удосконалити власну професійну майстерність працівника. Різномічні та глибокі теоретичні знання і відповідний практичний досвід матимуть позитивний вплив на прийнятті правильних рішень і дій. Реалізація самоосвіти працівників туристичної індустрії спричинене свідомим і підсвідомим бажанням працівника, зокрема, й туристичної організації, загалом, якісно змінити внутрішню базу даних і базу знань. Мета самоосвіти впливає із набуття знань і вмінь, які стають потрібними для покращення умов життя і перманентного розвитку здатності самоорганізовуватися й організувати роботу підрозділу, підлеглих, свого власного робочого місця. Організація самоосвіти частково залежить від морального й ресурсного сприяння керівництва туристичної агенції. Можна виокремити кілька етапів організації самоосвіти персоналу туристичної індустрії, а саме:

- а) постановка і визначення мети;
- б) окреслення пріоритетів, орієнтирів, головних напрямків та горизонтів;
- в) вибір методів та способів самоосвіти;
- г) встановлення зручної регулярності й результативної систематичності в освітній роботі над власним самоудосконаленням.

Самоосвіта працівника туристичної сфери, як форма його професійного самовдосконалення, може реалізуватися як у звичайних і традиційних формах суспільного навчання, так і з застосуванням сучасних, нових і новітніх методів, прийомів, засобів, способів тощо. Самоосвіта персоналу туристичних компаній може відбуватися як на базі державних і приватних освітніх установ, так і шляхом самостійної індивідуальної або ж продуманої злагодженої колективної методики.

Самовдосконалення працівників індустрії туризму є сукупністю особистих різномісних позитивних змін, а також виникнення нових поглядів, ідей, думок та відчуттів. На думку вчених: «головним напрямком самовдосконалення є розвиток навичок самостійного мислення, розробка власних ідей на базі власного досвіду. Даний напрям передбачає розробку власних ідей на основі отриманої інформації, спілкування з іншими людьми і зворотній зв'язок» [5, с.85].

Науковці по-різному підходять до систематизації основних методів самовдосконалення. На нашу думку, систематизація даних методів, що найбільш ефективно сприяють досягненню бажаних результатів у розвитку працівників туристичної індустрії, найбільш вдалою є згідно конкретної запропонованої наукової розробки. До цих методів учені відносять такі як:

- а) ведення особистого журналу;
- б) ретроспективний огляд подій;
- в) роздуми про події, що відбуваються;
- г) вміння прислухатися до свого внутрішнього «Я»; розвиток інтуїції;
- г) сміливість у використанні нових ідей;
- д) експериментування з новим типом поведінки;
- е) зміцнення сили волі;
- є) підтримка здатності до сприйняття нового;
- ж) робота над вищим і нижчим «Я»;
- з) способи вдосконалення мислення;
- и) навчання на курсах; участь в різних об'єднаннях, гуртках, розробка індивідуального стилю управління, розвиток здатності спілкування [5, с.85].

Одним із важливих аспектів самоорганізації персоналу туристичних агенцій є самомотивація. Остання, згідно поглядів науковців, є «внутрішнім чинником індивідуальної діяльній мобільності й уособлює процес активізації сутнісних сил особистості на основі самоусвідомлення працівником внутрішніх чинників його індивідуальної діяльній мобільності й узгодження їх із зовнішніми факторами впливу на неї» [1, с.87].

Науковці і практики вважають за доцільне виділити три різновиди самомотивації:

- а) стихійну, яка є типовою для більшості людей та характеризується динамічністю, дефіцитом стійких цілей і мотивів;
- б) ситуаційну, що пов'язана з намаганням працівника не помилятися в процесі діяльності в майбутньому під впливом негативного досвіду. Під час даного різновиду самомотивації, як і в процесі стихійної, людина далеко не повністю використовує свої інтелектуальні, емоційні внутрішні ресурси;
- в) постійну, яка активізує інтелектуальний розвиток людини та передбачає наявність зважених, обміркованих цілей. Наголошується, що людина, як самокерована система, має змогу найліпшим чином розкрити потенціал самомотивації щодо підвищення результативності діяльності [1, с.88].

Таким чином, варто узагальнити ефективність процесу самоорганізації працівників, які задіяні у туристичному бізнесі. До її компонент вважаємо доцільним віднести такі як:

- а) удосконалення процесу людського мислення, що викристалізовується у свіжих ідеях, дієвих переконаннях, обґрунтованих концепціях та аргументованих теоріях;
- б) зміна особистих відчуттів працівників туризму, що характеризується збагаченням почуттів і нових настроїв;

в) готовність і впевненість діяти твердо, зважено, мудро і переконливо, враховуючи наявну реальну ситуацію, що склалася на робочому місці, в туристичній агенції, у життєвому повсякденні тощо.

Наведені позитивні наслідки самоорганізації працівників сфери туризму позитивно сприятимуть зміцненню власного здоров'я, розвитку й відточенню професійної майстерності, посиленню самомотивації, виробленню рішучості та якісному самоусвідомленню як людини, загалом, так і працівника, зокрема.

Список використаних джерел:

5. Золотарьова О.В. Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльній мобільності. Проблеми економіки та політичної економії. 2016. № 1. С. 85-98.

6. Лугова В.М., Голубєв С.М. Основи самоменеджменту та лідерства: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 212 с.

7. Пірог Л.А. Посібник до вивчення курсу „Соціалізація та самоорганізація особистості”. Д.: РВВ ДНУ, 2013. 24 с.

8. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В.Новаченко; уклад. Н.В.Ясько. К.: НАДУ, 2013. 96 с.

9. Юрик Н.Є. Самоменеджмент: Курс лекцій. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 89 с.

10. Юринєць З.В., Макара О.В. Самоменеджмент: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.

О.С. Федорчук

К.пед.наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ПРАВОЗНАВЦІВ

У сьогоднішніх умовах прийняти усі виклики сьогодення і забезпечити ефективне виконання визначених завдань і повноважень може тільки кваліфікований компетентний фахівець, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності. У понятті компетентності

майбутнього юриста вагоме місце займають компетенції ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

У процесі підготовки спеціалістів-правників у закладі вищої освіти вивчення інформатики та інформаційних технологій, і як результат цього вивчення – набуття інформатичних компетенцій, «... можна представити у вигляді трьох взаємопов'язаних етапів: вивчення основ інформатики (навчальний курс); вдосконалення та закріплення навичок користувача програмних засобів загального призначення (навчальна та виробнича практика, науково-дослідницька діяльність та самостійна робота); вузько направлене спеціалізоване використання ІКТ у професійній діяльності (розв'язання фахових задач з різних галузей права за допомогою спеціалізованих правових інформаційно-пошукових систем)» [1].

Результатом освоєння перших двох етапів є компетенція майбутнього правознавця працювати з конкретними програмними продуктами на рівні кваліфікованого користувача та може використовувати у фаховому діловодстві, тобто при написанні листів, постанов, розпоряджень, позовних заяв, договорів, скарг тощо. Результатом третього етапу є формування творчої складової: узагальнюючи отримані знання, студент вчиться використовувати комп'ютер для розв'язання конкретних практичних задач своєї майбутньої професійної діяльності.

У закладі вищої освіти вивчення інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється в рамках окремої змістової лінії навчання інформатики і забезпечує студентам можливість створювати власний алгоритм розв'язання професійно-орієнтованої задачі з конкретної галузі права з використанням комп'ютера; (незалежно від сфери діяльності майбутнього юриста). У процесі розв'язання професійних завдань фахівці усіх юридичних професій повинні керуватися принципами законності, справедливості, демократичності, гуманності, гласності, захищати інтереси держави та служити інтересам людини. У побудові алгоритму розв'язання однієї і тієї ж професійної задачі принципи конкретизуються: для адвокатів головним стає принцип конфіденційності, для фахівців адміністративного права – публічності, для цивільного – юридичної рівності сторін та диспозитивності, для кримінального – імперативності та субординації тощо. Для однієї і тієї ж правової ситуації різними будуть постановка задачі, побудова моделі, розробка і використання алгоритму, аналіз результатів. Але обов'язковими у роботі фахівців різних професій будуть:

- використання текстового редактора для створення друкованої версії витягів із діючих законодавчо-нормативних актів для аргументації кінцевих сформульованих положень розв'язаної задачі, створення правильної логічної структури вихідного документу, визначення послідовності розміщення в ньому знайдених матеріалів з обов'язковим посиланням на відповідні статті чинних законодавчих актів, створення бланка (шаблону) вихідного (підсумкового) документа, коментар пояснення до його укладання та процедури підписання;

- створення спеціалізованих калькуляторів у середовищі електронної

таблиці, виконання обчислень та графічне представлення числових даних;
- чіткі уявлення про телекомунікації, телекомунікаційні мережі різного типу (локальні, регіональні, глобальні), їхнє призначення і можливості, про пошук інформації та сервіси Інтернет.

Використання інформаційних технологій у майбутній фаховій діяльності юриста передбачає володіння навичками роботи з прикладним програмним забезпеченням, призначеним для обробки текстової інформації, табличних калькуляторів, баз даних, реалізації мережевих технологій, а також для структурування та представлення цієї інформації у різних формах. Освоєні інформатичні компетенції майбутній правознавець повинен уміти використовувати для розв'язання професійних завдань, від нього вимагається вміння поставити задачу, побудувати її структурно-логічну модель, формалізувати опис, обрати потрібне для розв'язування програмне забезпечення та розв'язати за його допомогою поставлену задачу, тобто реалізувати певну інформаційну технологію.

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології надають майбутньому фахівцеві не лише можливість забезпечити професійні потреби, але й ефективні можливості для самоосвіти, а саме: отримувати інформацію у процесі підготовки до інших предметів, для наукової та дослідницької роботи, проходженні виробничих практик і забезпечують формування фахово-інформатичної компетентності майбутнього юриста.

Використана література

1. Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Федорчук Ольга Степанівна; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2009. - 20 с.

І.І. Чайковська

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, докторант кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці Хмельницького національного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Дослідження економічних процесів за статистичними даними відіграє важливу роль в прийнятті ефективних обґрунтованих управлінських рішень. Одним з найбільш популярних методів обробки та аналізу даних є регресійний аналіз. Проте побудова регресійної моделі за традиційним

підходом стає неможливою в умовах, коли факторні та / або результативна ознака представлені нечисловою інформацією, наприклад булеві змінні, лінгвістичні змінні, нечіткі множини. У даному випадку здійснюється побудова нечітких регресійних моделей, котрі є альтернативним варіантом отримання кількісного взаємозв'язку між ознаками. Методи нечіткої регресії ґрунтуються на теорії нечітких множин [1].

Існують різні підходи до побудови нечітких регресійних моделей:

- з нечіткими регресорами та чіткими коефіцієнтами регресії;
- з чіткими регресорами та нечіткими коефіцієнтами регресії;
- з нечіткими регресорами та нечіткими коефіцієнтами регресії [2].

У підході, запропонованому в роботі [3] розглядаються системи нечітких правил і кожне нечітке правило містить свою регресійну залежність. При цьому різні регресійні залежності будуються, наприклад, для малих, середніх та високих значень деякого показника. У конкретному значенні показника кожна з побудованих регресійних моделей взаємозв'язку використовується з певним ваговим коефіцієнтом, який відображає, яка міра належності даного значення до нечітких множин малих, середніх та високих значень. Вихідні дані, що використовуються в кожному з нечітких правил, можуть бути нечіткими множинами.

Проте існують підходи, де будується одна регресійна залежність для всіх значень [4].

Розглядаються 3 різних типи лінійних регресійних моделей взаємозв'язку [4]:

$$\tilde{y} = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1 x_1 + \dots + \tilde{a}_n x_n, \quad (1)$$

$$\tilde{y} = \tilde{a}_0 + a_1 \tilde{x}_1 + \dots + a_n \tilde{x}_n, \quad (2)$$

$$\tilde{y} = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1 \tilde{x}_1 + \dots + \tilde{a}_n \tilde{x}_n, \quad (3)$$

де тильда означає нечітке число.

Моделі (2) та (3) відносяться до моделей з нечіткими даними. У моделі (2) може використовуватися як чіткий a_0 , так і нечіткий вільний член \tilde{a}_0 .

У нечітких лінійних регресійних моделях можуть використовуватися різні нечіткі числа у вигляді різних функцій належності (трикутні, трапецієвидні), а також LR нечіткі числа та ін.

Методи нечіткого регресійного моделювання можуть бути розподілені на дві групи. Перша базується на методі найменших квадратів та його модифікаціях. Друга група базується на лінійному програмуванні. Побудова нечітких регресійних моделей базується на математичному апараті, котрий включає визначення арифметичних операцій над нечіткими числами та їх порівняння.

Отже, нечітка лінійна регресія застосовується як альтернатива класичним економетричним методам для моделювання економічних процесів у випадку, коли використання ймовірнісних та регресійних моделей є недостатньо обґрунтованим.

Такий тип регресії буде доцільно застосовувати при дослідженні різних сфер (економіка, логістика, маркетинг та ін.), а особливо при побудові системи управління знаннями підприємства для відображення її взаємозв'язку з вартісними показниками діяльності підприємства.

Список використаної літератури:

1. Зак Ю.А. Fuzzy-регрессионные модели в условиях наличия в статистической выборке нечисловой информации. Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. 2017. № 1. С. 88–96.

2. Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными. Экономический журнал ВШЭ. 2014. Т. 18. № 2. С. 328–344.

3. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identifications of Systems and Its Applications to Modeling and Control. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1985. Vol. 15. №. 1. P. 116-132.

4. Шведов А.С. Задачи нечетко-вероятностной оптимизации: регрессия с нечеткими данными. XIII Всероссийское совещание по проблемам управления Вспу-2019 : труды (17-20 июня 2019 г., Москва). Под общ. ред. Д.А. Новикова. 2019. С. 1182-1186.

УДК 311

Р.О. Кулинич

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Трансформація виробництва і суспільних відносин змінюють ситуацію і стратегічні напрямки розвитку, деколи всупереч планам господарських керівників. Методів і способів оцінки інформації багато проте неправильне їх застосування приводить до помилкових висновків.

З метою кількісного оцінювання економічних закономірностей застосовують статистичні та математичні методи. До цих методів відносять: зведення і групування інформації; варіаційний і дисперсійний аналіз; регресійний та кореляційний аналіз; статистичні рівняння залежностей;

статистичні індекси та інші. Перелічені статистичні та математичні методи потрібно застосовувати для вирішення конкретних завдань як окремо, так і в їх поєднанні.

Оцінка взаємозв'язків результативних показників з різними чинниками господарської діяльності можлива за допомогою не всіх статистичних методів. Розглянемо можливості їх застосування, починаючи, безумовно, з такого найбільш серед них важливого методу, як групування.

Зведення і групування інформації за визначеною ознакою проводиться при наявності не менше 20 одиниць спостереження і дає можливість мати види інформації, що характеризують абсолютний рівень в окремих групах, відхилення між обсягом окремих груп та обсягом сукупності, взаємозв'язок між окремими групами. Будуючи групування необхідно пам'ятати, що одні і ті ж вихідні дані при різному поєднанні чинників і підході до вибору інтервалів групувань дають різні результати - від неправильних (випадкових) до правильних (закономірних) висновків [3].

Логічним продовженням методу групувань є дисперсійний аналіз взаємозв'язків результативних та чинникових ознак. Тут для оцінки варіації, зумовленої тією чи іншою ознакою, сукупність розподіляють на групи за ознакою, вплив якої досліджується. Це дозволяє розкласти загальну варіацію ознаки на дві дисперсії, з яких одна частина варіації визначається впливом чинника, закладеного в основу групування, а друга - варіацією, зумовленою впливом усіх інших чинників крім того, що вивчається. Отже, тут згідно з правилом складання дисперсій для розрахунку використовують загальну, міжгрупову і внутрішньогрупову (залишкову) дисперсію. При цьому загальна дисперсія характеризує варіацію ознаки у статистичній сукупності в результаті впливу всіх чинників, міжгрупова дисперсія показує розмір відхилення групових середніх від загальної середньої, тобто характеризує вплив чинника, покладеного в основу групування, внутрішньогрупова (залишкова) дисперсія характеризує варіацію ознаки всередині кожної групи статистичного групування [1].

Наявність чи відсутність зв'язку отримують також шляхом побудови паралельних рядів і графіків. Уявлення про залежність можна одержати порівнянням двох чи декількох паралельних рядів. Але, якщо ряди дуже довгі, тоді для виявлення кореляційної залежності одиниці сукупності групують за чинnikовою ознакою, а потім за групами – обчислюють значення середніх показників результативної ознаки. Так визначають форму, суть, характер, напрям, аналітичний вираз і тісноту зв'язку [2].

Метод комплексних статистичних коефіцієнтів може бути успішно використаний для оцінки результатів господарської діяльності, виконання планів виробництва асортименту продукції, рівномірності її поставок, для оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу [3].

До математичних методів вивчення залежностей відносять класичні методи елементарної математики, регресійного та кореляційного аналізу, дослідження операцій і теорії масових послуг, економічної кібернетики,

планування експериментів, кластерного аналізу та інших. Потрібно відмітити, що використання тих чи інших методів в економетричних розрахунках залежить від мети, задач та специфіки розгляду окремих сторін господарської діяльності у майбутньому періоді. Найбільше поширення в практиці економетрії мають методи регресійного та кореляційного аналізу. Проте багаторічна практика використання цього методу показала, що він застосовувався без врахування статистичних критеріїв його використання для опрацювання інформації про господарську діяльність (наявність багаточисельної сукупності підприємств, випадковості господарських та економічних процесів, однакових одиниць виміру чинників та результативних показників, наявності нормального розподілу змінних, відсутності функціонального зв'язку між чинниками і результативними показниками тощо) [1, с.11-16].

Враховуючи те, що навіть у випадках повного забезпечення критеріїв застосування методу найменших квадратів одержуємо достатньо точні теоретичні значення лінії одночинникової регресії і відповідно її графічне зображення, то множинні рівняння регресії дозволяють лише визначити теоретичні значення результативної ознаки, а параметри цих рівнянь для кожного з чинників виступають як абстрактні розрахункові величини для забезпечення розрахунку теоретичних значень лінії множинної регресії. Отже і ефективність цього методу недостатня для кількісної оцінки ступеня впливу кожного чинника, включеного в рівняння множинної регресії, на результативну ознаку і відповідно для діагностики взаємозв'язків соціально-економічних явищ [3].

Ефективне застосування статистичних методів для вивчення залежностей між явищами залежить від знання суті методу і, його можливостей в оцінці інформації [2].

До нових статистичних методів, які б дозволили керівнику підприємства з достатньою достовірністю оцінити взаємозв'язки результативних показників з різними чинниками господарської діяльності та на цій основі прогнозувати їх розвиток у майбутньому періоді, потрібно віднести статистичні рівняння залежностей, які можна застосовувати як для малочисельної, так і багаточисельної сукупності господарських суб'єктів [1].

Застосування в економетричних розрахунках статистичних рівнянь залежностей передбачає визначення нормативів на основі врахування дії чинників, а також оцінку потенціалу дії чинників з метою досягнення оптимуму при підготовці управлінських рішень. Параметри цих рівнянь виступають показниками міри відособленого впливу чинникової ознаки. Вони можуть бути прийняті як нормативи ефективності чинників господарської діяльності та критеріями оцінки її результатів [2].

Використання статистичних рівнянь залежностей в аналізі господарської діяльності потребує [3]:

- якісного аналізу чинникових та результативних ознак;
- однорідності сукупності (одиниць сукупності) - виключення з розрахунків значень ознаки (мінімальних чи максимальних), що значно

відрізняється (у 2-3 рази) відповідно від величини, наступної за мінімальною або ж, що передує максимальній величині;

– оцінки стійкості зв'язку між чинниками та результативними показниками господарської діяльності.

Статистичні рівняння залежностей дозволяють також обґрунтовувати темпи росту показників господарської діяльності на майбутній період, обчислювати прогнозні їх рівні, давати оцінку ступеня впливу окремих чинників на результативну ознаку, а також оцінити інтенсивність використання чинників, як для досягнення середньої величини результативного показника, так і для формування розвитку економічного явища в динаміці.

Використані джерела

1. Кулинич О. І. Економетрія : [навч. посіб.] / О. І. Кулинич. – Хмельницький: Поділля, 2003. – 215 с.
2. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – [5-те вид. , перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2010. – 239с.
3. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : [монографія] / Р. О. Кулинич. – К. : Знання, 2007. – 311 с.

Редактор та укладач: Кулинич Роман Омелянович,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та
інформаційних технологій

Організаційний комітет конференції
Кулинич О. І., д.е.н., професор, Хмельницький
університет управління та права імені Леоніда
Юзькова, Україна
Синчак В. П., д.е.н., професор, Хмельницький
університет управління та права імені Леоніда
Юзькова, Україна
Капітанець С. В., к.п.н., доцент, Університет
економіки і підприємництва, Україна
Кулинич Р. О., д.е.н., професор, Хмельницький
університет управління та права імені Леоніда
Юзькова, Україна
А. Котельник, д.хаб.е.н., проф., Молдавська
Економічна Академія, Молдова
В. Прицкан, д.е.н., конференціар, Бельський
державний університет ім. Аліку Руссо, Молдова
Л. Білаш, д.е.н., конференціар, Молдавська
Економічна Академія, Молдова
І. Дорогая, д.е.н., конференціар, Молдавська
Економічна Академія, Молдова
Кородяну (Агхеоргхіесей) Даніела-Тетяна, д.е.н.,
проф., Яський університет імені Олександра Іоана
Кузи, Румунія
Пінтілеску Кармен, д.е.н., професор, Яський
університет імені Олександра Іоана Кузи, Румунія
Тугуй Олександру, д.е.н., професор, Яський
університет імені Олександра Іоана Кузи, Румунія
Доспінеску Октавіан, д.е.н., професор, Яський
університет імені Олександра Іоана Кузи, Румунія
М. Дончан, д.е.н., дослідник, Інститут економічних і
соціальних досліджень ім. Георге Зане, Румунія
Мовіле І. В., д.х.е.н., доцент, Бельський державний
університет ім. Аліку Руссо, Молдова
Сусленко А. А., д.е.н., доцент, Бельський державний
університет ім. Аліку Руссо, Молдова

Comitetul organizatoric la Conferința
Culinici E. I., dr., prof, Universitatea de
Administrare și Drept Leonid Iuzkov din Hmelnițc,
Ucraina
Sinciac V. P., dr. prof., Universitatea de
Administrare și Drept Leonid Iuzkov din Hmelnițc,
Ucraina
Capitanet S.V., drd, Universitatea de Economie și
Antreprenoriat, Ucraina
Culinici R.E., dr., prof., Universitatea de
Administrare și Drept Leonid Iuzkov din Hmelnițc,
Ucraina
Cotelnic A. P., dr. hab., prof. univ., Academia de
Studii Economice din Moldova
Prițcan V., dr., conf. univ., Universitatea de Stat
„Alec Russo” din Bălți, Moldova
Bilas L.L. dr., conf. univ. Academia de Studii
Economice din Moldova
Dorogaia I., dr., conf. univ. Academia de Studii
Economice din Moldova
Corodeanu (Agheorghiesei) Daniela-Tatiana, dr.
hab., prof. univ., Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași, România
Pintilescu Carmen, dr., prof. univ., Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași, România
Țugui Alexandru, dr., prof. univ., Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași, România
Dospinescu Octavian, dr., prof. univ., Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași, România
Doncean, M., dr., cercet. șt., Institutul de Cercetări
„Gh. Zane”, România
Moviță I., dr. hab., conf. univ., Universitatea de Stat
„Alec Russo” din Bălți, Moldova
Suslenko Alina, dr., lect.univ., Universitatea de Stat
„Alec Russo” din Bălți, Moldova

Наукове видання

Збірник наукових праць
XXI Міжнародної науково-практичної
конференції
*«Статистичні методи та інформаційні технології
аналізу соціально-економічного розвитку»*

Електронне видання 09.2023 р.
Ум друк. арк. - 6,38. Зам. № 83.
Видано у Хмельницькому університеті управління та права
імені Леоніда Юзькова.
29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8,
тел.: (382) 71-75-91
www.univer.km.ua

Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України про внесення суб'єкта
видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 6982 від 19.11.19